

Pädagogische Hochschule Schwyz

Masterstudiengang Fachdidaktik Medien und Informatik

Masterarbeit zum Thema:

Nachrichtenkompetenz in der Berufsbildung

Wirksamkeit einer schulischen Intervention zur Förderung der Nachrichtenkompetenz bei Berufsfachlernenden der Coiffeur- und Kosmetikberufe in den Kantonen Aargau und Zürich

Eingereicht von:

Nuria Pereiro

Eingereicht bei:

Prof. Dr. Eva Marinus

Eingereicht am:

30. Juli 2025

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18019048>

Dank

Diese Masterarbeit wäre ohne die Unterstützung vieler Menschen nicht möglich gewesen.

Meiner kleinen Tochter danke ich von Herzen für ihre Fröhlichkeit, ihr Lächeln und dafür, dass sie mich täglich daran erinnert, was wirklich zählt.

Ein besonderer Dank geht an meinen Mann, der mir in dieser intensiven Zeit mit unendlicher Geduld und viel Verständnis zur Seite gestanden hat.

Mein tiefster Dank gilt meinen Eltern, die mit viel Liebe und Geduld auf meine Tochter aufgepasst und mir damit Zeit und Ruhe zum Schreiben geschenkt haben.

Auch meiner Betreuungsperson Eva Marinus danke ich für die fachliche Begleitung, die wertvollen Impulse und das konstruktive Feedback, das diese Arbeit wesentlich mitgeprägt hat.

Ein herzliches Dankeschön geht ausserdem an die Lehrpersonen der beteiligten Berufsfachschulen sowie an alle Lernenden, die mit ihrer Teilnahme und Offenheit zum Gelingen dieser Studie beigetragen haben.

Danke an alle, die mich auf diesem Weg begleitet, ermutigt und unterstützt haben.

Abstract

Nachrichtenkompetenz stellt eine zentrale Schlüsselkompetenz im Umgang mit Informationen dar und gilt als wirksames Mittel zur Bekämpfung von Fake News. Der Erwerb entsprechender Fähigkeiten ist insbesondere für Jugendliche und junge Erwachsene von Bedeutung, da sie sich mehrheitlich über soziale Plattformen informieren und einen Grossteil ihrer Freizeit online verbringen. Gleichzeitig fällt es ihnen häufig schwer, sich kritisch und reflektiert mit den dort verfügbaren Informationen auseinanderzusetzen.

Diese Masterarbeit untersucht die Nachrichtenkompetenz von Berufsfachlernenden in den Berufen Coiffeur und Kosmetik im ersten und zweiten Lehrjahr (EFZ) in der Deutschschweiz. Ziel war es, den Einfluss einer schulischen Intervention zur Förderung von Nachrichtenkompetenz zu analysieren sowie verhaltensbezogene und soziodemografische Einflussfaktoren im Zusammenhang mit dieser Kompetenz zu identifizieren. Die Interventionsstudie wurde mit 108 Lernenden aus zwei Berufsfachschulen in den Kantonen Zürich und Aargau durchgeführt und im Rahmen eines quasi-experimentellen Designs mit Experimental- und Kontrollgruppe umgesetzt. Die Datenerhebung erfolgte mithilfe eines standardisierten Online-Fragebogens vor und nach der Intervention. Erfasst wurden dabei sowohl die objektive Nachrichtenkompetenz als auch die selbstwahrgenommene Nachrichtenkompetenz und die Motivation zum Nachrichtenkonsum, um Veränderungen durch die Intervention umfassend zu analysieren.

Die Ergebnisse zeigen, dass die Nachrichtenkompetenz vor der Intervention positiv mit besseren Schulnoten, dem Vorhandensein eines eigenen Zimmers, einer grösseren Anzahl an Büchern im Haushalt und der Nutzung von Print- und Online-Nachrichten sowie Reddit korrelierte. Die Intervention in der Experimentalgruppe führte zu einem signifikanten Anstieg der objektiv gemessenen Nachrichtenkompetenz. Insbesondere Lernende aus dem Kanton Aargau sowie aus dem Berufsfeld Kosmetik wiesen nach der Intervention höhere Kompetenzwerte auf. Die selbstwahrgenommene Nachrichtenkompetenz blieb durch die Intervention unbeeinflusst, jedoch konnte die Motivation zum Nachrichtenkonsum gesteigert werden.

Die Befunde unterstreichen die Relevanz interaktiver Bildungsangebote in der beruflichen Grundbildung. Sie verdeutlichen, dass junge Menschen im digitalen Zeitalter gezielt darin gefördert werden können, einen reflektierten und kritischen Umgang mit Nachrichten zu entwickeln, was eine wichtige Voraussetzung für die demokratische Teilnahme ist.

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	I
Tabellenverzeichnis	II
Abkürzungsverzeichnis	III
1. Einleitung.....	1
1.1 Aufbau der Arbeit	3
1.2 Verwendung von Künstlicher Intelligenz	3
2. Theoretischer Hintergrund	4
2.1 Berufliche Grundbildung und Medienbildung	4
2.2 Medienkompetenz.....	7
2.3 Nachrichtenkompetenz.....	9
2.3.1 Definitionen und Modelle.....	9
2.3.2 Fake News.....	14
2.3.3 Empirischer Forschungsstand zur Nachrichtenkompetenz.....	16
2.3.4 Erfassung von Nachrichtenkompetenz.....	21
2.3.5 Zusammenfassung	23
2.4 Medien- und Nachrichtenkonsum von Schweizer Jugendlichen	25
2.5 Vertrauen in Medien und Qualität von Medien.....	28
3. Fragestellung	32
3.1 Ziel der Arbeit und Forschungsfrage.....	32
3.2 Hypothesen	33
4. Methodisches Vorgehen	38

4.1 Forschungsdesign	38
4.2 Stichprobe	39
4.3 Erhebungsinstrumente	41
4.3.1 Fokusgruppe und Pilotstudie.....	42
4.3.2 Fragebogen	43
4.4 Intervention	48
4.5 Ablauf der Datenerhebung	51
4.6 Datenaufbereitung und Datenanalyse	52
4.7 Gütekriterien von quantitativer Forschung	53
5. Ergebnisse.....	57
5.1 Randomisierungsprüfung	57
5.2 Deskriptive Statistik	57
5.3 Hauptbefunde.....	58
5.3.1 Faktoren im Zusammenhang mit der Nachrichtenkompetenz.....	58
5.3.2 Unterschiede in der Nachrichtenkompetenz zwischen Gruppen.....	62
5.3.3 Subjektive Veränderung durch die Intervention zwischen Gruppen.....	65
5.4 Evaluation der Intervention	71
6. Diskussion	72
6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse und Interpretation.....	72
6.1.1 Faktoren im Zusammenhang mit der Nachrichtenkompetenz.....	73
6.1.2 Unterschiede in der Nachrichtenkompetenz zwischen Gruppen.....	78
6.1.3 Subjektive Veränderung durch die Intervention zwischen Gruppen.....	81

6.2 Evaluation der Intervention	83
6.3 Relevanz der Ergebnisse für Theorie und Praxis	83
6.4 Limitationen und Implikationen für zukünftige Forschung	84
7. Fazit.....	87
8. Literaturverzeichnis	88
Anhang	104

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Abschlüsse Sekundarstufe II, 2024 (BFS, 2025a)	5
Abbildung 2: Medienkompetenzmodell von Baacke (Baacke, 1996a, eigene Tabelle)	8
Abbildung 3: Medientätigkeiten von Schweizer Jugendlichen im Zeitvergleich (Külling et al., 2024).....	25
Abbildung 4: Informationsverhalten von Jugendlichen im Internet (Külling et al., 2024) ...	26
Abbildung 5: Berichterstattungsqualität und Verbreitung in der Deutschschweiz (Udris et al., 2024).....	31
Abbildung 6: Ablauf der Interventionsstudie	39
Abbildung 7: Story als Einstieg und didaktisches Mittel nach HKO.....	49
Abbildung 8: Ziele zum strukturierten Umgang mit Informationen aus dem Schullehrplan der BSMG (2023).....	50
Abbildung 9: Veränderung der selbstwahrgenommenen Nachrichtenkompetenz vom Pre- zum Posttest in der Kontroll- und Experimentalgruppe.....	67
Abbildung 10: Veränderung der intrinsischen Motivation vom Pre- zum Posttest in der Kontroll- und Experimentalgruppe ohne Ausschluss der Ausreisser	68
Abbildung 11: Veränderung der intrinsischen Motivation vom Pre- zum Posttest in der Kontroll- und Experimentalgruppe mit Ausschluss der Ausreisser.....	69
Abbildung 12: Veränderung der extrinsischen Motivation vom Pre- zum Posttest in der Kontroll- und Experimentalgruppe.....	70

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Übersicht zu Definitionen und Modellen der Nachrichtenkompetenzforschung, eigene Darstellung	13
Tabelle 2: Dimensionen von Nachrichtenkompetenz beim Wissenstest	23
Tabelle 3: Übersicht finale Stichprobe	40
Tabelle 4: Fachliche und sprachliche Lernziele	51
Tabelle 5: Cronbach's Alpha aller Skalen	54
Tabelle 6: Itemschwierigkeiten und Trennschärfen der Items beim Pretest nach Version 55	
Tabelle 7: Deskriptive Statistik für Social Media Konsum und Nachrichtenkonsum zum Zeitpunkt T0	58
Tabelle 8: Übersicht aller Hypothesen und dem jeweiligen Status	73

Abkürzungsverzeichnis

ABU	Allgemeinbildender Unterricht
EBA	Eidgenössisches Berufsattest
EFZ	Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis
BBB	Berufsbildungszentrum Baden
BSMG	Berufsschule Mode und Gestaltung
Co	Coiffeur
fög	Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft
Ko	Kosmetik
NZZ	Neue Zürcher Zeitung
RTS	Radio Télévision Suisse
SRF	Schweizer Radio und Fernsehen
SRG	Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft
WOZ	Die Wochenzeitung

1. Einleitung

In Zeiten sozialer Medien, Fake News und Künstlicher Intelligenz kommt der Nachrichtenkompetenz eine zentrale Bedeutung zu. Jugendliche, die sich überwiegend über soziale Plattformen informieren und einen grossen Teil ihrer Freizeit online verbringen (Külling et al., 2024; Siegen & Schneider, 2024), stehen vor der Herausforderung, mit der täglichen Informationsflut umzugehen. Da die Funktionsmechanismen sozialer Netzwerke die Verbreitung von Fake News begünstigen, sind Jugendliche aufgrund ihres intensiven Online-Mediennutzungsverhaltens besonders anfällig dafür (Baptista & Gradim, 2020). Zahlreiche Studien belegen, dass vielen Jugendlichen die notwendigen Fähigkeiten fehlen, um Informationen zu evaluieren, deren Qualität einzuschätzen, die Vertrauenswürdigkeit von Quellen zu beurteilen und Fake News zu erkennen (Dumitru, 2020; Ku et al., 2019; Tamboer et al., 2023; 2024a; 2024b; Wineburg et al., 2016), obwohl sie sich der Problematik von Fake News durchaus bewusst sind (Craft et al., 2016; Tamboer et al., 2024b). Hinzu kommt, dass Jugendliche ihre Kompetenzen im Umgang mit Informationen häufig überschätzen (Leung & Lee, 2012; Nygren & Guath, 2019; Tamboer et al., 2022a) und oftmals nur wenig Motivation zeigen, sich kritisch mit Nachrichten auseinanderzusetzen (Tamboer et al., 2022a; 2022b; Wineburg et al., 2016). Obwohl es keine einheitliche Definition von Nachrichtenkompetenz gibt, wird als nachrichtenkompetent angesehen, wer in der Lage ist, Nachrichten aufzufinden, kritisch zu beurteilen und zu analysieren (Ashley et al., 2013; Aufderheide, 1993). Darüber hinaus gilt Nachrichtenkompetenz in der aktuellen Forschung als eine zentrale Strategie im Umgang mit Falschinformationen (Amazeen & Bucy, 2019). Ein wesentlicher Ansatz zur Förderung des kritischen Nachrichtenumgangs bei Jugendlichen ist daher die gezielte Nachrichtenkompetenzförderung (Kajimoto & Fleming, 2019; Malik et al., 2013; Vraga & Tully, 2021).

Obwohl Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren in der Schweiz täglich digitale Medien nutzen, zeigt sich ein rückläufiger und zugleich immer beiläufiger sowie oberflächlicher Nachrichtenkonsum (Klopstein Frei et al., 2022; Külling et al., 2024). Besonders auffällig ist der starke Rückgang bei der Nutzung traditioneller Nachrichtenmedien. Im Jahr 2024 gaben nur noch 10 bis 18 Prozent der Jugendlichen an, regelmässig Zeitungsportale oder Zeitschriften zu lesen, während es 2018 noch rund 25 Prozent waren (Külling et al., 2024). Zwar geben 36,6 Prozent der 18- bis 24-Jährigen an, sich bevorzugt über Newssites zu informieren, dennoch weist diese Altersgruppe das geringste Interesse an Nachrichten auf. Parallel dazu steigt der Anteil jener Personen, die sich selten mit Nachrichten auseinandersetzen und ihre Informationsbeschaffung ausschliesslich über soziale Medien organisieren. Im Jahr 2024 betrug der Anteil dieser sogenannten «News-Deprivierten» bereits 46 Prozent (Siegen & Schneider, 2024).

Davon betroffen sind vor allem junge Menschen zwischen 16 und 29 Jahren, Personen mit niedriger formaler Bildung sowie Frauen (Schneider & Siegen, 2023), was der Zusammensetzung der Stichprobe in der vorliegenden Studie entspricht. Alarmierend ist zudem, dass im Jahr 2024 mehr als ein Viertel der Schweizer:innen den Nachrichten kein Vertrauen schenkte und das Medienvertrauen seit 2016 rückläufig ist, insbesondere bei Personen unter 35 Jahren mit niedrigem Bildungsstand (Fürst & Rieser, 2024). Aus demokratietheoretischer Perspektive ist diese Entwicklung besorgniserregend, da Nachrichten eine grundlegende Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie darstellen. Sie bilden die Basis für die individuelle Meinungsbildung und ermöglichen eine informierte, aktive Teilhabe an gesellschaftlichen und politischen Prozessen (McCombs et al., 2011). Im Sinne von Flanagan und Levine (2010) ist die Förderung von Nachrichtenkompetenz ein wichtiger Bestandteil des Übergangs vom Jugendalter ins Erwachsenenleben und erscheint vor diesem Hintergrund als eine zentrale bildungspolitische Aufgabe. Hinzu kommt, dass Menschen, die eine Schulung oder Ausbildung im Umgang mit Nachrichten erhalten haben, nicht nur ein grösseres Interesse an Nachrichten entwickeln, sondern auch eine höhere Zahlungsbereitschaft für Online-Nachrichten zeigen (Linard et al., 2025), was die gesellschaftliche Relevanz entsprechender Bildungsangebote zusätzlich unterstreicht.

Bislang liegt nur eine begrenzte Anzahl evidenzbasierter Interventionen zur Förderung der Nachrichtenkompetenz vor, wobei nur wenige auf aktuellen theoretischen Modellen beruhen (Vraga et al., 2021). Zahlreiche bestehende Studien fokussieren sich auf einzelne Teilaspekte, etwa auf die Fähigkeit zur Erkennung von Falschnachrichten (Buchner, 2023; Roozenbeek & van der Linden, 2019), wodurch ein umfassender Blick auf das Konstrukt der Nachrichtenkompetenz häufig ausbleibt. Auch die Befundlage zur Wirksamkeit entsprechender Bildungsinterventionen ist uneinheitlich und lässt bislang keine klaren Schlussfolgerungen zu (Geers et al., 2020; Tamboer et al., 2024a; 2024b; Vraga et al., 2021). Für den schweizerischen Kontext zeigt sich ein ähnliches Bild. Es existieren nur wenige empirische Erkenntnisse darüber, wie wirksam Massnahmen zur Förderung von Medien- und Nachrichtenkompetenz tatsächlich sind. Insbesondere auf der Sekundarstufe II mangelt es an differenzierten Daten. Zudem geben 58 % der Lehrpersonen an, auf dieser Schulstufe keine Medienkompetenz zu vermitteln, da ein übergeordnetes Medienkonzept fehlt. Dies deutet auf eine fragmentierte, individuelle und eher zufällige Medienbildung hin (EDUCA, 2021; Fehlmann et al., 2024) und unterstreicht die Relevanz einer gezielten Fokussierung auf diese Schulstufe.

Vor diesem Hintergrund verfolgt die vorliegende Studie das Ziel, die Nachrichtenkompetenz von Berufsfachlernenden in zwei ausgewählten Ausbildungsberufen mithilfe eines breit angelegten und theoriegestützten Ansatzes zu untersuchen. Dabei wird auch analysiert, inwieweit verhaltensbezogene Faktoren wie die selbstwahrgenommene

Nachrichtenkompetenz und die Motivation zum Nachrichtenkonsum zur Erklärung von Nachrichtenkompetenz beitragen können und welchen Einfluss personenbezogene Merkmale auf diese Kompetenz haben. Im Zentrum der Interventionsstudie steht die Frage, ob und in welchem Ausmass eine gezielte schulische Intervention dazu beitragen kann, die Nachrichtenkompetenz von Lernenden in den Berufen Coiffeur und Kosmetik zu stärken, insbesondere im Hinblick auf ihre Fähigkeit, vertrauenswürdige und qualitativ hochwertige Nachrichten zu erkennen (Vraga et al., 2021) und zwischen echten und falschen Informationen zu unterscheiden. Die konkreten Forschungsfragen und Hypothesen werden in Kapitel 3 dargelegt.

1.1 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in sieben Hauptkapitel. Kapitel 2 bildet den theoretischen Rahmen und gibt zunächst einen Überblick über die berufliche Grundbildung in der Schweiz, bevor die Bedeutung der Medienbildung auf dieser Schulstufe beleuchtet wird. Anschliessend werden zentrale Konzepte wie Medien- und Nachrichtenkompetenz sowie deren theoretische Modelle erläutert. Der Begriff Fake News wird näher definiert, und es werden relevante empirische Befunde vorgestellt. Darüber hinaus wird der Medienkonsum Jugendlicher in der Schweiz sowie deren Vertrauen in Medien als auch die Schweizer Medienqualität thematisiert. Kapitel 3 formuliert die der Arbeit zugrunde liegende Forschungsfrage sowie die Hypothesen. Kapitel 4 beschreibt das methodische Vorgehen. Es umfasst das Forschungsdesign, die Stichprobe, die eingesetzten Erhebungsinstrumente, die durchgeführte Intervention sowie den Ablauf der Datenerhebung, -aufbereitung und -analyse. Zusätzlich werden die Gütekriterien quantitativer Forschung behandelt. Kapitel 5 präsentiert die empirischen Ergebnisse. Neben der Randomisierungsprüfung und deskriptiven Statistiken werden die zentralen Befunde in Bezug auf die Forschungsfragen und Hypothesen dargestellt. Ergänzend erfolgen die Ergebnisse der Evaluation der Intervention durch die Teilnehmenden. Kapitel 6 diskutiert die Ergebnisse vor dem Hintergrund des theoretischen Rahmens. Es folgt eine Einordnung der Befunde hinsichtlich ihrer theoretischen und praktischen Relevanz sowie eine kritische Reflexion methodischer Limitationen und ein Ausblick auf zukünftige Forschungsperspektiven. Kapitel 7 fasst die zentralen Erkenntnisse der Arbeit zusammen und schliesst mit einem Fazit.

1.2 Verwendung von Künstlicher Intelligenz

In der vorliegenden Arbeit wurde künstliche Intelligenz zur Unterstützung bei sprachverarbeitenden Aufgaben verwendet. Chat GPT (Open AI, 2025) wurde eingesetzt, um Texte stilistisch und formal zu überarbeiten.

2. Theoretischer Hintergrund

In diesem Kapitel werden die zentralen theoretischen Konzepte sowie relevante Forschungsergebnisse dargestellt, die als Grundlage für die vorliegende Arbeit dienen. Kapitel 2.1 gibt zunächst einen Überblick über die berufliche Grundbildung in der Schweiz und beleuchtet in diesem Zusammenhang den aktuellen Stand der Medienbildung. Um die Nachrichtenkompetenz angemessen einordnen zu können, wird in Kapitel 2.2 der übergeordnete Begriff der Medienkompetenz erläutert. Dabei werden zentrale Definitionen dargelegt. Kapitel 2.3 widmet sich der Begriffsbestimmung und den Modellen von Nachrichtenkompetenz. Zudem wird auf das Phänomen Fake News eingegangen. Anschliessend wird der aktuelle Forschungsstand zur Nachrichtenkompetenz zusammengetragen, bevor beschrieben wird, wie Nachrichtenkompetenz in der vorliegenden Studie definiert und operationalisiert wird. Das Kapitel 2.3 schliesst mit einer Zusammenfassung der wichtigsten theoretischen Erkenntnisse für diese Arbeit. Kapitel 2.4 thematisiert den Medien- und Nachrichtenkonsum von Jugendlichen in der Schweiz, bevor Kapitel 2.5 mit der Medienqualität und dem Vertrauen in Medien abschliesst.

2.1 Berufliche Grundbildung und Medienbildung

In der Schweiz absolvieren rund zwei Drittel aller Jugendlichen nach der obligatorischen Schulzeit eine berufliche Grundbildung und erwerben dadurch eine solide berufliche Grundlage. Es stehen etwa 250 verschiedene Berufe zur Auswahl. Die Berufsbildung ermöglicht den Jugendlichen den Einstieg in die Arbeitswelt und sichert zugleich den Nachwuchs an qualifizierten Fach- und Führungskräften. Die Mehrheit absolviert eine berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ), während ein kleinerer Teil das eidgenössische Berufsattest (EBA) erlangt. Abbildung 1 zeigt die Anzahl der Abschlüsse auf der Sekundarstufe II im Jahr 2024 (BFS, 2025a).

Abschlüsse auf der Sekundarstufe II nach Ausbildungstyp, 2024

¹ ausländische allgemeinbildende Ausbildung, Passerelle Berufs- bzw. Fachmatura - universitäre Hochschule

Abbildung 1: Abschlüsse Sekundarstufe II, 2024 (BFS, 2025a)

Ein zentrales Merkmal der Berufsbildung ist ihr starker Praxisbezug, der sich in den drei Lernorten widerspiegelt. Die berufliche Grundbildung findet hauptsächlich im Lehrbetrieb statt, wo sich die Lernenden die berufspraktischen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen und aktiv in den betrieblichen Produktionsprozess eingebunden sind. Mehrere Betriebe können sich zu einem Lehrbetriebsverbund zusammenschliessen und gemeinsam Ausbildungsplätze anbieten. Die Berufsfachschulen sind für die theoretische Bildung verantwortlich. Diese umfasst sowohl berufskundlichen als auch allgemeinbildenden Unterricht und fördert Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen. Die für diese Studie entwickelte Intervention (Kapitel 4.4) ist für den allgemeinbildenden Unterricht konzipiert. Dieser ist gemäss Rahmenlehrplan themen- und handlungsorientiert und nimmt Bezug auf die persönliche, gesellschaftliche und berufliche Lebenswelt der Lernenden. Der allgemeinbildende Unterricht gliedert sich in die zwei Bereiche Gesellschaft sowie Sprache und Kommunikation. Der Lernbereich Gesellschaft umfasst die acht Aspekte Ethik, Identität und Sozialisation, Kultur, Ökologie, Politik, Recht, Technologie und Wirtschaft. Die Sprachkompetenz wird dabei gezielt im Kontext gesellschaftlicher Themen gefördert (BBT, 2006). Lernende besuchen die Berufsfachschulen an ein bis zwei Tagen pro Woche. Zusätzlich bieten viele Schulen Berufsmaturitätsunterricht an. Im Schuljahr 2023/24 gab es in der Schweiz 363 Schulen mit Bildungsgängen zur beruflichen Grundbildung (BFS, 2025b). Überbetriebliche Kurse (üK) ergänzen die Ausbildung im Betrieb und in den Berufsfachschulen und vermitteln grundlegende praktische Fertigkeiten. Die Kurse finden häufig in brancheneigenen Zentren statt (SBFI, 2024). Jugendliche in der Sekundarstufe II sind in der Regel zwischen 15 und 19 Jahre alt und erreichen während der Ausbildung die Volljährigkeit.

In Ausnahmefällen absolvieren auch ältere Personen eine berufliche Grundbildung, etwa solche mit Migrationshintergrund, die zu einem späteren Zeitpunkt in die Schweiz gekommen sind und über keine anerkannte Ausbildung verfügen oder Menschen, die einen Berufswechsel anstreben.

Während in der obligatorischen Schule Medienkompetenz verbindlich im Lehrplan verankert ist (D-EDK, 2016), fehlt auf der Sekundarstufe II ein übergreifendes medienpädagogisches Konzept. Es herrscht daher Unklarheit darüber, welches Wissen im Bereich Medienbildung auf dieser Stufe vermittelt wird. Ob die Vermittlung von Medienkompetenz in der Schweiz wirkungsvoll ist, wurde bisher nicht ausreichend erforscht und es fehlen detaillierte Daten, insbesondere auf der Sekundarstufe II (EDUCA, 2021; Fehlmann et al., 2024). Der entscheidende Faktor bei der Vermittlung von Medienkompetenz auf der Sekundarstufe II ist gemäss Schmitz et al. (2023) die Bereitschaft der Lehrpersonen, medienbezogene Inhalte in den Unterricht zu integrieren. Merkmale wie Alter, Geschlecht oder Berufserfahrung spielen dabei eine untergeordnete Rolle. Schmitz et al. (2023) haben ermittelt, welche medienbasierten Themen auf der Sekundarstufe II von Lehrpersonen vermittelt werden, und sind zum Schluss gekommen, dass die Mehrheit der befragten Lehrpersonen das Einordnen und Bewerten von Online-Informationen, etwa im Kontext von Desinformation, behandeln (77.7 %). 44.5 % der Lehrpersonen gehen im Unterricht auf problematische Online-Inhalte ein und 44.4 % auf problematisches Online-Verhalten. 37.9 % hingegen thematisieren ethische Fragen der Automatisierung und 35.1 % Computer- und Datensicherheit. Auch die Studie von Fehlmann et al. (2024) widmet sich der Frage, welche Medienkompetenzen auf der Sekundarstufe II vermittelt werden. Obwohl gezielt nach Lehrpersonen gesucht wurde, die Medien in ihrem Unterricht thematisieren, gaben 58 % an, keine Medienkompetenzen zu vermitteln. Die Mehrheit derjenigen, die Medienbildung thematisieren, unterrichtet an Gymnasien. Die Online-Umfrage zeigt zudem, dass medienpädagogische Inhalte meist in andere Fächer (v.a. Deutsch und Geschichte) integriert werden. In qualitativen Leitfadeninterviews berichteten viele Lehrpersonen, selbst für den Medienunterricht und die dazugehörigen Konzepte verantwortlich zu sein und bei der Themenauswahl weitgehend autonom zu handeln. Diese Tatsache wurde zugleich auch als Herausforderung beschrieben. Die Ergebnisse zeigen eine grosse Heterogenität hinsichtlich des Vorwissens der Lehrpersonen, thematischer Schwerpunkte und verwendeter Materialien. Medienbildung auf der Sekundarstufe II erfolgt daher oft individuell, fragmentiert und zufällig (Fehlmann et al., 2024).

2.2 Medienkompetenz

Medienkompetenz ist ein interdisziplinäres Konzept, das in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen verankert ist. Eine zentrale Rolle spielt sie in der Kommunikationswissenschaft und der Pädagogik, wird aber auch in der Soziologie, Psychologie und Informatik untersucht (Schaumburg & Hacke, 2010; Trültzsch-Wijnen, 2021). Darüber hinaus ist Medienkompetenz ein häufig verwendetes Schlagwort in politischen und wirtschaftlichen Diskursen (Jarren & Wassmer, 2009). In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Medienkompetenz zeigt sich eine hohe begriffliche Vielfalt, und es besteht keine einheitliche Definition darüber, welche spezifischen Fähigkeiten ein Individuum besitzen muss, um als medienkompetent zu gelten. Der englische Begriff Media Literacy umfasst eine noch breitere Vielfalt an Definitionen (Jarren & Wassmer, 2009; Keel & Weber, 2021). Ungeachtet dieser begrifflichen Uneinheitlichkeit gilt der kompetente Umgang mit Medien als eine zentrale Schlüsselqualifikation in der modernen Gesellschaft (Gapski, 2001; Riesmeyer et al., 2016; Sowka et al., 2015).

Im deutschsprachigen Raum und schulischen Kontext (Fehlmann et al., 2024) basiert die Auseinandersetzung mit Medienkompetenz oft auf dem «Bielefelder Modell» von Baacke (1996a). Er versteht Medienkompetenz ausgehend von der kommunikativen Kompetenz als «Fähigkeit, alle Arten von Medien für das Kommunikations- und Handlungsrepertoire von Menschen einzusetzen» (Baacke, 1996a, S. 119). Sein Modell strukturiert er nach vier Bereichen der Medienkompetenz: Medienkritik, Medienkunde, Mediennutzung und Mediengestaltung. Abbildung 2 skizziert diese Dimensionen.

Abbildung 2: Medienkompetenzmodell von Baacke (Baacke, 1996a, eigene Tabelle)

Der Ansatz der handlungsorientierten Medienpädagogik geht ebenfalls auf Baacke zurück und ist in der deutschsprachigen Medienpädagogik wie sein Medienkompetenzbegriff noch heute relevant (Trültzsch-Wijnen, 2017). Er beschreibt medienkompetentes Handeln als die Fähigkeit, medienvermitteltes Wissen in praktisches Handeln zu überführen und dabei verschiedene Medientypen für die eigene Kommunikation und Interaktion zu nutzen (Baacke, 1996b). Tulodziecki (1997) orientiert sich ebenfalls am handlungsorientierten Ansatz und definiert Medienkompetenz als «Fähigkeit und Bereitschaft zu einem sachgerechten, selbst bestimmten, kreativen und sozial verantwortlichen Handeln in einer von Medien mitgestalteten Welt» (Tulodziecki, 1997, S. 116). Nach Groeben (2002) basiert das Verständnis von Medienkompetenz auf der Auffassung, dass Medien primär als technische Mittel zur Kommunikation dienen. Dabei wird nicht vernachlässigt, dass Medien auch Sozialisationsinstanzen darstellen, die das Selbst- und Weltbild der Individuen beeinflussen. Obwohl die zentralen Komponenten des Konstrukts Medienkompetenz weitgehend anerkannt sind, unterscheiden sie sich im Detail. Zudem fehlt eine einheitliche Vorstellung zur Beziehung der Teilkomponenten. Medienkompetenz ist durch ihre pädagogische Tradition normativ geprägt und auf die gesellschaftliche Teilhabe ausgerichtet (Schaumburg & Hacke, 2010).

Im englischsprachigen Raum wurden zahlreiche Versuche unternommen, eine prägnante Definition von Media Literacy zu formulieren. Bereits 1992 bemühte sich die National Leadership Conference on Media Literacy, eine einheitliche Definition zu etablieren, der zufolge Medienkompetenz als die Fähigkeit verstanden wird, Botschaften in verschiedenen Formen zu erschliessen, zu analysieren, zu bewerten und zu kommunizieren (Aufderheide, 1993). Auch die National Communication Association entwickelte eine Definition von Media Literacy als kommunikative Kompetenz. Sie beschreibt eine medienkompetente Person als jemanden, der versteht, wie Sprache, Bilder und Klänge die Entstehung und Verbreitung von Bedeutungen in der modernen Gesellschaft beeinflussen. Zudem ist eine medienkompetente Person in der Lage, Mediennutzung und Medienbotschaften Wert, Bedeutung und Relevanz zuzuweisen. Trotz zahlreichen Bemühungen konnte bislang kein allgemeiner Konsens erzielt werden. Wissenschaftler:innen ergänzen oder modifizieren weiterhin bestehende Definitionen, wenn sie eigene Konzepte formulieren, und ringen nach wie vor mit der grundlegenden Frage, was Medienkompetenz eigentlich bedeutet (Potter, 2010). Laut Potter (2010) sehen sich Wissenschaftler:innen mit drei zentralen Herausforderungen konfrontiert. Zum einen stellt sich die Frage, was unter dem Begriff Medien verstanden wird. Des Weiteren muss der Begriff Literacy präzisiert werden, und schliesslich ist zu klären, welches Ziel mit Media Literacy verfolgt werden soll. In Bezug auf die erste Frage gibt es ein wachsendes Bewusstsein dafür, dass sich Medienkompetenz auf alle Formen von Medien beziehen sollte. Auch bei der zweiten Frage, was unter Literacy zu verstehen ist, existieren unterschiedliche Auffassungen. Einige betrachten Medienkompetenz vor allem als eine Steigerung von Fähigkeiten, während andere den Schwerpunkt auf den Aufbau von Wissen legen (Adams & Hamm, 2001; Meyrowitz, 1998). Eine weitere Gruppe von Wissenschaftler:innen sieht Medienkompetenz als eine aktive Auseinandersetzung mit Medien (Barton & Hamilton, 1998). Hobbs (1996) und Potter (2004) beschreiben Medienkompetenz als eine Aktivität, die sowohl den Aufbau von Wissen als auch die Entwicklung von Fähigkeiten umfasst. Hinsichtlich der spezifischen Wissensbereiche und Fähigkeiten, die zur Medienkompetenz beitragen, wird oft die Fähigkeit zum kritischen Denken genannt (Adams & Hamm, 2001).

2.3 Nachrichtenkompetenz

2.3.1 Definitionen und Modelle

Nachrichtenkompetenz wird als Teilkonstrukt von Medienkompetenz verstanden und zielt darauf ab, Individuen zu befähigen, sich mit Nachrichten auseinanderzusetzen (Kajimoto & Fleming, 2019; Malik et al., 2013) sowie medial vermittelte Informationen besser zu verstehen und zu beurteilen (Potter, 2019). Während Medienkompetenz ein breites Spektrum an Fähigkeiten im Umgang mit Medien umfasst, liegt der Fokus bei der Nachrichtenkompetenz auf Medien im Kontext von Informationen und Meinungsbildung, also Journalismus (Malik et al.,

2013; Vraga et al., 2021). Das Ziel der Nachrichtenkompetenz ist eine medienkompetente Gesellschaft, die durch qualitativ hochwertige Informationen in der Lage ist, fundierte persönliche, berufliche und politische Entscheidungen zu treffen (Panayo & Tolentino, 2024). Obwohl die Bedeutung von Nachrichtenkompetenz wächst, gibt es bislang keinen einheitlichen Konsens über ihre Definition, Umsetzung und Messung, was die Vergleichbarkeit von Studien erschwert (Ashley et al., 2013). Einigkeit herrscht jedoch darüber, dass Nachrichtenkompetenz Menschen befähigen sollte, nicht nur Nachrichten zu lesen und zu verstehen, sondern diese auch zu analysieren, zu dekonstruieren, weiterzuentwickeln, zu teilen und gegebenenfalls selbst zu erstellen und sich kritisch damit auseinanderzusetzen (Ashley et al., 2013; Aufderheide, 1993; Malik et al., 2013; Vraga et al., 2016; 2021).

Malik et al. (2013) liefern keine explizite Definition von Nachrichtenkompetenz, identifizieren jedoch vier zentrale Aspekte, die in eine umfassende Definition einfließen sollten, um kompetente und mündige Bürger:innen zu fördern. Erstens sollte das Bewusstsein für die gesellschaftliche Bedeutung von Nachrichten gestärkt werden. Zweitens ist die Motivation zur aktiven Nachrichtensuche von Bedeutung. Dabei gilt es, die Relevanz der Nachrichtenrezeption zu verdeutlichen und dies auch aus der Perspektive von Kindern. An dritter Stelle geht es um die Fähigkeit, Nachrichten zu finden, zu identifizieren und zu erkennen. Dieser Punkt ist besonders zentral, da es durch die Fragmentierung und Entgrenzung des Begriffs nicht mehr eindeutig ist, was als Nachricht betrachtet werden kann. Malik et al. (2013) appellieren hier auch auf die Fähigkeit zur kritischen Auseinandersetzung darüber, was man mit dem Suchen von Nachrichten erreichen will. Der letzte Aspekt thematisiert die Fähigkeit, Nachrichten kritisch zu bewerten, worauf sich die Forschung beim Definieren von Nachrichtenkompetenz am häufigsten fokussiert. Das Ziel sollte nicht darin bestehen, dass Schüler:innen voreingenommene Quellen ablehnen oder nur objektive Quellen verwenden, sondern verstehen, dass jede Quelle voreingenommen und subjektiv ist und solche Vorurteile kontextualisiert werden müssen.

Maksl et al. (2015) entwickelten ein Messinstrument zur Erfassung der Nachrichtenkompetenz von Jugendlichen, das auf dem Cognitive Model of Media Literacy von Potter (2004) basiert. Sie definieren Nachrichtenkompetenz als das erforderliche Wissen und die notwendige Motivation, Nachrichten zu erkennen und sich mit Journalismus auseinanderzusetzen. Sie betonen, dass Rezipierende im Umgang mit Nachrichten umso besser gewappnet sind, je umfassender ihr Verständnis für die Bedingungen und Mechanismen der Nachrichtenproduktion ist. Potters Modell geht davon aus, dass medienkompetente Personen Medieninhalte kritisch hinterfragen, sich der Beeinflussung durch Medien bewusst sind und über fundiertes Wissen hinsichtlich der Funktionsweise medialer Systeme verfügen. Medienkompetenz wird dabei als ein kontinuierliches Konstrukt verstanden, das sich aus mehreren Wissens- und

Fähigkeitsdimensionen zusammensetzt. Es umfasst vier zentrale Komponenten: Wissensstrukturen, individueller Locus, Kompetenzen und Fähigkeiten sowie die Informationsverarbeitung. Potter betrachtet diese Faktoren als ein interaktives System, das mit den Wissensstrukturen beginnt. Diese beziehen sich auf das Wissen einer Person über Medieninhalte, Medienwirkungen, Medienindustrien, die reale Welt und das Selbst. Die Verarbeitung dieser Wissensstrukturen erfolgt über den sogenannten individuellen Locus, einer Kombination aus Trieben, Bedürfnissen und intellektuellen Fähigkeiten einer Person. Der persönlichen Locus steuert, wie Informationen verarbeitet werden und welche Bedeutung ihnen beigemessen wird und umfasst Konzepte wie Achtsamkeit, Selbstwirksamkeit und Kompetenz. Diese beeinflussen wiederum die Motivation zur Nutzung von Nachrichten. Je ausgeprägter die Wissensstrukturen und der individuelle Locus sind, desto höher ist das Medienkompetenzniveau einer Person (Maksl et al., 2015; Potter, 2004). Maksl et al. (2015) haben das Medienkompetenzmodell von Potter auf den Bereich der Nachrichtenkompetenz übertragen und untersucht, ob Zusammenhänge zwischen den Wissensstrukturen einer Person und individuellen Merkmalen bestehen. In Übereinstimmung mit Potters theoretischen Annahmen gehen sie davon aus, dass Personen mit hoher Nachrichtenkompetenz nicht nur motiviertere und kritischere Nachrichtenkonsument:innen sind, sondern auch besser über aktuelle Ereignisse informiert sind als weniger kompetente Nutzer:innen (Potter, 2004; 2010).

Eine aktuellere Auseinandersetzung mit Nachrichtenkompetenz bieten die Studien von Tully et al. (2022) und Vraga et al. (2021). In ihrer Definition bezeichnet Nachrichtenkompetenz das Wissen über die persönlichen und sozialen Prozesse, in denen Nachrichten produziert, verbreitet und konsumiert werden, sowie die Fertigkeiten, die es den Nutzenden ermöglichen, Kontrolle über diese Prozesse zu erlangen. Wie Maksl et al. (2015) vertreten sie ebenfalls die Ansicht, dass Nachrichtenkompetenz die Komponenten Wissen und Fertigkeiten enthalten muss, plädieren jedoch dafür, dass Instrumente zur Messung von Nachrichtenkompetenz breit abgestützt sein sollten, empirisch validiert und verschiedene Bevölkerungsgruppen, Kontexte und Zeiträume berücksichtigen sollten. Sie bemängeln, dass das Konzept von Maksl et al. (2015) die Bedingungen der Nachrichtenlandschaft zu wenig berücksichtigt und sich nur auf die Vereinigten Staaten bezieht. Vraga et al. (2021) schlagen deshalb ein Modell vor, das Wissen und Fertigkeiten von Nachrichtenkompetenz in fünf Bereichen, den sogenannten «5Cs», einteilt: Context, Creation, Content, Circulation und Consumption. Dieses Modell reflektiert die Rolle von Nachrichten in der Gesellschaft und basiert auf der Annahme früherer Studien (Amazeen & Bucy, 2019; Ashley et al., 2017; Potter, 2019; Vraga & Tully, 2015), dass ein umfassendes Verständnis sowohl des Inhalts als auch des Kontexts der Nachrichtenproduktion und des Nachrichtenkonsums für die Entwicklung von Nachrichtenkompetenz essenziell ist. Vraga et al. (2021) unterscheiden bei jedem Bereich zwischen Wissens- und Fähigkeitskomponenten und schlagen vor, welche Kompetenzen dabei erlernt werden sollten. In der

vorliegenden Arbeit ist der Bereich Content (Inhalt) besonders relevant, weshalb näher darauf eingegangen wird. Unter Content verstehen die Autor:innen die qualitativen Merkmale einer Nachricht in Abgrenzung zu anderen medialen Inhalten. Das Wissen über Nachrichteninhalte meint das Erkennen von Nachrichtenfaktoren (z.B. Aktualität), das Verständnis typischer Präsentationsformen, wie etwa episodische oder thematische Rahmungen, sowie das Erkennen zentraler Merkmale journalistischer Beiträge, wie z. B. die Transparenz bei der Verwendung von Quellen oder die Verifikation von Informationen (Kovach & Rosenstiel, 2011). Darüber hinaus beinhaltet dieses Wissen die Fähigkeit, verschiedene Arten von Nachrichteninhalten von Meinungsbeiträgen oder Werbung zu unterscheiden sowie die Qualität und Glaubwürdigkeit von Nachrichten kritisch zu beurteilen.

Neueste Erkenntnisse zur Nachrichtenkompetenzforschung liefern neben Tully et al. (2022) und Vraga et al. (2021) die Studien von Tamboer et al. (2022a; 2022b; 2023; 2024a; 2024b). Diese orientieren sich an der Definition von Vraga et al. (2021) und gehen ebenfalls auf die Komponenten Wissen und Fähigkeiten ein, die es ermöglichen sollen zwischen verlässlichen Informationen und Desinformation zu unterscheiden, die persönliche Voreingenommenheit (Bias) zu erkennen und die Vertrauenswürdigkeit von Informationen einzuschätzen (Malik et al., 2013). Sie betonen jedoch, dass Wissen und Fähigkeiten allein nicht garantieren, dass jemand tatsächlich nachrichtenkompetent handelt, Desinformationen erkennt und Nachrichten überprüft. Ein Problem der bisherigen Forschung zur Nachrichtenkompetenz sehen sie darin, dass ein umfassendes Modell fehlt, welches unterschiedliche Einflussfaktoren berücksichtigt. Deshalb untersuchen sie neben den Wissens- und Fähigkeitskomponenten, wie die Faktoren Nachrichtenkonsum (News Consumption), Wertschätzung von Nachrichten- und Medienkompetenz (Value for News and Media Literacy), Motivation, soziale Normen und individuelle Faktoren (z.B. Alter) mit der Anwendung der Nachrichtenkompetenz zusammenhängen. Sie stützen sich dabei auf Potters «Cognitive Model of Media Literacy» (2004), das «5Cs-Nachrichtenkompetenzmodell» von Vraga et al. (2021) sowie das «Information-Motivation-Behavioral Skills Model» (IMB-Modell) von Fisher & Fisher (2002). Ziel ihrer Studie ist es, ein Modell zur Anwendung von Nachrichtenkompetenz bei Jugendlichen zu entwickeln und empirisch zu überprüfen (Tamboer et al., 2023). Als besonders bedeutsam betrachten sie den Nachrichtenkonsum, da ein Ziel der Nachrichtenkompetenz darin besteht, den bewussten und reflektierten Nachrichtenkonsum zu fördern und dessen Bedeutung für die eigene Informationskompetenz zu erkennen. Der Faktor Wissen (Knowledge) ist wie bei Maksl et al. (2015) und Vraga et al. (2021) zentral, da Jugendliche, die über den Nachrichtenproduktionsprozess Bescheid wissen, gemäss Tamboer et al. (2023) höhere Kompetenzen im Umgang mit Nachrichten aufweisen. In Bezug auf den Faktor Fähigkeiten (Skills) sollten Jugendliche in der Lage sein, Nachrichten zu überprüfen (Amazeen & Bucy, 2019; Vraga et al., 2021) oder zumindest das Gefühl haben, dies zu können und dabei über Selbstwirksamkeit (Self-Efficacy) verfügen (Fisher & Fisher,

2002). Diese wird als weitere zentrale Voraussetzung für die tatsächliche Anwendung von Nachrichtenkompetenz angesehen. Um den Einfluss der Motivation auf die Nachrichtenkompetenz zu erklären, beziehen sich Tamboer et al. (2023) auf das IMB-Modell von Fisher & Fisher (2002), welches besagt, dass Motivation der Schlüssel ist für das Verständnis und die Förderung von Verhalten, was bereits bei Malik et al. (2013) als zentrale Komponente genannt wird. Das IMB-Modell hat seinen Ursprung in der Gesundheitspsychologie und wurde erfolgreich in Interventionen zur Verhaltensänderung, vor allem im Bereich der Gesundheitsprävention, eingesetzt. Tamboer et al. gehen davon aus, dass Jugendliche, die stärker motiviert sind, sich mit nachrichtenkompetentem Verhalten zu beschäftigen, eine höhere Nachrichtenkompetenz aufweisen und mehr Nachrichten konsumieren. Dabei wirkt sich die intrinsische Motivation stärker auf das Verhalten aus als die extrinsische. Ein weiterer wesentlicher Aspekt ist der soziale Kontext. Wie bei anderen Verhaltensweisen (Fisher & Fisher, 2002) findet die kritische Auseinandersetzung mit Nachrichten nicht isoliert statt, sondern wird durch den sozialen Kontext und die demografischen Merkmale von Individuen beeinflusst (Vraga et al., 2021). Tabelle 1 gibt einen Überblick über die in der Literatur identifizierten Merkmale, Definitionen und Modelle zur Nachrichtenkompetenzforschung. Farblich hervorgehoben sind inhaltliche Überschneidungen, die auf Gemeinsamkeiten zwischen den theoretischen Ansätzen hinweisen.

Tabelle 1: Übersicht zu Definitionen und Modellen der Nachrichtenkompetenzforschung, eigene Darstellung

Autor:innen	Kernaussage/Definition von Nachrichtenkompetenz	Modelle/zentrale Komponenten
Malik et al. 2013	Keine einheitliche Definition, aber 4 zentrale Aspekte	1. Bewusstsein für die gesellschaftliche Bedeutung von Nachrichten 2. Motivation zur aktiven Nachrichtensuche 3. Identifikation und Einordnung von Nachrichten 4. Kritische Bewertung von Nachrichten
Maksl et al. 2015	Nachrichtenkompetenz = Wissen und Motivation , um Nachrichten zu erkennen und sich mit Journalismus auseinanderzusetzen	Cognitive Model of Media Literacy (Potter, 2004) - Wissensstrukturen (über Medien, Welt, Selbst) - Individueller Locus (Motivation) - Kompetenzen & Fähigkeiten - Informationsverarbeitung 1. Wissen über Bedingungen und Mechanismen von Nachrichtenproduktion 2. Mehr Wissen, Motivation und Skepsis = höhere Nachrichtenkompetenz
Vraga et al. 2021	Wissen über persönliche und soziale Prozesse von Nachrichtenproduktion/ -verbreitung und -konsum und Fähigkeiten zur Kontrolle dieser Prozesse	Modell der 5Cs: - Context: Kontext von Nachricht - Creation: Wie wird Nachricht produziert? - Circulation: Wie verbreiten sich Nachrichten? - Consumption: Wie konsumieren Nutzer:innen

		<p>Nachrichten?</p> <p>-Content: Merkmale von Nachrichten</p> <p>Content:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wissen über Nachrichteninhalte 2. Fähigkeit Nachrichten zu erkennen und von anderen Inhalten abzugrenzen, Qualität und Glaubwürdigkeit von Quellen kritisch zu beurteilen
Tamboer et al. 2023	<p>Gleiche Definition wie Vraga et al. (2021)</p> <p>Anwendung von Nachrichtenkompetenz = Zusammenspiel von Einflussfaktoren</p>	<p>Kombination von 3 Modellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cognitive Model of Media Literacy (Potter, 2004) - 5Cs-Modell (Vraga et al., 2020) - IMB-Modell (Fisher & Fisher, 2002) <p>Einflussfaktoren:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wissen 2. Fähigkeiten (inkl. Selbstwirksamkeit) 3. Nachrichtenkonsum 4. Wertschätzung von Nachrichten- und Medienkompetenz 5. Motivation (intrinsisch/extrinsisch) 6. Soziale Normen 7. Individuelle Faktoren <p>Wissen und Fähigkeiten</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zwischen verlässlichen Informationen und Desinformation unterscheiden können 2. Persönliche Bias verstehen 3. Vertrauenswürdige Infos finden können

2.3.2 Fake News

Die hohe Verbreitung von Fake News in sozialen Medien stellt eine wachsende Herausforderung dar, die es zunehmend schwierig macht, solche Falschinformationen von verlässlichen Quellen zu unterscheiden. Jugendliche und junge Erwachsene sind davon besonders betroffen, weil sie sich mehrheitlich über soziale Netzwerke informieren und somit vermehrt mit Fake News in Berührung kommen. Ein zentrales Ziel von Fake News besteht darin, möglichst viele Menschen schnell zu erreichen, was durch die Funktionsmechanismen sozialer Netzwerke begünstigt wird (Baptista & Gradim, 2020). Social Bots verbreiten Fake News besonders effektiv, indem sie Inhalte automatisiert liken und teilen und so deren Reichweite in kurzer Zeit erheblich steigern (Lazer et al., 2018). Da sich Fake News oft im Gewand traditioneller Nachrichten präsentieren und von Rezipient:innen nur schwer erkannt werden können (Tandoc, 2019), wird Nachrichtenkompetenz als wirksames Mittel zur Identifikation von Fake News betrachtet (Tamboer et al., 2022a, 2022b; Tully, 2021; Vraga et al., 2021; Vraga & Tully, 2021). Tully (2021) betont, dass dieselben Kenntnisse und Fähigkeiten, die notwendig sind, um echte Nachrichten zu identifizieren, auch für das Erkennen von Fake News erforderlich

sind. Während einige Studien belegen, dass Nachrichtenkompetenz einen starken Einfluss auf die Fähigkeit hat, qualitativ hochwertige Informationen von Falschinformationen zu unterscheiden (Amazeen & Bucy, 2019; Craft et al., 2017) zeigen andere Untersuchungen hingegen keinen oder sogar einen negativen Zusammenhang (Jones-Jang et al., 2021).

Die Verbreitung von Falschinformationen ist in der Geschichte der Medien kein neues Phänomen und lässt sich bereits bei der Entwicklung der ersten Schriftsysteme nachweisen (Marcus, 1993). Der Terminus Fake News wurde jedoch in der digitalisierten Welt zunehmend bekannt und fand insbesondere nach der Präsidentschaftswahl von Donald Trump 2016 grosse Aufmerksamkeit (Lewandowsky et al., 2017).

Es gibt eine Vielzahl von Definitionen für Fake News im medialen Kontext (Senn, 2021). Lewandowsky et al. (2020) definieren Fake News als falsche Nachrichten, die echte Nachrichtenformate imitieren aber nachweislich falsch sind. Senn (2021) beschreibt Fake News als Falsch- und Fehlinformationen mit manipulativer Absicht, die hauptsächlich über soziale Medien verbreitet werden und von Einzelpersonen oder Gruppen ausgehen. Die Motive hinter der Verbreitung von Fake News können dabei persönlich, politisch oder wirtschaftlich motiviert sein. Wardle und Derakhshan (2017) unterscheiden zwischen drei Arten von Fake News: Desinformation, Fehlinformation und Malinformation. Desinformation bezeichnet gezielt verbreitete Falschinformationen, die mit der Absicht verbreitet werden, Schaden zu verursachen. Fehlinformationen hingegen sind falsche Inhalte, die ohne Täuschungsabsicht aufgrund von Unwissen oder unvollständiger Informationslage verbreitet werden. Malinformation basiert zwar auf wahren Informationen, wird jedoch in manipulativer Weise verbreitet, um Schaden anzurichten, wie etwa durch die gezielte Verbreitung von Hassreden (Turcilo & Obrenovic, 2020). Eine Literaturanalyse von Tandoc et al. (2018) zeigt, dass der Begriff Fake News auf unterschiedliche Weise definiert wird. Darunter fallen unter anderem satirische oder parodistische Inhalte, erfundene Geschichten zur Verbreitung von Gerüchten, manipulierte Informationen, nicht gekennzeichnete Werbung sowie politisch motivierte Propaganda. Wardle und Derakhshan (2017) unterscheiden sieben verschiedene Täuschungsabsichten von Fake News, die unterschiedliche Schadenspotenziale aufweisen. Dazu gehören zum einen Satire oder Parodie, die minimal schädlich sind, aber dennoch irreführend wirken. Des Weiteren können falsche Verbindungen zwischen Bildern und Inhalten oder zwischen Schlagzeilen und Inhalten entstehen, die zu Missverständnissen führen. Sie nennen darüber hinaus auch irreführende Inhalte, die Personen in ein falsches Licht rücken sowie authentische Inhalte mit einem falschen Kontext. Betrügerische Inhalte, bei denen Quellenangaben nicht korrekt sind und vorsätzlich manipulative Inhalte gehören ebenfalls zu den Täuschungen, die Fake News ausmachen. Schliesslich gibt es auch komplett erfundene Inhalte mit der Absicht, zu täuschen und grossen Schaden zu verursachen.

Diese Unterscheidungen verdeutlichen, dass Fake News ein breites Spektrum an Formen und Absichten umfasst, die von harmlosen satirischen Darstellungen bis hin zu gefährlicher, absichtlicher Täuschung reichen können.

Nach Zimmermann und Kohring (2018) kommt Fake News in der politischen Kommunikation eine zentrale Bedeutung zu. Werden absichtlich manipulierte Inhalte von Rezipient:innen nicht als solche erkannt, können sie die Wahrnehmung verzerren und die öffentliche Meinungsbildung beeinflussen. Vogler et al. (2021) weisen darauf hin, dass Wahlen, Abstimmungen oder akute Krisen besonders anfällig für die Verbreitung von Fake News sind. Gibson (2018) warnt davor, dass Fake News langfristig das Vertrauen in die Medien untergraben können und Traberg et al. (2022) zeigen auf, dass Fake News politische Entscheidungsprozesse beeinflussen, Misstrauen gegenüber demokratischen Systemen fördern sowie Verschwörungstheorien und gewaltsame Ausschreitungen begünstigen können. Wardle und Derakhshan (2017) sowie Tamboer et al. (2024b) weisen des Weiteren darauf hin, dass hinter der Produktion von Fake News auch wirtschaftliche Interessen stehen können. Sensationalistische Inhalte dienen häufig dazu, möglichst viele Klicks zu generieren, um durch gezielt platzierte Werbung Einnahmen zu erzielen. In diesem Zusammenhang sprechen Zimmermann und Kohring (2018) von «Clickbait-Desinformationen». Mit reisserischen und emotionalisierenden Schlagzeilen wird die Aufmerksamkeit der Nutzer:innen gezielt geweckt, unabhängig davon, ob sie die Inhalte glauben oder nicht. Fake News greifen häufig aktuelle Themen auf, die auch in traditionellen Medien präsent sind, wobei einzelne Fakten gezielt verfälscht werden, um einen manipulativen Effekt zu erzielen (Baptista & Gradim, 2020).

Fake News stellen für Jugendliche und junge Erwachsene somit ein ernstzunehmendes Problem dar, da sie das Wohlbefinden beeinträchtigen und sowohl das Vertrauen in den Journalismus als auch demokratische Strukturen untergraben können, wie eine Studie des National Literacy Trusts (2018) nahelegt.

2.3.3 Empirischer Forschungsstand zur Nachrichtenkompetenz

Die folgende Darstellung des empirischen Forschungsstandes zur Nachrichtenkompetenz von Jugendlichen und jungen Erwachsenen berücksichtigt gezielt Studien, die der Lebenswelt von Berufsfachlernenden nahekommen und daher für die vorliegende Arbeit von besonderer Relevanz sind.

Eine quantitative US-amerikanische Studie von Maksl et al. (2015) zeigte, dass Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren mit höherer intrinsischer Motivation zum Nachrichtenkonsum über eine signifikant höhere Nachrichtenkompetenz verfügten als weniger motivierte Gleichaltrige. Diese Jugendlichen zeigten sich skeptischer gegenüber erhaltenen Informationen und waren besser über aktuelle Ereignisse informiert. Ein signifikanter Zusammenhang zwischen

der Menge des Medienkonsums und dem Niveau der Nachrichtenkompetenz konnte jedoch nicht festgestellt werden. Die Autor:innen schlussfolgerten, dass sich das «Cognitive Model of Media Literacy» von Potter (2004) gut auf den Bereich der Nachrichtenkompetenz übertragen lässt. Eine weitere Studie von Maksl et al. (2017) mit College-Studierenden bestätigte diese Ergebnisse. Teilnehmende eines Kurses zur Nachrichten- und Medienkompetenz verfügten im Vergleich zur Kontrollgruppe über ein höheres Kompetenzniveau, mehr Wissen über aktuelle Ereignisse und eine stärkere intrinsische Motivation zum Nachrichtenkonsum.

Die quantitative Studie von Tamboer et al. (2023) untersuchte Einflussfaktoren auf die Nachrichtenkompetenz von 12- bis 15-jährigen Sekundarschüler:innen in den Niederlanden. Im Gegensatz zu Maksl et al. (2015) zeigte sich hier ein signifikanter positiver Zusammenhang zwischen dem Nachrichtenkonsum und der Anwendung von Nachrichtenkompetenz. Nachrichtenkompetenz wurde in die Teilbereiche Analyse und Bewertung unterteilt. Lernende mit höherer extrinsischer Motivation konsumierten nicht nur häufiger Nachrichten, sondern analysierten und bewerteten diese auch vermehrt. Intrinsisch motivierte Schüler:innen konsumierten und analysierten Nachrichten häufiger, allerdings ohne signifikanten Zusammenhang zur Bewertungskompetenz. Jugendliche mit hoher Selbstwirksamkeit analysierten häufiger Nachrichten als solche mit geringer Selbstwirksamkeit, auch hier gab es keinen Zusammenhang mit dem Bewerten von Nachrichten. In einer Folgestudie untersuchten Tamboer et al. (2024a) mithilfe eines experimentellen Designs die Auswirkungen einer schulischen Intervention auf die Anwendung von Nachrichtenkompetenz bei 12- bis 15-Jährigen. Die Hypothese lautete, dass die Experimentalgruppe nach der Intervention höhere Werte in den Bereichen Selbstwirksamkeit, Wertschätzung für Medienkompetenz, Motivation sowie positive soziale Einflüsse durch Gleichaltrige und Lehrpersonen aufweisen würde. Zudem wurde erwartet, dass die Experimentalgruppe häufiger Nachrichten konsumiert und ihre Nachrichtenkompetenz aktiver anwendet als die Kontrollgruppe. Die meisten Hypothesen konnten nicht bestätigt werden. Ein signifikanter Unterschied zwischen Experimental- und Kontrollgruppe zeigte sich nur hinsichtlich der Selbstwirksamkeit und des Nachrichtenkonsums. Jugendliche der Experimentalgruppe konsumierten nach der Intervention häufiger Nachrichten und schätzten ihre eigenen Fähigkeiten im Umgang mit Nachrichten signifikant höher ein.

Ku et al. (2019) analysierten in Hongkong, inwieweit der Konsum von Nachrichten über soziale Medien sowie die Nachrichtenkompetenz dazu beitragen, dass Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren kritisches Denken auf Nachrichten anwenden. Ältere Jugendliche (15–18 Jahre) waren signifikant stärker intrinsisch motiviert Nachrichten zu konsumieren und achteten häufiger auf Nachrichtenquellen als die jüngeren Altersgenossen. Intrinsisch motivierte Jugendliche wendeten kritisches Denken zudem erfolgreicher an als extrinsisch motivierte.

Darüber hinaus konnten jene Teilnehmenden, die regelmässig Nachrichtenquellen verfolgen, höhere Werte im Bereich des kritischen Denkens aufweisen.

In der gross angelegten Stanford-Studie von Wineburg et al. (2016) hatten 82 % der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Schwierigkeiten, die Glaubwürdigkeit von Informationen zu bewerten und zwischen gekennzeichnete Werbung und redaktionellen Inhalten zu unterscheiden. Die Mehrheit hielt Nachrichten für glaubhaft, ohne die Quelle zu prüfen, und konnten nicht zwischen Primär- und Sekundärquellen differenzieren. Eine ähnliche Problematik zeigten Meßmer et al. (2021) in einer repräsentativen Studie zur digitalen Nachrichtenkompetenz in Deutschland. Viele Erwachsene konnten nicht zwischen Werbung, Information, Desinformation und Meinung unterscheiden. Besonders herausfordernd war die Differenzierung zwischen meinungs- und tatsachenbasierten Inhalten. Auch in der Schweiz stellte eine Studie von Fivaz und Schwarz (2022) vergleichbare Schwierigkeiten in der erwachsenen Bevölkerung fest. Sie führten eine Studie zur Medienkompetenz der erwachsenen Bevölkerung in der Deutsch- und Westschweiz durch, die methodisch an die Untersuchung von Meßmer et al. (2021) angelehnt ist. Warnhinweise wie «Paid Post», «Advertorial» oder «Correctiv Faktencheck» bei Falschmeldungen wurden häufig nicht wahrgenommen, weshalb deren Wirksamkeit von den Forschenden angezweifelt wird. Auch Meßmer et al. (2021) kamen zum Schluss, dass Kennzeichnungsstrategien von Social-Media-Plattformen gegenüber Desinformation kaum Wirkung zeigen. Im Nachrichtenkompetenztest erreichten die Teilnehmenden bei Meßmer et al. im Durchschnitt 13,3 von 30 Punkten, was unter 50 % liegt. Etwa ein Drittel lag im Mittelfeld, 22 % erzielten hohe oder sehr hohe Kompetenzwerte, während 46 % geringe bis sehr geringe Ergebnisse aufwiesen. In der Schweizer Studie lag der Durchschnitt bei knapp 6 von 19 möglichen Punkten und somit deutlich unter dem deutschen Mittelwert (Fivaz & Schwarz, 2022).

Nygren und Guath (2019) zeigten in einer Studie mit schwedischen Jugendlichen (16–19 Jahre), dass diese Schwierigkeiten hatten, die Glaubwürdigkeit digitaler Nachrichten einzuschätzen. Obwohl 68 % ihre Fähigkeiten im Faktencheck als gut bis sehr gut bewerteten, konnten 88 % nicht zwischen Werbung und Nachrichten unterscheiden. Im Leistungstest erzielten sie weniger als 50 %. Auch Menner und Harnischmacher (2020) zeigten bei 13- bis 17-jährigen Schüler:innen aus verschiedenen bayerischen Schulformen (Gymnasium, Realschule, Mittelschule) eine deutliche Diskrepanz zwischen subjektiver und tatsächlicher Kompetenz bei der Bewertung der Glaubwürdigkeit digitaler Inhalte. Zwar meinten über 50 %, Werbung im Internet immer oder meistens zu erkennen, jedoch zeigte sich dies nicht in den Testergebnissen. Zudem gaben 92,1 % an, immer oder häufig zu wissen, wo sie passende Informationen finden könnten, wobei 18,6 % einräumten, selten oder nie eine zweite Quelle zur Überprüfung zu nutzen.

Menner und Harnischmacher (2021) betonen, dass die Erkennung von Fake News sowie die begründete Einschätzung der Validität von Informationen für alle Teilnehmenden eine grosse Herausforderung darstellt.

McGrew (2020) untersuchte in einer Interventionsstudie, wie erfolgreich die Vermittlung von Strategien zur kritischen Bewertung digitaler Inhalte bei 16- bis 17-jährigen US-amerikanischen Schüler:innen der 11. Klasse ist. Die Testergebnisse der Teilnehmenden verbesserten sich bei drei von vier Aufgabenstellungen signifikant vom Pre- zum Posttest. Die Schüler:innen zeigten eine gesteigerte Fähigkeit, die Herkunft einer Website zu überprüfen, Belege kritisch zu hinterfragen und während einer offenen Internetsuche verlässliche Quellen zu finden. Keine signifikante Verbesserung zeigte sich hingegen bei der Aufgabe zur Unterscheidung zwischen einem gesponserten Beitrag und einem klassischen Nachrichtenartikel. Wie bereits in den Studien von Fivaz und Schwarz (2022), Meßmer et al. (2021), Menner und Harnischmacher (2020) sowie Nygren und Guath (2019) festgestellt wurde, zeigt sich auch hier, dass es Jugendlichen weltweit besonders schwerfällt, als Werbung gekennzeichnete Inhalte von journalistischen Beiträgen zu unterscheiden.

Nee (2019) führte Interviews mit jungen Erwachsenen aus dem Nahen Osten und den USA, um zu eruieren, welche Strategien sie zur Überprüfung von Online-Nachrichten anwenden. Häufige Überprüfungsstrategien waren das Googeln von Schlagzeilen und das Lesen von Kommentaren. Viele beurteilten die Glaubwürdigkeit einer Nachricht basierend auf der Person, die sie geteilt hatte. Die Nutzung von Facebook und Twitter sowie das Vertrauen in die eigene Fähigkeit zur Erkennung von Fake News korrelierten signifikant mit der Häufigkeit von Verifikationsaktivitäten. Mehrere Teilnehmende gaben an, die Glaubwürdigkeit einer Nachricht anhand der Vertrauenswürdigkeit oder der politischen Haltung der Person zu beurteilen, die den Beitrag geteilt oder mit «Gefällt mir» markiert hatte.

Schweizer Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren gaben im Rahmen der JAMESfocus-Studie (Waller et al., 2019) an, den Wahrheitsgehalt von Nachrichten vorwiegend im Gespräch mit Eltern (69 %) oder Freund:innen (64 %) zu verifizieren. Etwa die Hälfte prüft Informationen durch den Abgleich mit seriösen Medien (51 %) bzw. dem eigenen Wissen (48 %) oder mit dem Vergleich unterschiedlicher Websites (47 %). 13 % der Jugendlichen überprüfen Informationen nie und nur 3 % der Befragten konsultiert Faktencheck Webseiten. Swart (2021) führte mit Schüler:innen (16-22 Jahre) an berufsbildenden Schulen in den Niederlanden Interviews durch, um zu untersuchen, wie junge Menschen Nachrichtenkompetenz im Kontext ihrer alltäglichen Social-Media-Nutzung anwenden. Auch hier verwenden die meisten Teilnehmenden verschiedene Strategien (Quelle überprüfen, andere Quellen beiziehen), um die Nachrichten, denen sie in sozialen Medien begegnen, zu bewerten. Obwohl sie Nachrichten auf sozialen Plattformen weniger Vertrauen schenken als Zeitungen, dem Fernsehen oder Nachrichten-

Nachrichtenkompetenz in der Berufsbildung

Apps, gelten soziale Medien dennoch als der bequemste Weg, um den eigenen Informationsbedarf zu decken. Die meisten Jugendlichen betrachteten Nachrichten von etablierten und häufig genutzter Medienmarken automatisch als vertrauenswürdig, ohne deren mögliche politische Ausrichtung oder kommerzielle Interessen zu hinterfragen. Auch die Anzahl der Follower oder Abonnenten sowie der Stil, Tonfall und die Rechtschreibung sind Strategien, um vertrauenswürdige Quellen zu identifizieren. Auch sie geben an, nicht über genügend Fähigkeiten zu verfügen, Desinformation zu erkennen (Swart, 2021).

Obwohl die Bedeutung soziodemografischer Unterschiede für die Nachrichtenkompetenz in der empirischen Literatur unumstritten ist, zeigt sich die Forschungslage uneinheitlich. Bei Fivaz und Schwarz (2022) sowie Meßmer et al. (2021) nahm die Nachrichten- und Medienkompetenz mit steigendem Alter ab, während ein höherer Bildungsgrad mit besseren Ergebnissen korrelierte. In Deutschland ging ein höherer Bildungsgrad zudem mit einem grösseren Vertrauen in den Journalismus einher. Die Schweizer Studie betont, dass Deutschsprachige und Männer höhere Medienkompetenzwerte aufzeigen als Französischsprachige und Frauen. In einer Fokusgruppenstudie mit Jugendlichen im Alter von 12 bis 16 Jahren aus den Niederlanden stellten Tamboer et al. (2022a) fest, dass das Interesse an Nachrichten sowie deren Konsum mit zunehmendem Alter ansteigt. Als Begründung nannten die Jugendlichen ein wachsendes intrinsisches Interesse sowie extrinsische Motivationen, etwa dann, wenn Nachrichtenwissen im schulischen oder beruflichen Kontext als relevant erachtet wird.

Die Studie von Craft et al (2016) kommt zum Schluss, dass 15- bis 18-jährige Jugendliche sich erst mit steigendem Alter mit gesellschaftlich relevanten Nachrichten, wie politischen Nachrichten, auseinandersetzen möchten. Die Studie von Tamboer et al. (2023) zeigt, dass beim Alter weder ein signifikanter Unterschied in der Anwendung von Nachrichtenkompetenzen noch im Nachrichtenkonsum bestand. Auch der Bildungsstand stand nicht in Zusammenhang mit der Anwendung von Nachrichtenkompetenz, wohl aber mit dem Nachrichtenkonsum. Jugendliche mit mittlerem bis hohem Bildungsstand konsumieren häufiger Nachrichten als solche mit niedrigem Bildungsstand. Hinsichtlich des Geschlechts zeigen sich ebenfalls Unterschiede. Mädchen konsumieren insgesamt etwas mehr Nachrichten als Jungen, bewerten diese jedoch seltener kritisch. Beim Überprüfen des Wahrheitsgehalts einer Nachricht ergeben sich in der Schweiz ebenfalls geschlechtsspezifische Unterschiede. Mädchen tauschen sich diesbezüglich signifikant häufiger mit dem sozialen Umfeld aus als Jungen. Auch Jugendliche mit einem höheren Sozioökonomischen Status und einem höheren Bildungsniveau lassen sich häufiger von den Eltern beraten. Zudem überprüfen ältere Jugendliche die Quelle einer Nachricht eher als jüngere (Waller et al., 2019). Maksl et al. (2015) konnten ebenfalls signifikante soziodemografische Unterschiede aufzeigen, wobei nachrichtenkompetente Jugendliche tendenziell in Familien mit höherem elterlichem Bildungsstand aufwachsen und der weissen

Rasse angehören. Bezüglich des Geschlechts ergaben sich keine signifikanten Unterschiede. Auch gemäss den Pisa Ergebnissen für die Schweiz von 2018 (Konsortium Pisa.ch, 2019) geht ein höherer sozioökonomischer Status bei Jugendlichen mit einer höheren Nachrichtenkompetenz einher. Ku et al. (2019) erkannten signifikante Unterschiede bei Jugendlichen verschiedener Altersgruppen in Bezug auf die Nachrichtenkompetenz. 15-18-Jährige zeigten signifikant höhere Werte bei der Nachrichtenkompetenz als 12-14-Jährige. Nee (2019) kommt zum Schluss, dass sich ein höheres Alter positiv auf das Überprüfen von Nachrichten und Erkennen von Fake News auswirkt. Menner und Harnischmacher (2020) weisen darauf hin, dass die Fähigkeit zum kritischen Umgang mit Medieninhalten mit dem Bildungsstand korreliert. Jugendliche aus einem Gymnasium konnten demzufolge mehr Merkmale zur Erkennung von Fake News nennen als Gleichaltrige aus der Real- oder Mittelschule.

Mehrere Studien belegen, dass sich die schulische Bildung im Bereich der Medien- und Nachrichtenkompetenz positiv auf die Nachrichtenkompetenz von Jugendlichen auswirkt und auch das Sprechen über Nachrichten im Unterricht einen positiven Einfluss hat (Konsortium Pisa.ch, 2019; Maksl et al., 2017; McGrew, 2020; Menner & Harnischmacher, 2020; Nygren & Guath, 2019; Tamboer et al., 2023).

2.3.4 Erfassung von Nachrichtenkompetenz

In der vorliegenden Arbeit wird Nachrichtenkompetenz als die Fähigkeit und Bereitschaft verstanden, Online-Medienbeiträge kritisch zu analysieren. Dazu gehört es, Nachrichten als solche zu erkennen und sie von anderen medialen Inhalten wie Meinungen oder Werbung zu unterscheiden, die Qualität und Vertrauenswürdigkeit von Quellen einzuschätzen sowie die Glaubwürdigkeit von Informationen zu beurteilen, um Falschnachrichten zu erkennen (Malik et al., 2013; Maksl et al., 2015; Tamboer et al., 2023; Tully et al., 2022; Vraga et al., 2021). Da es nicht möglich ist, die Glaubwürdigkeit von Informationen ohne zusätzliche Recherche zu verifizieren, beschränkt sich die Studie auf die Analyse von Quellen und das allgemeine Wissen über Falschnachrichten. Der Fokus liegt auf digitalen Medienbeiträgen, da sich Jugendliche mehrheitlich über soziale Netzwerke oder Online-Nachrichtenportale informieren (Külling et al., 2024) und Falschnachrichten vor allem über soziale Netzwerke verbreitet werden (Baptista & Gradim, 2020). Nachrichtenkompetenz wird als ein mehrdimensionales Konstrukt verstanden, das neben kognitiven Fähigkeiten auch motivationale sowie kontextuelle Einflussfaktoren einschliesst. Ziel ist es, Berufsfachlernende dazu zu befähigen, sich in einer digitalen und komplexen Informationslandschaft reflektiert, selbstbestimmt und verantwortungsvoll zu orientieren, um eine aktive Teilhabe an demokratischen Prozessen zu ermöglichen.

Im Kontext dieser Arbeit wird der Begriff Nachricht auf journalistische Inhalte bezogen, die Informationen über aktuelle Ereignisse in Bereichen wie Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Sport oder Wissenschaft vermitteln. Ausgeschlossen sind rein private Mitteilungen zwischen Freund:innen, Kolleg:innen oder Familienmitgliedern. Die theoretisch fundierte Erfassung von Nachrichtenkompetenz orientiert sich an sechs zentralen Dimensionen, die im Folgenden erläutert werden.

Ein zentraler Einflussfaktor auf die Nachrichtenkompetenz von Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist der Nachrichtenkonsum. In Anlehnung an Tamboer et al. (2023; 2024a) wird davon ausgegangen, dass die Häufigkeit und Art des Nachrichtenkonsums einen relevanten Einfluss auf die Nachrichtenkompetenz haben.

Ein weiterer relevanter Faktor ist die selbstwahrgenommene Nachrichtenkompetenz, also die subjektive Einschätzung der eigenen Fähigkeit, Online-Inhalte kritisch analysieren und bewerten zu können. Dieses Konstrukt ist eng mit dem Konzept der Selbstwirksamkeit nach Bandura (2006) verwandt, das die Erwartung beschreibt, bestimmte Handlungen erfolgreich ausführen zu können. Im Kontext dieser Arbeit wird darunter eine bereichsspezifische Selbstwirksamkeit verstanden, die sich gezielt auf die Analyse journalistischer Inhalte in digitalen Medien bezieht. Studien zeigen, dass diese Form der Selbstwirksamkeit einen bedeutenden Prädiktor für kompetentes Verhalten darstellt, besonders im Rahmen von Interventionsstudien zur Förderung von Medien- und Nachrichtenkompetenz (John et al., 2017; Tamboer et al., 2023; 2024a). Die selbstwahrgenommene Nachrichtenkompetenz unterscheidet sich damit klar von der objektiven Nachrichtenkompetenz, welche auf tatsächlich gezeigten Fähigkeiten basiert und in dieser Studie durch einen Wissenstest erfasst wird.

Auch die Motivation zum Nachrichtenkonsum wird berücksichtigt, da sie in engem Zusammenhang mit der Entwicklung von Nachrichtenkompetenz steht. Es wird in Anlehnung an und Ku et al. (2019) und Maksl et al. (2015) zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation unterschieden.

Das schulische Vorwissen wird in Anlehnung an Notley et al. (2018) sowie Nygren und Guath (2018) erfasst. Dabei wird untersucht, inwieweit Jugendlichen im schulischen Kontext grundlegende Kompetenzen im Umgang mit Nachrichten vermittelt wurden.

Um die Nachrichtenkompetenz nicht nur auf Basis der Selbsteinschätzung zu bewerten, sondern auch objektive Fähigkeiten zu erfassen, wurde ein Wissenstest entwickelt. Dieser deckt drei zentrale Teilbereiche ab, die in der Tabelle 2 dargestellt sind.

Tabelle 2: Dimensionen von Nachrichtenkompetenz beim Wissenstest

Kommunikationsabsicht erkennen	Die Teilnehmenden sollen zwischen journalistischen Nachrichten, Werbung, Meinungsbeiträgen und Falschinformationen unterscheiden können (Fivaz & Schwarz, 2022; Maksl et al., 2015; Meßmer et al., 2021; Tully et al., 2022; Vraga et al., 2021)
Bewertung von Quellenqualität und Vertrauenswürdigkeit	In Anlehnung an Tully et al. (2022) und Vraga et al. (2021) wird geprüft, ob die Lernenden in der Lage sind, die Qualität und Vertrauenswürdigkeit von Quellen angemessen einzuschätzen.
Fake News erkennen	Diese Dimension bezieht sich auf die Fähigkeit, typische Merkmale und Strategien von Falschnachrichten zu identifizieren (Vraga et al., 2021).

Ergänzend dazu werden soziodemografische Merkmale wie Alter, Geschlecht, sozioökonomischer Status, Schulabschluss, Beruf, Lehrjahr sowie Schulnoten erfasst, um weitere potenzielle Einflussfaktoren auf die Nachrichtenkompetenz der Lernenden zu analysieren.

Durch die Kombination aus subjektiven Einschätzungen und objektiven Testverfahren wird eine differenzierte und praxisnahe Erhebung von Nachrichtenkompetenz angestrebt, die die Lebensrealität von Berufsfachlernenden angemessen berücksichtigt. Die konkrete Operationalisierung dieser theoretischen Dimensionen wird im Methodenteil (Kapitel 4.3.2) detailliert beschrieben.

2.3.5 Zusammenfassung

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass Nachrichtenkompetenz ein mehrdimensionales Konzept ist, das ein Verständnis der Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Dimensionen erfordert und darauf abzielt, Individuen in die Lage zu versetzen, Nachrichten zu verstehen, kritisch zu bewerten und sich aktiv mit ihnen auseinanderzusetzen. Es gibt zwar noch keine einheitliche Definition oder Messmethode für Nachrichtenkompetenz, jedoch herrscht Einigkeit darüber, dass sie mehr umfasst als nur das Verstehen von Nachrichten. Vielmehr geht es darum, Nachrichten zu analysieren, zu dekonstruieren und zu hinterfragen. Wichtige Aspekte der Nachrichtenkompetenz sind das Bewusstsein für die gesellschaftliche Bedeutung von Nachrichten, die Fähigkeit zur kritischen Bewertung von Quellen und Inhalten sowie die Motivation zur aktiven Nachrichtensuche. Modelle wie das «Cognitive Model of Media Literacy» von Potter (2004) und das «5Cs-Modell» von Vraga et al. (2021) bieten wichtige Grundlagen, um Nachrichtenkompetenz zu verstehen und zu messen.

Besonders hervorzuheben ist, dass Nachrichtenkompetenz nicht nur Wissen und Fähigkeiten umfasst, sondern auch durch Motivation und den sozialen Kontext beeinflusst wird. Die Fähigkeit, Nachrichten kritisch zu bewerten und zwischen verlässlichen und unzuverlässigen Informationen zu unterscheiden, ist entscheidend, um die Qualität der Informationsaufnahme zu verbessern und eine informierte, kompetente Gesellschaft zu fördern.

Fake News stellen insbesondere in sozialen Medien ein zunehmendes Problem dar und stellen vor allem Jugendliche und junge Erwachsene vor grosse Herausforderungen. Die Nachrichtenkompetenz spielt eine entscheidende Rolle bei der Erkennung von Fake News, da diese oft die Form von echten Nachrichten annehmen und schwer von verlässlichen Quellen zu unterscheiden sind. Die zahlreichen Formen und Motive von Fake News verdeutlichen die Komplexität des Phänomens und die Notwendigkeit einer gezielten Medienbildung, um eine kritische Auseinandersetzung mit Nachrichten zu fördern.

Die Forschung zeigt, dass Nachrichtenkompetenz ein komplexes Konstrukt ist, das durch eine Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird, wie z.B. Motivation, Medienkonsum, Bildungshintergrund und sozioökonomischer Status. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine höhere intrinsische Motivation und ein höherer Bildungsstand eng mit einer besseren Nachrichtenkompetenz verbunden sind. Interventionen im schulischen Kontext können zudem das Wissen, die Selbstwirksamkeit und teils auch den Nachrichtenkonsum oder die Anwendung von Nachrichtenkompetenz fördern. Auch der schulische Kontext spielt eine entscheidende Rolle, vor allem wenn Nachrichten im Unterricht besprochen und gezielt Strategien zur Nachrichtenbewertung vermittelt werden. Trotz dieser positiven Effekte zeigen viele Studien, dass die Mehrheit der Jugendlichen Schwierigkeiten haben, zwischen vertrauenswürdigen und unzuverlässigen Quellen zu unterscheiden. Besonders bei der Unterscheidung von Werbung und Nachrichten sowie der Bewertung von Quellen sowie der Glaubwürdigkeit von Informationen bestehen erhebliche Defizite. Zudem überschätzen Jugendliche oft ihre Fähigkeiten bei der Bewertung von digitalen Beiträgen. Dies weist auf die Notwendigkeit hin, Nachrichtenkompetenz gezielt zu fördern, um Jugendliche besser auf den Umgang mit der Informationsflut in sozialen Medien vorzubereiten. Ein gezieltes Training und eine stärkere Berücksichtigung von Nachrichtenkompetenz im schulischen Kontext könnten entscheidend dazu beitragen, diese Lücken zu schliessen. Die vorliegende Untersuchung greift diese Erkenntnisse auf und verfolgt einen multidimensionalen Ansatz. Neben Selbsteinschätzungen der Lernenden werden objektive Testleistungen und personenbezogene Merkmale erhoben, um ein differenziertes Bild der Nachrichtenkompetenz von Berufsfachlernenden in einer zunehmend digitalen Informationslandschaft zu gewinnen.

2.4 Medien- und Nachrichtenkonsum von Schweizer Jugendlichen

Da der Nachrichtenkonsum ein zentraler Indikator für die Nachrichtenkompetenz ist, wird in diesem Kapitel dargestellt, wie sich der Medien- und Nachrichtenkonsum von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Schweiz gestaltet. Ziel ist es, ein besseres Verständnis für die Zielgruppe der Berufsfachlernenden zu entwickeln und die Ergebnisse der eigenen Erhebung in einen breiteren Kontext einordnen zu können. Die JAMES-Studie 2024 zeigt, dass ein Grossteil der Schweizer Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren täglich digitale Medien nutzt. Smartphones, das Internet sowie soziale Netzwerke stehen im Zentrum ihrer medialen Freizeitgestaltung. Mit zunehmendem Alter steigt die Mediennutzung tendenziell an, zeigt sich jedoch seit dem Jahr 2016 insgesamt stabil. Demgegenüber geben mehr als die Hälfte der Jugendlichen an, weder Print- noch Gratis- oder Onlinezeitungen zu lesen. Dieser rückläufige Trend ist bereits seit 2016 zu beobachten. Das Lesen von Onlinezeitungen ist bei älteren Jugendlichen häufiger anzutreffen als bei jüngeren (Külling et al., 2024). Abbildung 3 zeigt die Medientätigkeit von Schweizer Jugendlichen im zeitlichen Vergleich.

Abbildung 3: Medientätigkeiten von Schweizer Jugendlichen im Zeitvergleich (Külling et al., 2024)

Schweizer Jugendlichen zwischen 12 und 19 besaßen 2024 zu 98 % ein eigenes Smartphone. Gemäss Hermida (2019) sowie Steiner und Heeg (2019) nutzen Personen im Alter von 13 bis 25 Jahren das Smartphone, um sich zu informieren und Informationen weiterzugeben, mit Freund:innen in Kontakt zu bleiben sowie Musik, Bilder oder Videos zu teilen (Hermida,

2019; Steiner & Heeg, 2019). Jugendliche geben an, ihr Smartphone an Wochentagen im Median drei Stunden und an Wochenenden vier Stunden täglich zu nutzen.

Dabei stehen die Nutzung von Messenger-Diensten sowie sozialer Netzwerke im Vordergrund. Zu den meistgenutzten Applikationen zählen Instagram, TikTok, Snapchat und WhatsApp. Die Internetnutzung folgt einem ähnlichen Muster. Nahezu alle befragten Jugendlichen nutzen das Internet regelmässig, die Mehrheit davon täglich. Die mediane Nutzungsdauer beträgt drei Stunden und sieben Minuten an Wochentagen sowie viereinhalb Stunden an Wochenenden. Das Internet dient vor allem der Unterhaltung, wobei soziale Netzwerke, Messenger-Dienste und Videoportale wie Youtube eine zentrale Rolle einnehmen. Die Hälfte der Jugendlichen streamt gerne Filme, Dokumentationen oder Serien (Külling et al., 2024).

Zur Informationsbeschaffung verwenden Jugendliche primär Suchmaschinen (z.B. Google) oder Messenger-Dienste wie WhatsApp. Ab dem 15. Lebensjahr nutzen sie vermehrt auch soziale Netzwerke wie Instagram oder TikTok als Informationsquelle. Die Rezeption von Nachrichten erfolgt dabei häufig beiläufig, etwa beim Scrollen durch Feeds. Zeitungsportale oder Zeitschriften werden nur von 10 bis 18 % der Jugendlichen gezielt genutzt, wobei ältere eher davon Gebrauch machen. Besonders auffällig ist der Rückgang der Nutzung traditioneller Nachrichtenmedien. Informierten sich im Jahr 2018 noch etwa 25 % der Jugendlichen regelmässig über Zeitungsportale und Zeitschriften, sind es 2024 nur noch 10 % (Külling et al., 2024). Abbildung 4 zeigt das Informationsverhalten von Jugendlichen im Internet nach Altersgruppen im Jahr 2024.

Abbildung 4: Informationsverhalten von Jugendlichen im Internet (Külling et al., 2024)

Auch das Jahrbuch «Qualität der Medien» des Forschungszentrums Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög) verweist auf deutliche Altersunterschiede hinsichtlich der bevorzugten Informationsquellen in der Schweiz. Während traditionelle Medien wie Fernsehen (15.6 %), Radio (4.6 %) oder Print (10.2 %) bei jüngeren Personen eine untergeordnete Rolle spielen, greifen 36,6 % der 18- bis 24-Jährigen auf Newssites und 33 % auf soziale Netzwerke zurück. Bei den sozialen Plattformen zählen Instagram, YouTube, TikTok und WhatsApp zu den am häufigsten genutzten Kanälen für den Nachrichtenkonsum. Gleichzeitig nimmt die Gruppe der sogenannten «News-Deprivierten» zu und betrug 2024 knapp 46 %. Diese Gruppe zeichnet sich durch einen geringen Nachrichtenkonsum aus und informiert sich ausschliesslich über soziale Medien (Siegen & Schneider, 2024). Vor allem Personen zwischen 16 und 29 Jahren, Personen mit geringerer Bildung sowie mehr Frauen als Männer zählen zu den News-Deprivierten (Schneider & Siegen, 2023).

Das Interesse an Nachrichten beträgt bei 18- bis 24-Jährigen nur 25.5 % und ist somit geringer als bei Personen über 35 Jahren (51.3 %) (Fürst & Rieser, 2024). Dieses tiefe Interesse an Nachrichten ist aus demokratischer Perspektive bedenklich, da ein geringer Nachrichtenkonsum mit einer reduzierten politischen Partizipation sowie einem geringeren Vertrauen in demokratische Institutionen zusammenhängt (Udris et al., 2022). Bereits die JAMESfocus-Studie 2019 kam zum Ergebnis, dass das tagesaktuelle Weltgeschehen für ein Drittel der 12- bis 19-Jährigen von geringer Relevanz ist. Diese Jugendlichen nutzen Nachrichtenmedien selten und weisen entsprechend geringere Kompetenzen im Umgang mit Nachrichten auf, was sie besonders anfällig für Desinformation macht (Waller et al., 2019).

Klopfstein Frei et al. (2022) analysieren den Nachrichtenkonsum Schweizer Jugendlicher differenziert nach Altersgruppen. Für die vorliegende Untersuchung werden dabei ausschliesslich die 15- bis 17-Jährigen sowie die 18- bis 20-Jährigen berücksichtigt, da diese Altersgruppen der Stichprobe der vorliegenden Studie entsprechen. Die Gruppe der 15- bis 17-Jährigen verbringt täglich rund fünf bis sechs Stunden online und konsumiert Nachrichten häufig in situativen Kontexten, etwa in Pausen, auf dem Schulweg oder in freien Momenten wie Wochenenden oder Ferien. Diese Altersgruppe verbringt viel Zeit auf sozialen Medien, wo sie sich über aktuelle Trends informiert und Nachrichten konsumiert, um mit Gleichaltrigen in Kontakt zu bleiben. Beim Scrollen durch soziale Netzwerke zeigen sie häufig Interesse an Memes oder Instagram-Stories mit Nachrichteninhalten. Dies motiviert sie dazu, dem Inhalt nachzugehen und die ursprüngliche Nachrichtenquelle ausfindig zu machen. Ihr Konsummuster ist breit und vielfältig, jedoch meist nicht besonders tiefgehend. Interesse zeigen sie besonders an den Themen, Sport, Crime, Lifestyle oder Stars. Während der elterliche Einfluss und entsprechende Einschränkungen abnehmen, steigt der Einfluss von Gleichaltrigen. In der Altersgruppe der 18- bis 20-Jährigen zeigt sich ein stabilisiertes und zunehmend selektives

Nachrichtenverhalten. Die tägliche Smartphone-Nutzungsdauer liegt bei etwa drei bis vier Stunden. Nachrichten werden gezielt zu Randzeiten (z. B. vor dem Schlafengehen oder auf dem Weg zur Arbeit) konsumiert. Die Interessen sind stärker individualisiert und orientieren sich an Ausbildung, Hobbys oder spezifischen Themenfeldern. Jugendliche in diesem Alter wählen bevorzugte Nachrichtenformate und -anbieter und nutzen meist ein bis zwei spezifische Nachrichten-Apps sowie ein bis zwei soziale Netzwerke. Der Einfluss von Peers nimmt ab, während das Bedürfnis nach fundierter Information und Reflexion zunimmt. Zudem ermöglichen gute Fremdsprachenkenntnisse (speziell Englisch) den Zugang zu einem breiteren internationalen Informationsangebot (Klopstein Frei et al., 2022).

Es kann festgehalten werden, dass die Medien- und Nachrichtennutzung Jugendlicher stark durch digitale Kanäle geprägt ist. Klassische Nachrichtenquellen verlieren zunehmend an Bedeutung, während soziale Medien sowohl zur Unterhaltung als auch der Informationsbeschaffung dienen. Häufig erfolgt der Nachrichtenkonsum zufällig und oberflächlich. Diese Entwicklung hat direkte Implikationen für die Nachrichtenkompetenz junger Menschen, insbesondere hinsichtlich ihrer Fähigkeit, Informationen kritisch zu hinterfragen und Desinformation zu erkennen. Daraus ergibt sich ein erhöhter Bedarf an gezielter Förderung von Nachrichtenkompetenz im schulischen Kontext.

2.5 Vertrauen in Medien und Qualität von Medien

Neben dem Interesse an Nachrichten ist auch das Vertrauen in Nachrichtenmedien entscheidend, damit diese ihre Funktion der öffentlichen Informations- und Meinungsbildung erfüllen und zum Funktionieren einer demokratischen Gesellschaft beitragen können (Prochazka, 2020). Interesse und Vertrauen beeinflussen, wie Menschen sich über relevante gesellschaftspolitische Themen informieren und wie sie sich an politischen Prozessen beteiligen (Vermeer et al., 2022). Beide Aspekte sind somit mit der Entwicklung und Förderung von Nachrichtenkompetenz verknüpft. Viele Ansätze zur Erforschung von Medienvertrauen basieren auf der etablierten und umfangreich untersuchten Glaubwürdigkeitsforschung, mit der sich die Kommunikationswissenschaft bereits seit Langem intensiv beschäftigt (Prochazka et al., 2020). Obwohl Vertrauen und Glaubwürdigkeit eng miteinander verknüpft sind und in wissenschaftlichen Studien oft synonym verwendet werden (Bentele, 1994; Kioussis, 2001; Lee, 2010), sind die Begriffe in dieser Arbeit konzeptionell klar voneinander abgegrenzt. In Anlehnung an und Kohring (2001; 2004) und Prochazka et al. (2020) wird Glaubwürdigkeit als wahrgenommene Richtigkeit verstanden und dem Vertrauen vorgelagert. Vertrauen in den Journalismus geht über die bloße Einschätzung der inhaltlichen Richtigkeit hinaus. Es beinhaltet auch die Bereitschaft, ein Risiko im Umgang mit den erhaltenen Informationen einzugehen (Hanitzsch et al., 2017).

Medienvertrauen ist in der Forschung durch eine Vielzahl von Begriffen und Konzepten geprägt, die nicht immer trennscharf voneinander abzugrenzen sind. Die Wahrnehmung journalistischer Qualität und das Vertrauen in Medien sind eng miteinander verknüpft. Medienvertrauen wird häufig über die Einschätzung der journalistischen Qualität gemessen (Prochazka, 2020). Die internationale Forschung zeigt, dass das Vertrauen in Medien von unterschiedlichen Faktoren abhängt (Fürst & Rieser, 2024). Entscheidend sind dabei in erster Linie die Einhaltung journalistischer Qualitätsstandards wie Transparenz, Faktenorientierung, Ausgewogenheit der Berichterstattung und die angemessene Repräsentation von Positionen der Bürger:innen. Eine übermässige Fokussierung auf Negativität, Konflikte und Skandale können das Vertrauen in Medien verringern (Brants, 2013). Die Vertrauenswürdigkeit in Medien hängt ausserdem von der Medienmarke selbst bzw. von der Reputation ab, die sich ein Nachrichtenmedium aufgebaut hat (Grosser, 2016). Im Folgenden wird aufgezeigt, wie es um das Medienvertrauen in der Schweiz bestellt ist und wie die Bevölkerung die Qualität von Schweizer Medien einschätzt.

Beim Medienvertrauen in der Schweiz zeigt sich ein ambivalentes Bild. 41.2 % der Schweizer:innen geben an, den meisten Nachrichten grösstenteils zu vertrauen. Mehr als ein Viertel (27.4 %) vertraut den Nachrichten nicht oder kaum. 31.4 % äussern sich nicht zum Thema (Fürst & Rieser, 2024). Seit 2016 ist in der Deutschschweiz ein Rückgang des Medienvertrauens um 12 % zu verzeichnen (Newman et al., 2024). Das Medienvertrauen unterscheidet sich nach Alter, Bildung, politischer Orientierung und Sprachregion. Personen über 35 Jahren, mit einem mittleren oder hohen Bildungsgrad, die sich politisch in der Mitte positionieren, zeigen ein höheres Medienvertrauen als Personen unter 35 Jahren, mit einem geringen Bildungsgrad und einer linken oder rechten politischen Orientierung. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern liegt die Schweiz in der vorderen Hälfte. Ähnliche Vertrauenswerte weisen Polen, Deutschland und Belgien auf (Fürst & Rieser, 2024). Deutliche Unterschiede zeigen sich auch zwischen einzelnen Medientiteln. Besonders hohes Vertrauen geniessen die Nachrichtensendungen von «SRF» und «RTS» sowie die Abonnementzeitungen «Le Temps», «NZZ», «24 heures» und «Tages-Anzeiger». Weniger Vertrauen bringen die Befragten hingegen Boulevardtiteln wie dem «Blick» oder Nachrichten von E-Mail-Anbietern wie «gmx» oder «Yahoo» entgegen (Fürst & Rieser, 2024; Newman et al., 2024).

Die Ergebnisse aus dem World Internet Project – Switzerland 2023 verdeutlichen, welchen digitalen Informationsquellen die Schweizer Bevölkerung ab 14 Jahren Vertrauen schenkt. Dabei zeigen sich markante Unterschiede zwischen den einzelnen Quellen. Webseiten von Regierungen und Behörden, jene der SRG sowie kostenpflichtige Zeitungen geniessen hohes Vertrauen. Deutlich skeptischer beurteilen die Befragten hingegen Inhalte von Gratiszeitungen und Beiträge von sozialen Netzwerken. Als Hauptgründe für dieses Misstrauen werden die

Anonymität im Internet sowie das Fehlen redaktioneller Qualitätskontrollen bei nutzergenerierten Inhalten genannt. Insgesamt ist seit 2013 ein deutlicher Vertrauensrückgang gegenüber Internetinhalten zu beobachten (Lutzer et al., 2023). Zum Medienvertrauen von Jugendlichen in der Schweiz liefert die JAMESfocus-Studie aufschlussreiche Daten. Obwohl sich Jugendliche vorwiegend über soziale Medien informieren (Kapitel 2.4), bringen sie publizistischen Medienkanälen das grösste Vertrauen entgegen. Unter den Mediengattungen genießt das Fernsehen das höchste Vertrauen, gefolgt von Zeitungen und dem Radio. Am wenigsten Vertrauen wird dem Internet entgegengebracht. So gaben 49 % der befragten Jugendlichen an, dass sie lediglich etwa die Hälfte der Informationen im Internet für glaubwürdig halten. Ein Drittel vertraut nur einem geringen Teil der Onlineinformationen, und etwa ein Fünftel glaubt, dass die meisten Inhalte im Internet glaubwürdig sind (Waller et al., 2019).

Die Qualität von Medien deckt sich weitgehend mit dem Vertrauen, das die Bevölkerung den einzelnen Medientiteln entgegenbringt. Die Medienqualität wird im «Jahrbuch Qualität der Medien» und dem «Medienqualitätsranking» des Stifterverein Medienqualität Schweiz anhand der vier Qualitätsdimensionen Relevanz, Vielfalt, Professionalität und Einordnungsleistung gemessen. Die Grundlage dafür bietet eine umfassende Inhaltsanalyse journalistischer Beiträge. Die Medienqualität in der Schweiz liegt gesamthaft in einem positiven Bereich (6,3 von 10 Punkten), obwohl sie 2023 im Vergleich zum Vorjahr leicht abgenommen hat. Seit Beginn der Messungen im Jahr 2015 zeigen sich kontinuierliche Verbesserungen in den Bereichen Relevanz und Einordnungsleistung. Einen Qualitätsverlust verzeichnen die Dimensionen Vielfalt und Professionalität, wobei Letztere zunehmend unter der Emotionalisierung der Berichterstattung leidet. Spitzenreiter im Qualitätsranking ist der reichweitenstarke öffentlich-rechtliche Rundfunk (Radio und Fernsehen). Am unteren Ende finden sich Boulevard- und Pendlerzeitungen, sowohl in der Print- als auch in der Onlineversion. Diese erreichen, trotz grosser Reichweite, gesamthaft geringere Qualitätswerte als andere Medientypen. Insgesamt zeigt sich, dass die Medientypen unterschiedlich stark zur Gesamtqualität des Schweizer Mediensystems beitragen (Udris et al., 2024).

Auf der Ebene einzelner Medientitel zeigen sich ebenfalls deutliche Qualitätsunterschiede. Die höchsten Qualitätswerte innerhalb der Schweizer Medienlandschaft erzielen die Rundfunktitel «SRF-Echo der Zeit» und «SRF Rendez-vous». Überdurchschnittlich gut schneiden zudem die «SRF-Tagesschau», «SRF 10vor10» sowie «swissinfo.ch» ab. Bei den Presse- und Onlinemedien erreichen in der Deutschschweiz die «NZZ» und der «Tagesanzeiger» (Print und Online) sowie «Der Bund» die besten Bewertungen. Unter den Sonntagszeitungen liegen «Die Wochenzeitung (WOZ)» und die «NZZ am Sonntag» an der Spitze (Udris et al., 2024). In der Kategorie «Online Pure» überzeugen «Heidi.news» und «republik.ch» durch hohe Qualitätswerte. Deutlich unter dem Schweizer Durchschnitt rangieren hingegen Medientitel wie

«tagblatt.ch», die «Aargauer Zeitung» oder die «Luzerner Zeitung». Bei den Sonntagszeitungen schneiden die «SonntagsZeitung» und der «Sonntagsblick» am schlechtesten ab. Auch Onlineangebote wie «Bluewin.ch», «Watson.ch» und «nau.ch» erreichen nur unterdurchschnittliche Qualitätsbewertungen. Die tiefsten Werte verzeichnen «Blick.ch», «20minuten.ch» sowie die Printversion von «20 Minuten». Noch schlechter wird lediglich die Printausgabe des Boulevardtitels «Blick» bewertet (Udris et al., 2024). Abbildung 5 veranschaulicht die Gesamtqualität der Schweizer Medien und deren Verbreitung in der Deutschschweiz. Dabei wird deutlich, dass der Medienkonsum – mit Ausnahme der SRF-Angebote – nicht immer im Einklang mit der jeweiligen Medienqualität steht.

Abbildung 5: Berichterstattungsqualität und Verbreitung in der Deutschschweiz (Udris et al., 2024)

Zusammengefasst kann festgehalten werden, dass das Medienvertrauen einerseits mit journalistischen Qualitätsmerkmalen und andererseits mit der Reputation einer Medienmarke zusammenhängt. Vertrauenswürdige Quellen zeichnen sich somit durch hohe journalistische Standards sowie eine starke Reputation aus. Glaubwürdigkeit hingegen wird auf der Inhaltsebene verortet und bezieht sich auf die wahrgenommene Richtigkeit der vermittelten Informationen.

3. Fragestellung

In diesem Kapitel wird die zentrale Fragestellung der Arbeit erläutert. In Kapitel 3.1 werden das Ziel der vorliegenden Arbeit sowie die zugrunde liegenden Forschungsfragen dargelegt. Darauf aufbauend und unter Berücksichtigung aktueller empirischer Erkenntnisse werden in Kapitel 3.2 konkrete, überprüfbare Hypothesen formuliert.

3.1 Ziel der Arbeit und Forschungsfrage

Das Ziel dieser Arbeit ist es, zu untersuchen, wie kompetent Berufsfachlernende im Umgang mit digitalen Inhalten sind und ob ein gezielter Unterricht zur Förderung der Nachrichtenkompetenz einen positiven Effekt auf ihre Fähigkeit hat, Online-Medienbeiträge kritisch zu analysieren. Dazu wird die Nachrichtenkompetenz der Teilnehmenden vor und nach der durchgeführten Intervention mithilfe eines standardisierten Online-Fragebogens erfasst. Neben der objektiven Testleistung werden auch die selbstwahrgenommene Nachrichtenkompetenz sowie die Motivation zum Nachrichtenkonsum erhoben, um Veränderungen durch die Intervention umfassend zu analysieren. Es wird erwartet, dass die Teilnehmenden nach dem Unterricht besser in der Lage sind, die Kommunikationsabsicht eines Beitrages zu erkennen, die Qualität und Vertrauenswürdigkeit von Quellen einzuschätzen sowie typische Merkmale und Strategien von Falschnachrichten zu identifizieren (Kapitel 2.3.4). Darüber hinaus wird angenommen, dass sich die Intervention positiv auf die Motivation zum Nachrichtenkonsum sowie auf die selbstwahrgenommene Nachrichtenkompetenz auswirkt. Zur differenzierteren Interpretation der Ergebnisse werden ergänzend der Social-Media- und Nachrichtenkonsum sowie verschiedene soziodemografische Merkmale (z. B. Alter, Schulabschluss, Beruf, sozioökonomischer Status) erhoben. Diese dienen sowohl der deskriptiven Beschreibung der Stichprobe als auch der Analyse potenzieller Einflussfaktoren auf die Nachrichtenkompetenz. Mit den Erkenntnissen dieser Studie soll fachdidaktisches Wissen generiert werden, das Fachdidaktiker:innen für Medien und Informatik, Lehrpersonen an Berufsfachschulen der Sekundarstufe II sowie Lehrmittelverlagen als Grundlage dienen kann. Ziel ist es, die Entwicklung fachdidaktischer Inhalte zur Förderung der Nachrichtenkompetenz weiter voranzutreiben.

Studien von Dumitru (2020), Menner und Harnischmacher (2020), Nygren und Guath (2019), Swart (2021), Tamboer et al. (2024a; 2024b) und Wineburg et al. (2016) haben aufgezeigt, dass vielen Jugendlichen die nötigen Kompetenzen fehlen, Medienbeiträge kritisch zu beurteilen und Falschnachrichten zuverlässig zu identifizieren.

Ausgehend von diesen Erkenntnissen soll überprüft werden, ob sich eine schulische Intervention zur Förderung der Nachrichtenkompetenz positiv auf die Experimentalgruppe auswirkt. Daraus ergibt sich die folgende Hauptfragestellung:

Welche Wirkung hat eine schulische Intervention auf die Nachrichtenkompetenz von Berufsfachlernenden in den Bereichen Coiffeur und Kosmetik?

Folgende Teilfragen werden ebenfalls untersucht:

- Mit welchen verhaltensbezogenen und soziodemografischen Merkmalen hängt die Nachrichtenkompetenz von Berufsfachlernenden vor der Intervention zusammen?
- Unterscheidet sich die objektive Nachrichtenkompetenz nach der Intervention zwischen der Interventions- und Kontrollgruppe, den Berufsgruppen Coiffeur und Kosmetik sowie den Kantonen Aargau und Zürich?
- Wie wirkt sich die schulische Intervention auf die selbstwahrgenommene Nachrichtenkompetenz und die Motivation zum Nachrichtenkonsum von Berufsfachlernenden aus?

3.2 Hypothesen

Die folgenden 14 Hypothesen leiten sich aus dem theoretischen Hintergrund zur Nachrichtenkompetenzforschung ab und basieren auf Erkenntnissen aus bestehenden empirischen Studien. Ergänzend fließen Beobachtungen und Erfahrungen aus der praktischen Arbeit mit Berufsfachlernenden ein. Ziel der Hypothesen ist es, die im Rahmen dieser Arbeit formulierten Forschungsfragen systematisch zu überprüfen und zentrale Zusammenhänge und Unterschiede sichtbar zu machen. Die Hypothesen werden fortlaufend nummeriert. H_1 bezeichnet jeweils die Alternativhypothese, die im Rahmen der statistischen Auswertungen überprüft wird. Eine separate Formulierung der Nullhypothesen erfolgt nicht, da diese im Rahmen der Signifikanztests implizit berücksichtigt wird.

Zahlreiche Studien belegen, dass sowohl verhaltensbezogene als auch soziodemografische Merkmale einen Einfluss auf die Nachrichtenkompetenz und das Nachrichtenverhalten ausüben. Hinsichtlich des Alters liegen jedoch unterschiedliche Befunde vor. Während Fivaz und Schwarz (2022) sowie Meßmer et al. (2021) einen Rückgang der Nachrichten- und Medienkompetenz mit zunehmendem Alter feststellen, berichten Tamboer et al. (2023) von keinerlei altersbedingten Unterschieden.

Andere Studien, etwa von Ku et al. (2019) und Nee (2019), weisen dagegen auf einen positiven Zusammenhang zwischen höherem Alter und gesteigerter Nachrichtenkompetenz hin. Da in der vorliegenden Studie ausschliesslich Lernende des ersten und zweiten Lehrjahres

untersucht werden, die sich in einem ähnlichen Alter befinden und vergleichbare Muster in ihrem Nachrichtennutzungsverhalten aufweisen, wird erwartet, dass das Alter keinen signifikanten Einfluss auf die Nachrichtenkompetenz ausübt. Daraus ergibt sich die erste Hypothese:

H1	H ₁ : Zwischen dem Alter der Berufsfachlernenden und der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention besteht ein signifikanter positiver Zusammenhang.
----	---

Mehrere Studien weisen auf einen Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau und der Fähigkeit zur kritischen Analyse von Medieninhalten hin. So zeigen Fivaz und Schwarz (2022), Meßmer et al. (2021) sowie Menner und Harnischmacher (2020), dass ein höherer Bildungsgrad mit einer ausgeprägteren Nachrichtenkompetenz korreliert. Tamboer et al. (2023) hingegen fanden keinen direkten Zusammenhang zwischen dem Bildungsstand und der praktischen Anwendung von Nachrichtenkompetenz, stellten jedoch einen positiven Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und Nachrichtenkonsum fest. Auf dieser Grundlage wird angenommen, dass Lernende mit einem höheren Schulabschluss häufiger Nachrichten konsumieren und dabei höhere Werte in der Nachrichtenkompetenz erzielen als Lernende mit einem tieferen Abschluss. In diesem Zusammenhang wird angenommen, dass auch die Schulnoten mit der Nachrichtenkompetenz zusammenhängen. Lernende mit besseren Zeugnisnoten sollten demnach höhere Werte in der Nachrichtenkompetenz aufweisen als Lernende mit schlechteren Leistungen. Bezüglich der Deutschnoten hingegen wird kein signifikanter Unterschied erwartet, da der Wissenstest gezielt so konzipiert wurde, dass auch sprachlich schwächere Lernende nicht benachteiligt werden. Der Test verzichtet bewusst auf sprachlastige Formulierungen, um eine möglichst faire Bewertung unabhängig von der Sprachkompetenz zu ermöglichen. Daraus ergeben sich die folgenden Hypothesen:

H2a	H ₁ : Der Bildungsabschluss von Berufsfachlernenden korreliert signifikant positiv mit dem Nachrichtenkonsum und der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention.
H2b	H ₁ : Zwischen den Zeugnisnoten der Berufsfachlernenden und der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention besteht ein signifikanter positiver Zusammenhang.
H2c	H ₁ : Zwischen der Deutschnote im Zeugnis und der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention besteht ein signifikanter positiver Zusammenhang.

Studien von Maksl et al. (2015) sowie Ergebnisse der Pisa Studie 2018 (Konsortium PISA.ch, 2019) zeigen, dass ein höherer sozioökonomischer Status mit einer höheren Nachrichtenkompetenz einhergeht. Personen aus sozial und ökonomisch privilegierteren Verhältnissen verfügen tendenziell über bessere Fähigkeiten im kritischen Umgang mit Nachrichteninhalten.

In Anlehnung an diese Befunde wird auch in der vorliegenden Studie angenommen, dass Lernende mit einem höheren sozioökonomischen Status höhere Werte in der Nachrichtenkompetenz erzielen. Daraus ergibt sich die dritte Hypothese:

H3	H ₁ : Der sozioökonomische Status der Berufsfachlernenden korreliert signifikant positiv mit der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention.
----	--

Ku et al. (2019) sowie Tamboer et al. (2023) zeigen, dass Jugendliche, die häufiger Nachrichten konsumieren, in der Lage sind, ihre Nachrichtenkompetenz besser anzuwenden. Auf dieser Grundlage wird angenommen, dass auch in der vorliegenden Studie ein positiver Zusammenhang zwischen dem Umfang des Nachrichtenkonsums und der Höhe der Nachrichtenkompetenz besteht. Daraus ergibt sich die vierte Hypothese:

H4	H ₁ : Zwischen dem Nachrichtenkonsum und der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention besteht ein signifikanter positiver Zusammenhang.
----	---

Die Studien von Menner und Harnischmacher (2020) sowie Nygren und Guath (2019) zeigen, dass Jugendliche ihre Fähigkeiten zur kritischen Analyse von Nachrichten häufig überschätzen. Die subjektive Einschätzung der eigenen Kompetenz stimmt demnach nicht immer mit der tatsächlich vorhandenen, objektiv messbaren Nachrichtenkompetenz überein. Auf Grundlage dieser Befunde wird auch in der vorliegenden Studie angenommen, dass kein signifikanter Zusammenhang zwischen der selbstwahrgenommenen und der objektiv gemessenen Nachrichtenkompetenz besteht. Daraus ergibt sich die fünfte Hypothese:

H5	H ₁ : Zwischen der selbstwahrgenommenen und der objektiv gemessenen Nachrichtenkompetenz von Berufsfachlernenden besteht ein signifikanter positiver Zusammenhang vor der Intervention.
----	--

Mehrere Studien belegen, dass schulische Bildung einen positiven Einfluss auf die Entwicklung von Nachrichtenkompetenz hat (Konsortium PISA.ch, 2019; Maksl et al., 2017; McGrew, 2020; Menner & Harnischmacher, 2020; Nygren & Guath, 2019; Tamboer et al., 2023). Ausgehend von diesen Ergebnissen wird in der vorliegenden Studie angenommen, dass Lernende, die bereits mehr schulisches Vorwissen im Bereich der Nachrichtenkompetenz mitbringen, höhere Werte in der objektiv gemessenen Nachrichtenkompetenz aufweisen. Daraus ergibt sich die sechste Hypothese:

H6	H ₁ : Das schulische Vorwissen im Bereich Nachrichtenkompetenz korreliert signifikant positiv mit der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention.
----	---

Die Wirksamkeit von Interventionen zur Förderung der Nachrichtenkompetenz wird in der Forschung unterschiedlich bewertet. Während einige Studien keine signifikante Kompetenzsteigerung nach schulischen Massnahmen feststellen konnten (Tamboer et al., 2024a; 2024b), zeigen andere experimentelle Untersuchungen deutliche Verbesserungen (Artmann et al., 2023; Geers et al., 2020; Maksl et al., 2017; McGrew, 2020). Trotz dieser uneinheitlichen Befundlage deuten viele Ergebnisse darauf hin, dass gut konzipierte Interventionen eine positive Wirkung entfalten können (Tamboer et al., 2022b; Vahedi et al., 2018). Vor diesem Hintergrund wird in der vorliegenden Studie angenommen, dass die durchgeführte Unterrichtsintervention bei Berufsfachlernenden zu einer signifikanten Steigerung der objektiven Nachrichtenkompetenz führt. Es wird erwartet, dass die Experimentalgruppe im Posttest signifikant höhere Nachrichtenkompetenzwerte aufweist als die Kontrollgruppe. Daraus ergibt sich die siebte Hypothese:

H7	H ₁ : Die Nachrichtenkompetenz der Berufsfachlernenden in der Experimentalgruppe ist nach der Intervention signifikant höher als in der Kontrollgruppe.
----	--

Aus persönlicher Unterrichtserfahrung sowie schulischer Beobachtung geht hervor, dass Lernende im Berufsfeld Kosmetik tendenziell über höhere kognitive Fähigkeiten verfügen, häufiger einen höheren Bildungsabschluss mitbringen, seltener einen Migrationshintergrund aufweisen und einem insgesamt höheren sozioökonomischen Status angehören als Lernende im Berufsfeld Coiffeur. Auf Grundlage dieser Beobachtungen wird angenommen, dass Kosmetik-Lernende in stärkerem Masse von der schulischen Intervention profitieren und sowohl im Pretest als auch im Posttest höhere Nachrichtenkompetenzwerte erzielen. Daraus ergibt sich die achte Hypothese:

H8	H ₁ : Die Nachrichtenkompetenz der Berufsfachlernenden im Berufsfeld Kosmetik ist nach der Intervention signifikant höher als bei Lernenden im Berufsfeld Coiffeur.
----	--

In Bezug auf die Kantone Aargau und Zürich wird angenommen, dass es nach der Intervention keine signifikanten Unterschiede in den Nachrichtenkompetenzwerten der Lernenden gibt. Diese Annahme stützt sich auf die Tatsache, dass sich die Schullehrpläne beider Kantone am gemeinsamen Rahmenlehrplan für den allgemeinbildenden Unterricht orientieren (BBT, 2006). Darüber hinaus wurde die schulische Intervention in beiden Kantonen inhaltlich und methodisch identisch umgesetzt. Daraus ergibt sich die neunte Hypothese:

H9	H ₁ : Die Nachrichtenkompetenz bei Berufsfachlernenden aus dem Kanton Aargau ist nach der Intervention signifikant höher als bei Lernenden aus Zürich.
----	---

Wie verschiedene Studien zeigen (Maksl et al., 2015; Nee, 2019; Tamboer et al., 2023), stehen sowohl die Motivation zum Nachrichtenkonsum als auch die Selbstwirksamkeit im Umgang mit Nachrichten in einem positiven Zusammenhang mit der Nachrichtenkompetenz. In Interventionsstudien (Maksl et al., 2017; Tamboer et al., 2024a, 2024b) wurde zudem nachgewiesen, dass sich beide Variablen durch gezielten Unterricht positiv beeinflussen lassen. Auf dieser Grundlage wird in der vorliegenden Studie angenommen, dass die schulische Intervention nicht nur die objektive Nachrichtenkompetenz der Lernenden verbessert, sondern auch zu einer Erhöhung der selbstwahrgenommenen Nachrichtenkompetenz sowie der Motivation zum Nachrichtenkonsum führt. Daraus ergeben sich die folgenden Hypothesen:

H10a	H ₁ : Die Veränderung der selbstwahrgenommenen Nachrichtenkompetenz vom Pre- zum Posttest unterscheidet sich signifikant zwischen Experimental- und Kontrollgruppe.
H10b	H ₁ : Die Veränderung der intrinsischen Motivation zum Nachrichtenkonsum vom Pre- zum Posttest unterscheidet sich signifikant zwischen Experimental- und Kontrollgruppe.
H10c	H ₁ : Die Veränderung der extrinsischen Motivation zum Nachrichtenkonsum vom Pre- zum Posttest unterscheidet sich signifikant zwischen Experimental- und Kontrollgruppe.

4. Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird das methodische Vorgehen der Studie dargestellt. Kapitel 4.1 beschreibt das Forschungsdesign, gefolgt von der Darstellung der Stichprobe in Kapitel 4.2. In Kapitel 4.3 werden die eingesetzten Erhebungsinstrumente erläutert. Die durchgeführte Intervention ist Gegenstand von Kapitel 4.4. Kapitel 4.5 beschreibt den Ablauf der Datenerhebung und Kapitel 4.6 die Aufbereitung und Analyse der erhobenen Daten. Abschliessend werden in Kapitel 4.7 die Gütekriterien quantitativer Forschung dargelegt.

4.1 Forschungsdesign

Die empirische Überprüfung der aufgestellten Hypothesen erfolgte im Rahmen eines quantitativen, quasi-experimentellen Forschungsdesigns mit einer Experimentalgruppe und einer Kontrollgruppe. Die Untersuchung wurde im gewohnten schulischen Umfeld der Lernenden durchgeführt und ist daher als Feldstudie einzustufen. In der ersten Erhebungsphase (T0) bearbeiteten beide Gruppen einen Online-Fragebogen, der in zwei Versionen (A und B) vorlag. Die Zuteilung der Testversionen erfolgte zufällig. Die beiden Versionen unterschieden sich ausschliesslich im objektiven Nachrichtenkompetenztest. Dieser wurde so konzipiert, dass überprüft werden konnte, ob beide Varianten ein vergleichbares Schwierigkeitsniveau aufwiesen (Kapitel 4.7).

Unmittelbar nach Abschluss der ersten Befragung erhielt die Experimentalgruppe eine 110-minütige Intervention zur Förderung der Nachrichtenkompetenz. Die passive Kontrollgruppe nahm währenddessen am regulären allgemeinbildenden Unterricht teil, der inhaltlich keine Bezugspunkte zur Nachrichtenkompetenz aufwies. Drei Wochen später fand die zweite Erhebungsphase (T1) statt, bei der beide Gruppen erneut einen Online-Fragebogen ausfüllten. Die Teilnehmenden, die in Phase T0 Version A bearbeitet hatten, erhielten nun Version B und umgekehrt. Dadurch sollte verhindert werden, dass identische Aufgaben im Wissenstest erneut gelöst werden mussten. Durch den Wechsel der Testversionen wurde zudem sichergestellt, dass mögliche Unterschiede in der Schwierigkeit zwischen den Versionen ausgeglichen werden konnten. Der Abstand von drei Wochen zwischen Pre- und Posttest wurde in Anlehnung an Tamboer et al. (2024b) gewählt. Ziel war es, eine realistische Einschätzung der nachhaltigen Effekte der Intervention zu ermöglichen. Gleichzeitig sollte ausreichend Zeit gegeben werden, damit sich das neu erworbene Wissen konsolidieren konnte, um vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis überzugehen (Baddeley et al., 2015). Abbildung 6 zeigt den Ablauf der Interventionsstudie.

Abbildung 6: Ablauf der Interventionsstudie

4.2 Stichprobe

Eine im Vorfeld durchgeführte Power-Analyse mit G*Power 3.1.9.7 ergab, dass für eine mehrfaktorielle Varianzanalyse mit einem 2×2 Design (2 Gruppen \times 2 Messzeitpunkte), einer Effektgrösse $f = 0.15$ (kleiner Effekt), einem Signifikanzniveau von $\alpha = 0.05$ und einer Teststärke (Power) von 0.80 eine Mindeststichprobe von 90 Personen erforderlich ist. Für die ANCOVA mit einer Kovariate, einer Effektgrösse $f = 0.25$ (mittlerer Effekt), einem α -Fehler von 0.05 und einer Power von 0.80 wurde eine Mindeststichprobe von 128 Personen berechnet. Die tatsächliche Stichprobengrösse von $N = 108$ lag somit leicht unter dem empfohlenen Wert für die ANCOVA, erfüllte jedoch die Anforderungen zur Erkennung von kleinen bis mittleren Effekten im Rahmen der Varianzanalyse.

Für die Rekrutierung der Schulklassen wurde das berufliche Netzwerk der Studienleiterin genutzt. Mit dem Einverständnis der Rektorin wurden alle neun Lehrpersonen des allgemeinbildenden Unterrichts (ABU) an der Berufsschule Mode und Gestaltung (BSMG) in Zürich mit Coiffeur (Co) oder Kosmetik (Ko) Klassen im 1. und 2. Lehrjahr EFZ per Mail angefragt. Am Berufsbildungszentrum Baden (BBB) wurde der zuständige Schulleiter für die Berufe der Körperpflege per Mail angeschrieben. Von der BBB meldeten sich zwei ABU-Lehrpersonen mit drei Klassen (2 Kosmetik; 1 Coiffeur) und von der BSMG sechs Lehrpersonen mit mehreren Klassen. Es wurde darauf verzichtet, Klassen aus dem 3. Lehrjahr zu rekrutieren, da sich diese in der Abschlussphase der Ausbildung befinden und sich nicht für eine Intervention geeignet hätten, da sie zum Zeitpunkt der Erhebung mit der Vertiefungsarbeit beschäftigt waren.

Für die endgültige Auswahl der Klassen wurde auf eine ausgewogene Verteilung zwischen 1. und 2. Lehrjahr sowie zwischen den beiden Berufsgruppen und den Klassengrössen geachtet. Von der BSMG wurden schliesslich fünf Klassen von vier verschiedenen Lehrpersonen rekrutiert. Diese Verteilung spiegelt die Struktur der Schulen wider. Die BSMG führt im 1. und 2. Lehrjahr EFZ insgesamt 15 Coiffeur- und vier Kosmetikklassen, während es an der BBB lediglich drei Coiffeur- und zwei Kosmetikklassen gibt. Alle teilnehmenden Klassen wurden randomisiert auf die Experimental- (E) oder die Kontrollgruppe (K) verteilt. Tabelle 2 zeigt die Verteilung der acht Klassen nach Schule, Lehrjahr, Beruf, Gruppenzugehörigkeit, Anzahl Lernender pro Klasse, verwendeter Fragebogenversion im Pretest sowie die Anzahl der Gesamtstichprobe.

Tabelle 3: Übersicht finale Stichprobe

Schule	BBB	BSMG	BSMG	BSMG	BSMG	BBB	BSMG	BBB	Total
Lehrjahr	2	1	2	1	2	1	1	2	
Beruf	Ko	Co	Co	Ko	Ko	Ko	Co	Co	
Gruppe	K	K	K	K	E	E	E	E	
Fragebogen Version	A	B	A	B	B	A	A	B	
Stichprobe	13	15	18	10	16	11	15	10	108

Nach den ersten Gesprächen mit den Lehrpersonen der rekrutierten acht Klassen wurde mit einer ursprünglichen Stichprobengrösse von $n = 124$ gerechnet. Während der Erhebungsphase stellte sich jedoch heraus, dass neun Lernende ($n = 9$) ihre Ausbildung bereits abgebrochen hatten und daher nicht teilnehmen konnten. Die Klassengrösse variierte zwischen 10 und 18 Lernenden. Weitere sieben Lernende ($n = 7$) wurden von der Analyse ausgeschlossen, da sie entweder den Pre- oder Posttest aufgrund von Krankheit oder Abwesenheit nicht vollständig bearbeiteten. Die finale Stichprobe umfasst somit $n = 108$ Teilnehmende.

Die Stichprobe setzte sich aus fünf Coiffeur-Klassen und drei Kosmetik-Klassen zusammen, wobei jeweils vier Klassen dem 1. Lehrjahr und vier Klassen dem 2. Lehrjahr zugeordnet waren. Die Versionenkombination A/B wurde von $n = 57$ Lernenden, die umgekehrte Kombination B/A von $n = 51$ Lernenden beantwortet.

Die Experimentalgruppe bestand aus n=52 Lernenden und setzte sich aus den folgenden vier Klassen zusammen:

- Zwei Klassen aus dem BBB im Aargau, wobei die Kosmetik-Klasse aus dem 1. Lehrjahr stammte (n=11) und die Coiffeur-Klasse aus dem 2. Lehrjahr (n=10)
- Zwei Klassen aus der BSMG aus Zürich, wobei die Coiffeur-Klasse aus dem 1. Lehrjahr war (n=15) und die Kosmetik-Klasse aus dem 2. Lehrjahr (n=16)

Das Durchschnittsalter in der Experimentalgruppe betrug 18.23 Jahre (SD=1.98, min.= 15 Jahre, max.= 26 Jahre). Die Gruppe bestand aus 44 weiblichen (84.6 %) und 8 männlichen (15.4 %) Personen.

Die Kontrollgruppe setzte sich aus n=56 Lernenden und den folgenden vier Klassen zusammen:

- Eine Kosmetik-Klasse aus dem 2. Lehrjahr (n=13) aus dem BBB im Aargau
- Drei Klassen aus der BSMG aus Zürich, wobei die eine Coiffeur-Klasse aus dem 1. Lehrjahr war (n=15), die andere Coiffeur-Klasse aus dem 2. Lehrjahr (n=18) und die Kosmetik-Klasse aus dem 1. Lehrjahr (n=10)

Das Durchschnittsalter in der Kontrollgruppe betrug 18.02 Jahre (SD=3.65, min.= 16 Jahre, max.= 42 Jahre). Die Gruppe bestand aus 49 weiblichen (87.5 %) und 7 männlichen (12.5 %) Personen.

4.3 Erhebungsinstrumente

Die Datenerhebung erfolgte mittels eines standardisierten Online-Fragebogens, der mit der Software LimeSurvey umgesetzt wurde. Um die Antworten aus der Pre- und Post-Befragung später anonym zuordnen zu können, wurden die Lernenden zu Beginn der Befragung gebeten, einen anonymen persönlichen Code zu erstellen sowie ihre Klasse und Schule anzugeben. Die Teilnahme an der Befragung war freiwillig. Die Teilnehmenden wurden zu Beginn des Fragebogens darüber informiert, dass ihre Daten vertraulich behandelt werden. Mit dem Ausfüllen des Fragebogens erklärten sie sich mit den Rahmenbedingungen der Studie einverstanden und stimmten der freiwilligen Teilnahme zu. Die Durchführung der Studie orientierte sich an den ethischen Grundsätzen der empirischen Bildungsforschung (DGfE, 2016) und erfüllte alle Anforderungen an Transparenz, Freiwilligkeit, Datenschutz und wissenschaftliche Integrität.

4.3.1 Fokusgruppe und Pilotstudie

Bevor der Fragebogen zur Untersuchung der Nachrichtenkompetenz entwickelt wurde, fand eine Fokusgruppendifkussion mit fünf Berufsfachlernenden der Coiffeur-Branche im zweiten Lehrjahr statt (drei weibliche, zwei männliche).

Ziel war es, ihre Gewohnheiten und Präferenzen beim Nachrichtenkonsum zu erheben. Die Teilnehmenden informieren sich über aktuelle Ereignisse vor allem über Social-Media-Plattformen wie Snapchat, Instagram, TikTok sowie über WhatsApp-Pushnachrichten von Anbietern wie «Blick», «20 Minuten» oder «SRF». Eine Person erwähnte Reddit als Diskussionsplattform zu aktuellen Themen, weshalb diese in den Fragebogen aufgenommen wurde. Im Berufsalltag kommen die Lernenden durch Gespräche mit Kund:innen, das laufende Radio oder bereitliegende Zeitungen und Zeitschriften regelmässig mit Nachrichten in Kontakt. Einige nannten auch den Nachrichtenkonsum im Auto oder gemeinsam mit den Eltern am Abend (z. B. Tagesschau). Genannte Influencer:innen, denen sie folgen sind u. a. Cristiano Ronaldo, Kylie Jenner und nicocapone.comedy. Ronaldo wurde im Wissensteil des Fragebogens als Beispiel für eine werbende Person integriert.

Der Fragebogen wurde im Rahmen einer Vorstudie als Pilot getestet. Die Erhebung fand in drei unterschiedlichen Klassen mit insgesamt $n = 53$ Berufsfachlernenden statt. Dabei wurden beide Versionen des Fragebogens getestet: Version A ($n = 32$) und Version B ($n = 21$). Ziel der Pilotierung war es, die Verständlichkeit des Fragebogens zu überprüfen, die Bearbeitungsdauer zu ermitteln, den Schwierigkeitsgrad des Wissenstests zur Nachrichtenkompetenz zu evaluieren sowie die Reliabilität anhand des Cronbachs-Alpha-Wertes zu bestimmen.

Zu Beginn wurde eine Klasse von Florist:innen im dritten Lehrjahr befragt ($n = 25$), um Version A des Tests zu prüfen. Diese Klasse wurde bewusst ausgewählt, um zu sehen, ob sie im Wissenstest besser abschneiden würde als Coiffeur-Klassen und dadurch Hinweise auf die Validität des Messinstruments zu gewinnen. Florist:innen sind vom Niveau her vergleichbar mit Kosmetiker:innen. Die Klasse hatte im Unterricht bereits das Thema Recherche, Fake News und vertrauenswürdige Quellen behandelt. Entsprechend war zu erwarten, dass sie im Wissenstest gute Ergebnisse erzielen würde. Der Mittelwert lag bei $M = 0.71$ ($SD = 0.18$) und somit deutlich über 50 %. Besonders stark war die Klasse in den «Kategorien 1 und 2» ($M = 0.88$; $SD = 0.33$). Die Rückmeldungen zum Fragebogen waren durchwegs positiv und einzelne Verbesserungsvorschläge konnten bei der Überarbeitung berücksichtigt werden.

Als nächstes wurde eine Coiffeur-Klasse im zweiten Lehrjahr ($n = 13$) befragt, welche die Version B testete. Der Mittelwert lag hier bei $M = 0.44$ ($SD = 0.16$), was unter 50 % lag und deutlich unter dem Wert der ersten Klasse, was jedoch zu erwarten war. Bei «Quelle 3» erzielten alle Teilnehmenden 0 Punkte, was ein Hinweis dafür war, dass die Frage zu schwierig war.

Zum Schluss testete eine weitere Coiffeur-Klasse im dritten Lehrjahr beide Versionen des Fragebogens (A: n = 7, B: n = 8). Bei der Version A lag der Mittelwert bei $M = 0.52$ ($SD = 0.23$), bei Version B bei $M = 0.50$ ($SD = 0.27$). Daraus liess sich schliessen, dass die Version A insgesamt etwas einfacher war. In Version A erzielten alle Lernenden die volle Punktzahl bei «Kategorie 1 und 2», was auf einen zu geringen Schwierigkeitsgrad der Aufgaben hinwies. Schwächere Leistungen zeigten sich insbesondere bei «Quelle 2» ($M = 0.14$; $SD = 0.38$) und der offenen Frage zu Fake News ($M = 0.14$; $SD = 0.38$). In der Version B hingegen wurde «Quelle 2» von fast allen richtig beantwortet ($M = 0.88$, $SD = 0.35$), während «Quelle 3» deutlich zu schwierig war ($M = 0.13$ $SD = 0.35$). Die beiden Coiffeur-Gruppen, die die Version B bearbeiteten, erzielten unterschiedliche Resultate, was aber damit zu erklären ist, dass die erste Gruppe von der Lehrperson als schwache Klasse bezeichnet wurde.

Auf Basis der Ergebnisse dieser Pilotierung konnten einzelne Aufgaben angepasst und die beiden Versionen besser aufeinander abgestimmt werden. Zu einfache Aufgaben wurden durch differenziertere ersetzt. Die Reliabilitätsanalyse mittels Cronbachs Alpha zeigte, dass die internen Konsistenzen der einzelnen Dimensionen nicht ausreichend waren. Für den gesamten Wissenstest lag der Cronbach-Alpha-Wert in der Version A bei .55 und somit unter dem akzeptablen Schwellenwert. Für Version B betrug Cronbachs Alpha = .53.

Die Intervention wurde mit einer Kosmetikklasse im ersten Lehrjahr erprobt, um zu überprüfen, ob das geplante Vorgehen sowohl zeitlich als auch didaktisch umsetzbar war, ob die Arbeitsaufträge verständlich formuliert waren und um Sicherheit im Umgang mit dem Unterrichtskonzept zu gewinnen. Die Rückmeldungen der Klasse erwiesen sich als hilfreich und ermöglichten wertvolle Anpassungen, die in die finale Gestaltung der Intervention einflossen.

4.3.2 Fragebogen

Der finale Fragebogen (Anhang A) bestand im Pretest aus 39 Items und im Posttest aus 23 Items. Der Pretest enthielt Fragen zur anonymen ID, zur Schule und Klasse sowie zu folgenden Bereichen: Social-Media-Konsum, Nachrichtenkonsum, selbstwahrgenommene Nachrichtenkompetenz, Motivation zum Nachrichtenkonsum, schulisches Vorwissen zur Nachrichtenkompetenz, Nachrichtenkompetenztest und soziodemografische Angaben. Der verkürzte Posttest umfasste ebenfalls die ID, Schule und Klasse sowie Items zur selbstwahrgenommenen Nachrichtenkompetenz, zur Motivation zum Nachrichtenkonsum und zum Nachrichtenkompetenztest. Die Skalen zur Selbstwahrnehmung der Nachrichtenkompetenz sowie zur Motivation wurden in Pre- und Posttest identisch verwendet und ermöglichen somit eine direkte Vergleichbarkeit. Beim Nachrichtenkompetenztest hingegen wurden aus methodischen Gründen zwei inhaltlich vergleichbare Versionen (A und B) eingesetzt, um Erinnerungseffekte zu minimieren.

Social Media Konsum

In Anlehnung an Külling et al. (2024) und Nee (2019) wurde erhoben, welche Social-Media-Plattformen von Berufsfachlernenden in einer durchschnittlichen Arbeitswoche genutzt werden und mit welcher Häufigkeit. Erfasst wurden die Plattformen Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, X, Reddit, YouTube und WhatsApp. Die Nutzungshäufigkeit wurde auf einer sechsstufigen Skala angegeben (1 = nie bis 6 = mehrmals täglich). Zur Darstellung des allgemeinen Social-Media-Konsums wurde ein Mittelwertscore über alle Plattformen hinweg berechnet $M = 3.58$ ($SD = 0.47$). Dieser diente sowohl der deskriptiven Analyse als auch dem besseren Verständnis der Stichprobe.

Nachrichtenkonsum

In Anlehnung an Tamboer et al. (2023, 2024a) wurde erhoben, über welche Kanäle und mit welcher Häufigkeit Berufsfachlernende in einer durchschnittlichen Arbeitswoche Nachrichten konsumieren. Erfasst wurden folgende Medienformen: Printzeitung, Online-Zeitung, Fernsehen, Radio, Social Media Plattformen (wie im Abschnitt Social Media Konsum beschrieben) sowie persönliche Gespräche mit anderen Personen. Die Nutzungshäufigkeit wurde auf einer sechsstufigen Skala angegeben (1 = nie bis 6 = mehrmals täglich). Zur Erfassung des allgemeinen Nachrichtenkonsums wurden die Werte der sechs Einzelitems zu einem Mittelwertscore zusammengefasst $M = 2.56$ ($SD = 0.68$) und als Newskonsum-Skala weiterverwendet.

Selbstwahrgenommene Nachrichtenkompetenz

In Anlehnung an John et al. (2017) sowie Tamboer et al. (2023; 2024a; 2024b) wurde die Selbstwirksamkeit als Indikator für verhaltensbezogene Kompetenzen herangezogen. Die Erhebung orientierte sich an den Richtlinien zur Selbstwirksamkeitsmessung nach Bandura (2006) sowie an der Definition von Nachrichtenkompetenz nach Craft et al. (2016). Verwendet wurden fünf angepasste Items aus der Skala von Tamboer et al. (2023, 2024a), die sowohl im Pretest als auch im Posttest identisch eingesetzt wurden. Ein Beispielitem lautete: «Ich kann vertrauenswürdige Nachrichten finden.» Die Antworten wurden auf einer sechsstufigen Likert-Skala erfasst (1 = stimme ich überhaupt nicht zu bis 6 = stimme ich völlig zu). Eine Hauptkomponentenanalyse bestätigte im Pretest eine eindimensionale Struktur mit einem Eigenwert über 1 und Faktorladungen grösser als .61. Die interne Konsistenz lag mit Cronbach's Alpha = .79 im zufriedenstellenden Bereich. Die fünf Items wurden zu einem Mittelwertscore zusammengefasst ($M = 4.43$, $SD = 0.68$), der als Mass für die selbstwahrgenommene Nachrichtenkompetenz interpretiert wurde. Auch im Posttest ergab die Hauptkomponentenanalyse eine eindimensionale Struktur (Eigenwert > 1; Faktorladungen > .75). Die interne Konsistenz verbesserte sich auf Cronbach's Alpha = .83. Der entsprechende Mittelwertscore betrug $M = 4.62$, $SD = 0.67$.

Motivation zum Nachrichtenkonsum

In Anlehnung an Ku et al. (2019) und Maksl et al. (2015) wurde eine Skala mit sechs Items entwickelt, um die Motivation zum Nachrichtenkonsum zu erfassen. Drei Items bezogen sich auf die intrinsische, drei auf die extrinsische Motivation. Die Skala wurde sowohl im Pretest als auch im Posttest in identischer Form eingesetzt. Ein Beispielitem für intrinsische Motivation lautete: «Ich verfolge Nachrichten, weil es mich interessiert.» Ein Beispielitem für extrinsische Motivation war: «Ich verfolge Nachrichten, weil es von mir erwartet wird.» Die Antworten wurden auf einer sechsstufigen Likert-Skala erhoben (1 = stimme ich überhaupt nicht zu bis 6 = stimme ich völlig zu). Die Hauptkomponentenanalyse im Pretest ergab eine zweidimensionale Struktur mit zwei Eigenwerten über 1 und Faktorladungen grösser als .54. Diese Ergebnisse bestätigen die theoretisch angenommene Unterscheidung zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Die interne Konsistenz der Gesamtskala betrug Cronbach's Alpha = .71. Für die Subskalen zeigte sich eine hohe interne Konsistenz für die intrinsische Motivation ($\alpha = .86$) und eine akzeptable Konsistenz für die extrinsische Motivation ($\alpha = .64$). Für die weitere Analyse wurden zwei Mittelwertscores gebildet. Die intrinsische Motivation wies im Pretest einen Mittelwert von $M = 3.97$ ($SD = 1.15$) auf, die extrinsische Motivation einen Mittelwert von $M = 2.65$ ($SD = 0.93$). Auch im Posttest zeigte die Hauptkomponentenanalyse erneut eine zweidimensionale Struktur mit zwei Eigenwerten über 1 und Faktorladungen grösser als .62. Die interne Konsistenz der Gesamtskala lag bei Cronbach's Alpha = .78. Die Subskalen wiesen ebenfalls eine gute interne Konsistenz auf (intrinsisch: $\alpha = .80$; extrinsisch: $\alpha = .78$). Die Mittelwerte der Posttest-Scores lagen bei $M = 4.02$ ($SD = 1.02$) für intrinsische und $M = 2.95$ ($SD = 1.04$) für extrinsische Motivation.

Vorwissen aus der Schule

Um zu erfassen, ob die Teilnehmenden bereits in der Schule mit Aspekten der Nachrichtenkompetenz in Berührung gekommen sind, wurden drei angepasste Items in Anlehnung an Notley et al. (2018) sowie Nygren und Guath (2018) eingesetzt. Ziel war es, das vorhandene schulische Vorwissen in diesem Themenbereich zu erfassen. Ein Beispielitem lautete: «Haben Sie in der Schule gelernt, wie man erkennen kann, ob Nachrichten wahr sind?» Die Antwortmöglichkeiten waren dichotom kodiert (0 = nein, 1 = ja, 9 = weiss nicht). Antworten mit «weiss nicht» wurden als fehlende Werte behandelt (in SPSS = -99) und von der Skalenbildung ausgeschlossen. Der Mittelwert für das schulische Vorwissen wurde nur berechnet, wenn mindestens zwei gültige Antworten (ja oder nein) vorlagen. Die interne Konsistenz der drei Items war mit einem Cronbach's Alpha von .92 als sehr gut einzustufen. Der gebildete Mittelwertscore diente als Indikator für das schulische Vorwissen im Bereich Nachrichtenkompetenz. Der Mittelwert lag bei $M = 0.51$ ($SD = 0.46$).

Nachrichtenkompetenztest

Zur objektiven Erhebung der Nachrichtenkompetenz wurde ein eigens entwickelter Wissenstest eingesetzt, der aus acht Multiple-Choice-Fragen (mit jeweils vier Antwortoptionen) sowie einer offenen Frage bestand (Anhang A). Ziel des Tests war es, die Fähigkeit der Lernenden zu erfassen, Online-Medienbeiträge zu analysieren und ihre Nachrichtenkompetenz an konkreten Beispielen anzuwenden. In der einschlägigen Literatur finden sich vorwiegend Instrumente zur Selbsteinschätzung oder Tests, die ausschliesslich theoretisches Wissen über Medien abfragen (Craft et al., 2016; Tamboer et al., 2023, 2024a, 2024b). Vor diesem Hintergrund wurde ein Test konzipiert, der sowohl Wissensaspekte integriert als auch anwendungsorientierte Kompetenzen prüft. Die theoretische Grundlage bildeten drei zentrale Dimensionen von Nachrichtenkompetenz: Kommunikationsabsicht erkennen, Qualität und Vertrauenswürdigkeit einschätzen sowie Fake News identifizieren. Da es sich um einen Wissenstest mit richtigen und falschen Antworten handelt, lag der Fokus nicht auf einer möglichst hohen internen Konsistenz. Wie Stadler et al. (2021) betonen, ist ein hoher Cronbach's Alpha bei formativen Konstrukten wie Wissen, nicht immer sinnvoll. Dennoch wurde Cronbach's Alpha berechnet, da dieser Wert in vergleichbaren Studien nicht berichtet wird (Tamboer et al., 2023; Meßmer et al., 2021; Fivaz & Schwarz, 2022) und um die interne Konsistenz explorativ zu prüfen. Zur Vermeidung von Erinnerungseffekten wurden zwei inhaltlich vergleichbare Testversionen (A und B) erstellt. Die Stichprobe wurde in zwei Gruppen aufgeteilt. Eine Gruppe bearbeitete im Pretest Version A und im Posttest Version B, die andere Gruppe in umgekehrter Reihenfolge. Ziel war es, beide Versionen hinsichtlich Struktur und Schwierigkeitsgrad möglichst äquivalent zu gestalten. Weitere Hinweise hierzu folgen in Kapitel 4.7.

Die ersten drei Items des Tests erforderten die Zuordnung eines Online-Beitrags zu einer von vier Kategorien: Nachricht, Werbung, Meinung oder Falschnachricht. Dazu wurden reale Medien-Beiträge als Bildvorlage präsentiert, die entweder aus dem Newstest (Fivaz & Schwarz, 2022; Politools, 2025) stammten oder eigens gesucht wurden wie zum Beispiel von der bekannten Influencerin Stefanie Giesinger oder 20 Minuten (Giesinger, 2025; 20 Minuten, 2025). Für die Nutzung von Beispielen aus dem Newstest wurde vorab per E-Mail die Genehmigung der Autoren Fivaz und Schwarz eingeholt. Die nächsten drei Items dienten der Einschätzung der Vertrauenswürdigkeit von Quellen, basierend auf der Schweizer Medienqualität (Udris et al., 2024). Bei zwei Items war die vertrauenswürdigste Quelle aus mehreren Optionen auszuwählen, während bei einem Item anhand konkreter Medienbeispielen die jeweils vertrauenswürdigste Quelle benannt werden sollte.

Hierbei wurden ebenfalls entweder Beispiele aus dem Newstest (Fivaz & Schwarz, 2022; Politools, 2025) genutzt oder selbst zusammengesucht (Ronaldo, 2025; The Marine, 2024; WhatsApp-Nachricht). Eine der Fragen entstammte der Plattform «was lese ich» (Medieninstitut des Verlegerverbands Schweizer Medien, 2025).

Die letzten drei Items befassten sich mit Wissen über Fake News. Zwei Items waren Multiple-Choice-Fragen und eines als offene Frage formuliert. Eine der Fragen wurde von der Plattform «was lese ich» übernommen (Medieninstitut des Verlegerverbands Schweizer Medien, 2025), die übrigen wurden selbst entwickelt. In Version A lautete die offene Frage: «Wieso verbreiten sich Fake News besonders häufig auf Social Media?», in Version B: «Wie kann man sich vor Fake News in sozialen Medien schützen?». Die offenen Antworten wurden anhand eines vorher festgelegten Kodierschemas qualitativ ausgewertet und dichotom kodiert (1 = richtig, 0 = falsch; Anhang B). Bei den geschlossenen Items wurde jede richtige Antwort mit einem Punkt bewertet, falsche Antworten ergaben 0 Punkte. Für die Analyse wurden Mittelwertscores berechnet. Die Ergebnisse zeigten im Pretest Mittelwerte von $M = 0.50$ ($SD = 0.20$) für Version A und $M = 0.65$ ($SD = 0.22$) für Version B. Im Posttest lagen die Mittelwerte bei $M = 0.57$ ($SD = 0.20$) für Version A und $M = 0.65$ ($SD = 0.21$) für Version B. Die Reliabilität des Tests war erwartungsgemäss begrenzt. Cronbach's Alpha betrug im Pretest .50 (Version A) bzw. .56 (Version B) und im Posttest .46 (Version A) bzw. .54 (Version B). Eine detaillierte Diskussion der Gütekriterien folgt in Kapitel 4.7.

Soziodemografische Daten

Um zu untersuchen, inwiefern soziodemografische Faktoren mit der Nachrichtenkompetenz der Lernenden zusammenhingen, wurden verschiedene Variablen erhoben. Erfragt wurden unter anderem das Alter der Lernenden sowie der ausgeübte Beruf (1 = Coiffeur, 2 = Kosmetik). Der Schulabschluss wurde dichotom codiert, wobei ein tiefer Schulabschluss (Sek B oder C) mit 0 und ein mittlerer Schulabschluss (Sek A) mit 1 codiert wurde. Fehlende Angaben wurden als fehlende Werte behandelt. Der sozioökonomische Status wurde anhand von vier Indikatoren erfasst: Anzahl Bücher im Haushalt (1 = 0 bis 10 Bücher bis 5 = mehr als 200 Bücher), eigenes Zimmer (0 = nein, 1 = ja), Anzahl Autos im Haushalt (0 = kein Auto, 1 = ein Auto, 2 = zwei oder mehr Autos) sowie Anzahl der Urlaubsreisen im letzten Jahr alleine oder mit der Familie (0 = gar nicht bis 3 = mehr als zweimal). Diese Erhebung orientierte sich an Empfehlungen aus der einschlägigen Literatur für die Erfassung von soziodemografischen Angaben durch Jugendliche (Currie et al., 2024; OECD, 2016). Zusätzlich wurden die Gesamtnote und die Deutschnote des letzten Zeugnisses als separate Variablen erfasst (1 = weniger als Note 3 bis 8 = Note 6).

Evaluation der Intervention

Die Evaluation der Intervention erfolgte mittels eines Online-Fragebogens, der über Lime Survey an die Experimentalgruppe verteilt wurde. Der Fragebogen umfasste sieben Items und fragte nach dem Interesse an der Unterrichtseinheit, dem Lerneffekt, der Relevanz, dem Nutzen, dem neu erworbenen Wissen, der Qualität der Unterlagen sowie der Verständlichkeit der Aufträge abfragten. Ein Beispielitem lautete: «Wie viel haben Sie im Unterricht gelernt?». Die Antworten wurden auf einer fünfstufigen Likert-Skala erhoben (1 = nicht bis 5 = sehr). Der Datensatz zur Evaluation ist über den in Anhang C aufgeführten Link einsehbar.

4.4 Intervention

Die Intervention hatte das Ziel, die Nachrichtenkompetenz von Berufsfachlernenden der Branchen Coiffeur und Kosmetik zu fördern. Der Fokus lag auf der Vermittlung von Fähigkeiten zum Einordnen und Analysieren von Online-Medienbeiträgen ausgehend von der theoretischen Auseinandersetzung. Inhaltlich behandelte die Intervention Themen wie das Erkennen von redaktionellen Nachrichten im Unterschied zu Meinungen, Werbung und Falschnachrichten, Wissen über Qualitätsmedien in der Schweiz, das Erkennen vertrauenswürdiger Quellen, sowie die Mechanismen, Absichten und Merkmale von Fake News.

Die Gestaltung des Unterrichts erfolgte nach dem AVIVA-Modell, einem in der Berufsbildung eingesetzten didaktischen Strukturmodell, das Unterrichtseinheiten in die fünf Phasen Aktivierung, Information, Verarbeitung, Vertiefung und Anwendung unterteilt (Sander, 2006). Zusätzlich wurde der Unterricht nach dem pädagogischen Leitprinzip der Handlungskompetenzorientierung (HKO) konzipiert, das in der Schweiz seit 2002 im Berufsbildungsgesetz verankert ist (BBG, 2003) und in den Bildungsplänen der verschiedenen Berufe konkretisiert wird. So formuliert zum Beispiel der Bildungsplan für Coiffeusen/Coiffeure EFZ Handlungskompetenzen als Zusammenspiel von Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenzen, die als Ausgangspunkt der Ausbildung dienen. Die berufliche Handlungskompetenz ergibt sich im gekonnten Zusammenspiel dieser vier Bereiche (Coiffure Suisse, 2023). Auch im Rahmenlehrplan für den allgemeinbildenden Unterricht wird die Förderung von Kompetenzen betont, insbesondere die Sprach-, Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz. Diese gelten als übergreifende Fähigkeiten und Fertigkeiten, die zur Bewältigung komplexer beruflicher wie persönlicher Situationen erforderlich sind. Sie bilden die Grundlage für verantwortungsvolles Handeln und werden im Unterricht vor allem durch handlungsorientierte und projektartige Lernformen gefördert (BBT, 2006). Die Intervention förderte die Handlungskompetenz, indem die Lernenden in Gruppenarbeit reale Medienbeiträge analysierten und gemeinsam Aufgaben lösten. Der Einstieg in die Unterrichtseinheit wurde in Form einer Geschichte gestaltet, um eine realitätsnahe Lernsituation zu schaffen. Dadurch sollte das Lernen praxisnah, nachhaltig

und emotional ansprechend gestaltet und zugleich ein roter Faden durch die Unterrichtseinheit erzeugt werden. Abbildung 7 zeigt die PowerPoint-Folie mit der Einstiegs-Geschichte.

Story

Stellen Sie sich vor, Sie arbeiten als Journalist/Journalistin und müssen in der Redaktion mit Ihrem Team entscheiden, welche Nachrichten heute publiziert werden. Sie bekommen Nachrichten von unterschiedlichen Quellen und müssen beurteilen, ob sie vertrauenswürdig und echt sind bevor Sie etwas in der Zeitung publizieren können.

The illustration consists of two parts. On the left, there is a roll of newspaper with the word 'NEWS' printed on it. On the right, there is a stylized illustration of a person sitting at a computer keyboard, surrounded by various letters (A, S, F, W, J, M, V, B, O, R, D, Z) floating around them, symbolizing the process of writing or editing news.

Abbildung 7: Story als Einstieg und didaktisches Mittel nach HKO

Ein weiteres didaktisches Prinzip, das bei der Planung der Unterrichtseinheit berücksichtigt wurde, war das sogenannte 4K-Modell, nach dem auch Berufsfachlehrpersonen an der Pädagogischen Hochschule Zürich ausgebildet werden. Der Kompetenzbereich dieses Modells umfasst die vier Zukunftskompetenzen Kommunikation, Kreativität, Kollaboration und kritisches Denken, die als Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts gelten und sich auch in aktuellen Lehr- und Bildungsplänen wiederfinden (Sterel et al., 2022).

Die Unterrichtseinheit inklusive der ersten Erhebung (Pretest) umfasste drei Lektionen und entsprach damit dem regulären Wochenpensum des allgemeinbildenden Unterrichts. Die eigentliche Intervention dauerte 110 Minuten und wurde in allen vier Experimentalgruppen von der Studienleiterin durchgeführt. Der ausführliche Unterrichtsablauf ist in Anhang D dokumentiert. Die inhaltliche Verankerung der Intervention orientierte sich an zwei zentralen Aspekten des Rahmenlehrplans für den allgemeinbildenden Unterricht: Politik (Rolle der Medien) und Technologie (Informations- und Kommunikationstechnologien). Das konkrete Ziel im Bereich Technologie lautete: «Die Lernenden setzen sich mit den Auswirkungen von Informations- und Kommunikationstechnologien auseinander und nutzen die entsprechenden Mittel sinnvoll.» (BBT, 2006).

Auch der Schullehrplan der BSMG (2023) betont im Kapitel 3.1 die Bedeutung eines strukturierten Umgangs mit Informationen als Teil der Förderung übergreifender Kompetenzen (Abbildung 8). Die fachlichen Ziele der Unterrichtseinheit wurden aus diesen Vorgaben abgeleitet, konkretisiert und eigenständig formuliert. Neben fachlichen Aspekten wurden gezielt sprachliche Lernziele verfolgt, darunter das Rezipieren von Kurzpräsentationen, das Leseverstehen, das monologische Sprechen sowie das Zusammenfassen von Informationen (Tabelle 4). Die Sprachförderung wurde dabei integrativ im Fachbereich Gesellschaft umgesetzt. Zusätzlich wurden auch Sozialkompetenzen gefördert, etwa das Zusammenarbeiten in Gruppen, die Aufgabenteilung, die Übernahme von Verantwortung sowie das ergebnisorientierte Arbeiten.

3.1 Methodenkompetenz: Strukturierter Umgang mit Information

Die Lernenden werden täglich von Informationen überflutet. Es ist schwierig, den Stellenwert dieser Informationen zu erkennen und sie einzuordnen. Deshalb führt der Unterricht in das Beschaffen von Informationen aus Internet, Zeitungen und Bibliotheken ein. Auch Interview, Umfrage und Reportage sind Unterrichtsgegenstände. Schliesslich kommen verschiedene Techniken des Präsentierens von Informationen zum Zug. Die so erworbenen übergreifenden Kompetenzen stehen beim Schreiben der Vertiefungsarbeit im letzten Lehrjahr zur Verfügung und werden dabei noch weiter vervollkommen.

Richtziele: Strukturierter Umgang mit Information

Die Lernenden ...

1. beurteilen Quellen auf ihre Glaubwürdigkeit
2. verknüpfen neue Informationen bewusst mit eigenem Wissen

Leistungsziele

Die Lernenden können ...

1. Notizen machen (K2 – K6), vgl. dazu die sprachlichen Lernziele zum Schreiben: Zusammenfassung
2. zu Texten aus unterschiedlichen Quellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Form und Inhalt nennen (K4)
3. anhand von Titel, evtl. Lead und Bild zu Texten Inhaltserwartungen formulieren (K4)
4. ihren Informationsstand ständig erweitern, indem sie mindestens je ein Mal pro Monat im Internet nach Informationen suchen oder in einer Fachzeitschrift einen Artikel lesen oder von einer Fachperson Informationen erfragen. (K4)

Abbildung 8: Ziele zum strukturierten Umgang mit Informationen aus dem Schullehrplan der BSMG (2023)

Tabelle 4: Fachliche und sprachliche Lernziele

Nr.	Fachliche Lernziele aus dem Bereich Gesellschaft	Sprachliche Lernziele aus dem Bereich Sprache & Kommunikation
1	Ich kann Nachrichten von anderen Beiträgen unterscheiden.	Ich kann einen längeren Text gezielt nach Informationen durchsuchen und die Grundaussagen in Stichworten notieren.
2	Ich kann Nachrichten die passenden Kriterien zuordnen.	Ich kann die wichtigsten Fakten einer visuell unterstützten Präsentation verstehen.
3	Ich kenne qualitativ hochwertige Medien in der Schweiz.	Ich kann Ideen/Informationen verständlich vortragen und mit Argumenten stützen.
4	Ich kenne die Vorteile von Qualitätsmedien.	
5	Ich kann Medienbeiträge vergleichen und beurteilen, welche Quellen vertrauenswürdig sind.	
6	Ich kann Medienbeiträge analysieren und unterscheiden, ob es sich bei einem Medienbeitrag um eine Nachricht, Meinung, Werbung oder Falschnachricht handelt.	
7	Ich kann eine digitale Schlagzeile in eine Fake News verwandeln und die Merkmale von Fake News anwenden.	
Zusatz		Ich kann die wichtigsten Informationen aus einem Video zu Desinformation schriftlich zusammenfassen

Das Material zum Unterricht wurde nach vertiefter Recherche sämtlicher verfügbarer deutschsprachiger Lehrmittel erstellt. Eine gute Übersicht dazu bietet Schröter (2021). Aufgaben wurden von «SRF mySchool News» (SRF, 2016), «so geht Medien» (Bayerischer Rundfunk, 2025), «was lese ich» (Medieninstitut des Verlegerverbands Schweizer Medien, 2025), «isso! Jugendliche gegen Desinformation» (JFF, 2021), dem Medienkompetenzprojekt «Check-News» (IQES online, 2025) und «SBB Schul- und Erlebniszug: Fake News» (SBB, 2025) übernommen und angepasst. Die Unterrichtseinheit samt aller zugehörigen Unterlagen kann über den in Anhang C angegebenen Link abgerufen werden.

4.5 Ablauf der Datenerhebung

Fokusgruppe und Pilotstudie

Die Fokusgruppendifkussion fand Mitte September statt, bevor der Fragebogen konzipiert wurde. Die Pilotierung in den drei Klassen erfolgte zwischen dem 3. und 10. Dezember 2024. Die Intervention als Testdurchlauf fand am 16. Dezember 2024 statt.

Erhebung I (Pretest)

Nachdem die Lehrpersonen der acht Klassen telefonisch und per E-Mail über den Ablauf der Studie informiert und die Klassen der Kontroll- bzw. Experimentalgruppe zugeteilt worden waren, fand die erste Erhebung im Zeitraum vom 6. bis 31. Januar 2025 statt. Die Studienleiterin war bei allen Klassen anwesend und führte die Lernenden in die Studie ein.

Nachdem die Rahmenbedingungen erklärt worden waren, füllten die Klassen den ersten Online-Fragebogen über einen zugeteilten Link auf Lime Survey aus. Die Erhebung dauerte im Maximum 30 Minuten.

Intervention

Direkt im Anschluss an die erste Erhebung fand in den Experimentalgruppen die Intervention im gewohnten Setting der Schule statt. Alle vier Interventionen wurden durch die Studienleiterin durchgeführt. Die Intervention dauerte 110 Minuten und wurde durch eine kurze Evaluation der Intervention beendet.

Erhebung II (Posttest)

Exakt drei Wochen nach der ersten Erhebung fand in jeder Klasse zwischen dem 27. Januar und 21. Februar 2025 die zweite Erhebung statt. Die Studienleiterin erklärte erneut den Ablauf und verteilte den Link zum Online-Fragebogen auf Lime Survey. Dieses Mal dauerte die Erhebung maximal 15 Minuten.

4.6 Datenaufbereitung und Datenanalyse

Die Datenaufbereitung erfolgte im Anschluss an die zweite Erhebung. Für alle Klassen wurden mit LimeSurvey separate Excel-Tabellen generiert und anschliessend zu einem gemeinsamen Datensatz zusammengeführt. Der Datensatz wurde bereinigt und in SPSS-Version 30 importiert. Lernende, die nur an einer der beiden Erhebungen teilgenommen hatten, wurden aus dem Datensatz ausgeschlossen. Fehlende Werte wurden systematisch überprüft. Antworten mit der Option «weiss nicht» wurden als fehlend kodiert und bei der Skalenbildung nicht berücksichtigt. Eine Ausnahme bildete die Skala zum schulischen Vorwissen, bei der bereits ab zwei gültigen Antworten ein Mittelwertscore gebildet wurde (Kapitel 4.3.2). Im Rahmen der Aufbereitung wurden neue Variablen generiert, darunter die Gruppierungsvariable (Experimental- vs. Kontrollgruppe), die Variable zur Testversion (A oder B) sowie mehrere Mittelwertscores im Pre- und Posttest: Social-Media-Konsum, Nachrichtenkonsum, selbstwahrgenommene Nachrichtenkompetenz, objektive Nachrichtenkompetenz, Motivation und Vorwissen aus der Schule. Die Zuordnung der Pre- und Posttestdaten erfolgte anhand der anonymen, selbst generierten ID-Codes. Die Likert-Skalen wurden formal als ordinal eingestuft, jedoch im Rahmen der Mittelwertbildung und statistischen Analysen als intervallskaliert behandelt. Dichotome Testitems des Wissenstests wurden mit 0 (falsch) bzw. 1 (richtig) kodiert. Für zentrale Skalen wurde die interne Konsistenz mit Cronbach's Alpha geprüft. Zur statistischen Auswertung kamen deskriptive Analysen, t-Tests für abhängige und unabhängige Stichproben, ein-faktorielle ANCOVAs, ANOVAs mit Messwiederholung sowie Korrelationsanalysen zum Einsatz. Zur Ergänzung der Signifikanztests wurden Effektstärken nach Cohen (d) berechnet. Eine vollständige Liste aller Variablen mit Bezeichnungen und Kodierung befindet sich im

Anhang B. Die Rohdaten sowie der vollständig kodierte SPSS-Datensatz können unter dem Link im Anhang C abgerufen werden.

4.7 Gütekriterien von quantitativer Forschung

Objektivität

Die Datenerhebung erfolgte über einen standardisierten, schriftlichen Fragebogen in digitaler Form und wurde in allen Klassen unter identischen Bedingungen durchgeführt. Die Instruktionen waren einheitlich formuliert und wurden sowohl mündlich als auch schriftlich gegeben. Die Intervention fand in allen Klassen in gleicher Weise durch die Studienleiterin statt. Die Auswertung der Fragebögen erfolgte auf Basis eines im Vorfeld festgelegten Kodier- und Auswertungsschemas. Dies war insbesondere bei der offenen Frage im Nachrichtenkompetenztest von Bedeutung, um die Antworten objektiv und vergleichbar beurteilen zu können. Richtige und falsche Antworten bei den Testitems wurden klar definiert. Durch diese Massnahmen konnte eine hohe Durchführungs-, Auswertungs- und Interpretationsobjektivität sichergestellt werden (Moosbrugger & Kelava, 2012).

Reliabilität

Zur Einschätzung der internen Konsistenz der verwendeten Skalen wurde Cronbach's Alpha berechnet (Tabelle 5). Die Skalen zur selbstwahrgenommenen Nachrichtenkompetenz, zur Motivation zum Nachrichtenkonsum sowie zum Vorwissen aus der Schule zeigten mit Werten zwischen .64 und .92 akzeptable bis sehr gute Reliabilitätswerte, was auf eine gute interne Konsistenz dieser Messinstrumente hinweist. Die für diese Studie entwickelte Skala zur Messung der objektiven Nachrichtenkompetenz wies hingegen geringe Reliabilitätswerte auf (Version A: $\alpha = .50$, Version B: $\alpha = .56$ im Pretest; Version A: $\alpha = .46$, Version B: $\alpha = .54$ im Posttest). Diese niedrigen Werte lassen sich durch mehrere Faktoren erklären. Die Skala umfasst lediglich neun Testitems und wurde in zwei unterschiedlichen Versionen an relativ kleinen Stichproben getestet. Darüber hinaus handelt es sich bei der Nachrichtenkompetenz um ein mehrdimensionales, heterogenes Konstrukt, was sich negativ auf Cronbach's Alpha auswirken kann. Auch die zum Teil niedrigen Trennschärfen einzelner Items beeinflussten den Reliabilitätswert zusätzlich (Moosbrugger & Kelava, 2012). Eine Erhöhung von Cronbach's Alpha wäre durch das Entfernen einzelner Items möglich gewesen. So hätte beispielsweise in Version A des Pretests durch die Eliminierung von vier Items ein Wert von über .60 erreicht werden können. Dies hätte jedoch zur Folge gehabt, dass in den verschiedenen Testversionen und zu unterschiedlichen Testzeitpunkten unterschiedliche Items entfernt worden wären. Ein derartiger Eingriff hätte die Vergleichbarkeit der Skalenwerte zwischen Pre- und Posttest stark eingeschränkt und damit die Testvalidität gefährdet.

Tabelle 5: Cronbach's Alpha aller Skalen

Skala	Cronbach's Alpha
Selbstwahrgenommene Nachrichtenkompetenz Pre (5 Items)	.79
Selbstwahrgenommene Nachrichtenkompetenz Post (5 Items)	.83
Motivation zum Nachrichtenkonsum Pre (6 Items)	.71
Intrinsisch (3 Items)	.86
Extrinsisch (3 Items)	.64
Motivation zum Nachrichtenkonsum Post (6 Items)	.77
Intrinsisch (3 Items)	.79
Extrinsisch (3 Items)	.75
Vorwissen aus der Schule (3 Items)	.92
Nachrichtenkompetenz Pre (9 Items)	A: .50 B: .56
Nachrichtenkompetenz Post (9 Items)	A: .46 B: .54

Itemanalyse

Zur Einschätzung der Testgütekriterien wurden für beide Versionen der Skala Nachrichtenkompetenz die Schwierigkeitsindizes (p_i), Standardabweichungen sowie die Trennschärfen (r_{it}) der einzelnen Items berechnet und interpretiert (Tabelle 6). Ein leistungsdifferenzierender Test sollte Items mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden enthalten. Als optimal gelten Schwierigkeitsindizes zwischen $p_i = 0.20$ und 0.80 , wobei mittelschwierige Items ($p_i = 0.50$) in der Regel die höchste Trennschärfe aufweisen (Bortz & Döring, 2016; Bühner, 2006; Moosbrugger & Kelava, 2012). Die Trennschärfekorrelation (r_{it}) gibt an, wie stark ein Item mit dem Gesamtestscore (ohne das Item selbst) korreliert. Werte zwischen $r_{it} = 0.30$ und 0.50 gelten als mittel, Werte über 0.50 als hoch. Bei mehrdimensionalen Konstrukten können auch geringere Trennschärfen akzeptiert werden, da sie zur inhaltlichen Breite und Vielfalt beitragen (Bortz & Döring, 2016). In der vorliegenden Studie lag der durchschnittliche Schwierigkeitsindex der Items in der Version A ($n = 57$) bei $p_i = 0.50$, was auf eine ausgewogene Testschwierigkeit hinweist. Das Item «Quelle 2» lag mit $p_i = 0.19$ unter dem empfohlenen Schwierigkeitsbereich, wies jedoch immerhin eine mittlere Trennschärfe auf. Auch die Items «Kategorie 1» ($p_i = 0.21$) und «Kategorie 2» ($p_i = 0.25$) waren schwierig und zeigten entsprechend geringe Trennschärfen auf. Das Item «Quelle 3» war am einfachsten ($p_i = 0.74$) und erzielte ebenfalls eine geringe Trennschärfe. Demgegenüber konnten die Items «Kategorie 3» sowie «Faktencheck 1 bis 3» durch hohe Trennschärfen und mittlere Schwierigkeitsindizes überzeugen.

In Version B ($n = 51$) lag der durchschnittliche Schwierigkeitswert bei $p_i = 0.65$, was auf etwas leichtere Items hindeutet. Die Items wiesen jedoch durchschnittlich höhere Trennschärfen ($r_{it} = 0.47$) auf als in Version A ($r_{it} = 0.44$). Einzig das Item «Kategorie 3» fiel negativ auf, da es

mit $p_i = 0.92$ einen sehr hohen Schwierigkeitsindex (d. h. sehr einfach) aufwies, eine geringe Trennschärfe ($r_{it} = 0.27$) zeigte und nicht signifikant mit dem Gesamtscore korrelierte. Insgesamt wies aber Version B bessere psychometrische Eigenschaften auf, vor allem in Bezug auf die Differenzierungsfähigkeit der Items. Die Ergebnisse sprechen dafür, dass die Items in dieser Version das Konstrukt der Nachrichtenkompetenz präziser und reliabler erfassen.

Tabelle 6: Itemschwierigkeiten und Trennschärfen der Items beim Pretest nach Version

Item	Schwierigkeit (p_i)	Standardabweichung	Trennschärfe (r_{it})	Interpretation
<i>Version A (n=57)</i>				
Kategorie 1	0.21	0.41	0.29*	schwierig, geringe Trennschärfe
Kategorie 2	0.25	0.43	0.27*	schwierig, geringe Trennschärfe
Kategorie 3	0.72	0.45	0.54**	einfach, hohe Trennschärfe
Quelle1	0.70	0.46	0.33*	einfach, mittlere Trennschärfe
Quelle 2	0.19	0.40	0.38**	sehr schwer, mittlere Trennschärfe
Quelle 3	0.74	0.44	0.27*	einfach, geringe Trennschärfe
FaktenCheck 1	0.65	0.48	0.57**	optimal, hohe Trennschärfe
FaktenCheck 2	0.60	0.50	0.72**	optimal, hohe Trennschärfe
FaktenCheck 3	0.44	0.50	0.58**	optimal, hohe Trennschärfe
<i>Durchschnitt</i>	<i>0.5</i>	<i>0.45</i>	<i>0.44</i>	
<i>Version B (n=51)</i>				
Kategorie 1	0.51	0.51	0.54**	optimal, hohe Trennschärfe
Kategorie 2	0.76	0.43	0.64**	einfach, hohe Trennschärfe
Kategorie 3	0.92	0.27	0.27	sehr einfach, geringe Trennschärfe
Quelle1	0.57	0.50	0.37**	optimal, mittlere Trennschärfe
Quelle 2	0.71	0.46	0.45**	einfach, mittlere Trennschärfe
Quelle 3	0.55	0.50	0.57**	optimal, hohe Trennschärfe
FaktenCheck 1	0.51	0.51	0.42**	optimal, mittlere Trennschärfe
FaktenCheck 2	0.69	0.47	0.55**	einfach, hohe Trennschärfe
FaktenCheck 3	0.61	0.49	0.42**	optimal, mittlere Trennschärfe
<i>Durschnitt</i>	<i>0.65</i>	<i>0.46</i>	<i>0.47</i>	

Validität

Die in der Skala enthaltenen Testitems basieren inhaltlich auf etablierten Konzepten und Studien zur Medien- und Nachrichtenkompetenz (Maksl et al., 2015; Malik et al., 2013; Tamboer et al., 2023; Vraga et al., 2021). Sie wurden theoriegeleitet entwickelt, um zentrale Teilaspekte der Nachrichtenkompetenz zu erfassen, darunter das Erkennen von Kommunikationsabsichten, die Bewertung der Quellenqualität und Vertrauenswürdigkeit sowie das Erkennen von Fake News. Damit ist eine gute Inhaltsvalidität gegeben, da die Items das Zielkonstrukt facettenreich abbilden. Zur Sicherung der inhaltlichen Validität wurde das Instrument von einer Dozentin aus der Fachdidaktik Medien und Informatik geprüft. Dabei wurde in erster Linie darauf

geachtet, dass die Items die intendierten Dimensionen angemessen abbilden und verständlich formuliert sind. Zur Prüfung der konstruktvaliden Struktur wurde eine explorative Faktorenanalyse (EFA) separat für Version A und Version B durchgeführt. In beiden Versionen zeigte sich eine mehrdimensionale Struktur, die jedoch nicht konsistent war. Die Items luden jeweils auf unterschiedlichen Faktoren, und es liess sich keine stabile, gemeinsame Faktorstruktur über beide Testversionen hinweg identifizieren. Aus diesem Grund wurde auf die Bildung von Subskalen verzichtet, da diese nicht vergleichbar gewesen wären und eine Auswertung der Veränderung zwischen Pre- und Posttest verzerrt hätten. Stattdessen wurde ein Gesamtscore über alle Items hinweg gebildet, um die allgemeine objektive Nachrichtenkompetenz vor und nach der Intervention zu erfassen. Diese Entscheidung erscheint inhaltlich gerechtfertigt, da die Skala bewusst unterschiedliche Dimensionen des Konstrukts abbildet. Auch in Anbetracht der eingeschränkten internen Konsistenz (siehe Abschnitt Reliabilität) wird der Gesamtscore mit Bedacht interpretiert. In den weiteren Analysen mittels ANCOVA, wurde die Testversion (A oder B) als Kovariate berücksichtigt, um Unterschiede zwischen den Versionen statistisch zu kontrollieren. Insgesamt wurde bei der Skala Nachrichtenkompetenz die Inhaltsvalidität gegenüber der internen Konsistenz stärker gewichtet, da das Ziel darin bestand, ein breites Spektrum relevanter Kompetenzen abzudecken, wie es auch bei vergleichbaren Testinstrumenten (Fivaz & Schwarz, 2022; Meßmer et al., 2021) verfolgt wird.

5. Ergebnisse

Dieses Kapitel beginnt mit der Darstellung der Randomisierungsprüfung in Kapitel 5.1, gefolgt von der deskriptiven Auswertung der erhobenen Daten in Kapitel 5.2. In Kapitel 5.3 werden die zentralen Ergebnisse der Studie vorgestellt, gegliedert nach den drei Teilfragen der Forschungsfrage. Kapitel 5.4 präsentiert die Ergebnisse der Evaluation der Intervention durch die Teilnehmenden der Experimentalgruppen.

5.1 Randomisierungsprüfung

Zur Überprüfung der erfolgreichen Randomisierung zwischen Experimental- und Kontrollgruppe wurde untersucht, ob signifikante Unterschiede hinsichtlich Alter, Geschlecht, schulischem Bildungsniveau, Testversion und Nachrichtenkompetenz im Pretest bestanden. Die Analyse von Alter und Nachrichtenkompetenz erfolgte mittels t-Tests für unabhängige Stichproben, während für die kategorialen Variablen Geschlecht, Bildungsniveau und Testversion Chi-Quadrat-Tests verwendet wurden. Für das Alter ergab sich kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen ($t(106) = 0.37$, $p = .710$). Auch die Nachrichtenkompetenz im Pretest unterschied sich nicht signifikant ($t(106) = -0.65$, $p = .519$) zwischen den Gruppen. Ebenso unterschieden sich die Gruppen nicht signifikant bezüglich des Geschlechts ($\chi^2(1) = 0.19$, $p = .665$), des schulischen Bildungsniveaus ($\chi^2(1) = 2.57$, $p = .109$) sowie der Testversion ($\chi^2(1) = 0.31$, $p = .577$). Insgesamt sprechen die Ergebnisse für eine erfolgreiche Randomisierung der Stichprobe.

5.2 Deskriptive Statistik

In diesem Abschnitt werden zentrale deskriptive Kennwerte zum Nachrichtenkonsum der Teilnehmenden dargestellt. Die Angaben zum allgemeinen Social-Media-Konsum werden ebenfalls kurz berichtet, jedoch im weiteren Verlauf der Analyse nicht vertieft, da sie nicht Bestandteil der Hypothesenprüfung sind. Wie Tabelle 7 zeigt, zählen Instagram ($M = 5.46$; $SD = 1.09$), WhatsApp ($M = 5.33$; $SD = 1.01$), Snapchat ($M = 5.28$; $SD = 1.49$) und TikTok ($M = 5.19$; $SD = 1.58$) zu den beliebtesten Social-Media-Plattformen der befragten Berufsfachlernenden. Dieses Ergebnis deckt sich mit den Befunden der James-Studie (Waller et al., 2024). Bezüglich des Nachrichtenkonsums gaben die Lernenden an, sich bevorzugt über TikTok ($M = 4.37$; $SD = 1.75$), den Austausch mit anderen Personen (z. B. im persönlichen Gespräch; $M = 4.35$; $SD = 1.31$) sowie über Instagram ($M = 4.35$; $SD = 1.56$) über aktuelle Ereignisse zu informieren. Dagegen werden Reddit ($M = 1.10$; $SD = 0.33$), X ($M = 1.27$; $SD = 0.71$), Facebook ($M = 1.35$; $SD = 0.80$) und auch klassische Printzeitungen ($M = 1.67$; $SD = 1.05$) deutlich seltener für den Nachrichtenkonsum genutzt.

Diese Ergebnisse bestätigen ebenfalls die Beobachtungen von Waller et al. (2024), wonach Jugendliche und junge Erwachsene soziale Medien, darunter TikTok und Instagram, als zentrale Nachrichtenquellen nutzen, während traditionelle Medienformate stark an Bedeutung verloren haben. Ähnlich wie bei Tamboer et al. (2024a) zeigt sich auch in der vorliegenden Studie, dass der Zugang zu Nachrichten häufig über andere Personen, wie Freund:innen, Familienmitglieder oder Kolleg:innen erfolgt.

Tabelle 7: Deskriptive Statistik für Social Media Konsum und Nachrichtenkonsum zum Zeitpunkt T0.

Messung	Minimum	Maximum	Mittelwert	Std.- Abweichung
<i>Social Media Konsum</i>				
Instagram	1	6	5.46	1.09
Snapchat	1	6	5.28	1.49
TikTok	1	6	5.19	1.58
Facebook	1	5	1.48	.90
X	1	4	1.36	.74
Youtube	1	6	3.34	1.49
WhatsApp	2	6	5.33	1.01
Reddit	1	4	1.20	0.54
<i>Total</i>	2.13	4.63	3.58	0.47
<i>Newskonsum</i>				
Printzeitung	1	6	1.67	1.05
Online-Zeitung	1	6	2.00	1.18
TV	1	6	2.44	1.34
Radio	1	6	2.16	1.45
Instagram	1	6	4.35	1.56
Snapchat	1	6	3.21	2.11
TikTok	1	6	4.37	1.75
Facebook	1	6	1.35	0.80
X	1	4	1.27	0.71
Youtube	1	6	2.30	1.56
WhatsApp	1	6	2.77	2.08
Reddit	1	3	1.10	0.33
über Personen	1	6	4.35	1.31
<i>Total</i>	1.23	4.38	2.56	0.68

5.3 Hauptbefunde

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Hypothesenprüfung dargestellt. Die zugehörigen SPSS-Outputs sind im Anhang E dokumentiert. Für alle Hypothesen gilt, dass die Nullhypothese das Fehlen eines Zusammenhangs oder Unterschieds postuliert, während die Alternativhypothese von deren Vorhandensein ausgeht.

5.3.1 Faktoren im Zusammenhang mit der Nachrichtenkompetenz

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse vorgestellt, die sich auf die erste Teilfrage beziehen. Untersucht wurde, welche verhaltensbezogenen und soziodemografischen Variablen mit der objektiven Nachrichtenkompetenz vor der Intervention zusammenhängen.

Zur Überprüfung der Normalverteilung wurde der Shapiro-Wilk-Test herangezogen. Dabei zeigte sich, dass die Variablen Alter ($p < .001$), Nachrichtenkompetenz im Pretest ($p = .027$), Schulabschluss ($p < .001$), selbstwahrgenommene Nachrichtenkompetenz im Pretest ($p = .038$) sowie schulisches Vorwissen ($p < .001$) signifikant von der Normalverteilung abwichen. Lediglich die Variable Nachrichtenkonsum ($p = .145$) und selbstwahrgenommene Nachrichtenkompetenz im Posttest ($p = .059$) wiesen eine Normalverteilung auf. Aufgrund dieser Ergebnisse wurde zur Prüfung der Hypothesen H1 bis H6 der Spearman-Rho-Test anstelle der Pearson-Korrelation verwendet.

H1	H ₁ : Zwischen dem Alter der Berufsfachlernenden und der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention besteht ein signifikanter positiver Zusammenhang. Abgelehnt
----	--

Es zeigte sich kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Alter der Berufsfachlernenden und der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention ($r_s = .07$, $p = .489$, $n = 108$). Die erste Hypothese wird daher abgelehnt.

H2a	H ₁ : Der Bildungsabschluss von Berufsfachlernenden korreliert signifikant positiv mit dem Nachrichtenkonsum und der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention. Abgelehnt
H2b	H ₁ : Zwischen den Zeugnisnoten der Berufsfachlernenden und der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention besteht ein signifikanter positiver Zusammenhang. Angenommen
H2c	H ₁ : Zwischen der Deutschnote im Zeugnis und der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention besteht ein signifikanter positiver Zusammenhang. Abgelehnt

Der Grossteil der Lernenden (75,9 %) verfügte über einen vergleichsweise niedrigen Schulabschluss (Sek B oder C). 22.2 % gaben an, einen Sek-A-Abschluss zu besitzen. 1.9 % konnten aufgrund fehlender Angaben keiner Kategorie eindeutig zugeordnet werden. Zwischen dem Bildungsabschluss und dem Nachrichtenkonsum bestand kein signifikanter Zusammenhang ($r_s = .07$, $p = .462$, $n = 106$). Auch zwischen dem Bildungsabschluss und der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention zeigte sich kein signifikanter Zusammenhang ($r_s = .02$, $p = .829$, $n = 106$). Die Hypothese 2a wird daher nicht bestätigt. Die Zeugnisnoten der Lernenden lagen im Mittel bei $M = 5.55$ ($SD = 1.19$), wobei die Mehrheit der Lernenden (79,6 %) Noten im Bereich zwischen 4.5 und 5.5 angab. Auch die Deutschnoten lagen mit einem Mittelwert von $M = 5.69$ ($SD = 1.36$) im ähnlichen Bereich. 88 % der Lernenden gaben Noten zwischen 4.5 und 5.5 an. Die objektiv gemessene Nachrichtenkompetenz im Pretest betrug im Mittel $M = 0.57$ ($SD = 0.22$), was bedeutet, dass die Teilnehmenden durchschnittlich 57 % der Aufgaben korrekt lösen konnten.

Da es sich bei den Variablen Noten und Deutschnoten um ordinalskalierte Merkmale handelt, wurde zur Überprüfung der Zusammenhänge der Spearman-Rho-Test verwendet. Zwischen den Zeugnisnoten der Lernenden im letzten Schuljahr und der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention zeigte sich ein signifikanter positiver Zusammenhang ($r_s = .44$, $p < .001$, $n = 108$). Gemäss Cohen (1988) handelt es sich um eine mittlere bis grosse Effektstärke. Lernende mit besseren Zeugnisnoten erzielten im Durchschnitt höhere Werte im Nachrichtenkompetenztest als Lernende mit schlechteren Noten. Für die Deutschnote hingegen konnte kein signifikanter Zusammenhang mit der Nachrichtenkompetenz festgestellt werden ($r_s = .10$, $p = .283$, $n = 108$). Hypothese 2b kann bestätigt werden, während Hypothese 2c nicht gestützt wird.

H3	H ₁ : Der sozioökonomische Status der Berufsfachlernenden korreliert signifikant positiv mit der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention. Teilweise angenommen
----	--

Bei der Messung des Zusammenhangs zwischen einzelnen Items des sozioökonomischen Status und der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention zeigten sich signifikante positive Zusammenhänge zwischen der Anzahl Bücher im Haushalt ($r_s = .20$, $p = .039$, $n = 108$) sowie dem Vorhandensein eines eigenen Zimmers ($r_s = .24$, $p = .013$, $n = 108$) und der Nachrichtenkompetenz. In beiden Fällen handelt es sich gemäss Cohen (1988) um kleine Effektstärken. Die deskriptiven Angaben verdeutlichen, dass 29,6 % der Lernenden angaben, 0–10 Bücher im Haushalt zu besitzen, 37,0 % zwischen 11–50, 21,3 % zwischen 51–100, 9,3 % zwischen 101–200 und nur 2,8 % mehr als 200 Bücher. Bezüglich der Wohnsituation gaben 19,4 % an, kein eigenes Zimmer zur Verfügung zu haben, während 80,6 % ein eigenes Zimmer haben. Die Anzahl Autos ($r_s = -.14$, $p = .159$, $n = 108$) sowie die Anzahl Urlaube im vergangenen Jahr ($r_s = -.09$, $p = .345$, $n = 108$) korrelierten hingegen nicht signifikant mit der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention. Insgesamt zeigte sich, je mehr Bücher im Haushalt vorhanden sind, desto höher ist die im Pretest gemessene Nachrichtenkompetenz der Lernenden. Auch das Vorhandensein eines eigenen Zimmers steht in positivem Zusammenhang mit der Nachrichtenkompetenz. Die dritte Hypothese kann daher teilweise bestätigt werden, da zwei von vier Einzelindikatoren des sozioökonomischen Status signifikant mit der Nachrichtenkompetenz im Pretest korrelierten.

H4	H ₁ : Zwischen dem Nachrichtenkonsum und der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention besteht ein signifikanter positiver Zusammenhang. Teilweise angenommen
----	---

Es bestand kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem allgemeinen Nachrichtenkonsum und der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention ($r_s = .08$, $p = .428$, $n = 108$). Es zeigten sich jedoch positive Korrelationen zwischen der Nachrichtenkompetenz und dem Konsum von Printnachrichten ($r_s = .27$, $p = .004$, $n = 108$), Onlinenachrichten ($r_s = .27$, $p = .005$, $n = 108$) sowie Reddit-Nachrichten ($r_s = .20$, $p = .037$, $n = 108$).

In allen drei Fällen liegt die Effektstärke gemäss Cohen (1988) im kleinen Bereich. Die deskriptiven Ergebnisse zeigen, dass nur 9,3 % der Lernenden mindestens einmal pro Woche Online-Nachrichten konsumieren, 36,1 % seltener und 41,7 % nie. Printnachrichten werden sogar noch seltener genutzt. 3,7 % rezipieren sie wöchentlich, 27,8 % seltener, und 59,3 % nie. Auch Reddit wird nur selten zur Nachrichtenrezeption genutzt. 90,7 % der Lernenden gaben an, es nie zu verwenden, 0,9 % einmal pro Woche und 8,3 % seltener. Insgesamt kann festgehalten werden, dass das Konsumieren von Nachrichten über Printmedien, Onlineportale und Reddit mit einer höheren Nachrichtenkompetenz einhergeht. Alle anderen Medienformate zur Nachrichtennutzung zeigten keinen signifikanten Zusammenhang mit der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention. Die vierte Hypothese kann daher teilweise bestätigt werden.

H5	H ₁ : Zwischen der selbstwahrgenommenen und der objektiv gemessenen Nachrichtenkompetenz von Berufsfachlernenden besteht ein signifikanter positiver Zusammenhang vor der Intervention. Angenommen
----	--

Es bestand ein signifikanter positiver Zusammenhang zwischen der selbstwahrgenommenen Nachrichtenkompetenz und der objektiv gemessenen Nachrichtenkompetenz im Pretest ($r_s = .31$, $p < .001$, $n = 108$). Gemäss Cohen (1988) entspricht dieser Wert einer mittleren Effektstärke. Im Durchschnitt schätzten sich die Lernenden hinsichtlich ihrer Nachrichtenkompetenz mit $M = 4.43$ ($SD = 0.68$) zwischen «trifft eher zu» und «trifft zu» ein (Skala: 1 = «trifft überhaupt nicht zu» bis 6 = «trifft völlig zu»). Am höchsten schätzten sie ihre Fähigkeit ein, Nachrichten zu verstehen ($M = 4.78$, $SD = 0.86$), am niedrigsten die Fähigkeit, zu beurteilen, ob Nachrichten korrekt sind ($M = 4.08$, $SD = 0.93$). Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Lernende, die sich selbst als kompetent im Umgang mit Nachrichten einschätzten, tendenziell auch höhere Werte im objektiven Wissenstest vor der Intervention erreichten. Die fünfte Hypothese kann somit bestätigt werden.

H6	H ₁ : Das schulische Vorwissen im Bereich Nachrichtenkompetenz korreliert signifikant positiv mit der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention. Abgelehnt
----	--

Es bestand kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem schulischen Vorwissen und der objektiv gemessenen Nachrichtenkompetenz im Pretest ($r_s = .05$, $p = .665$, $n = 88$). Der Mittelwert des schulischen Vorwissens lag bei $M = 0.51$ ($SD = 0.46$), was darauf hinweist, dass die Lernenden etwas mehr als die Hälfte der abgefragten Inhalte im Unterricht kennengelernt haben. Der Mittelwert für das schulische Vorwissen wurde nur berechnet, wenn mindestens zwei gültige Antworten (ja oder nein) vorlagen. Die Antwortoption «weiss nicht» wurde als fehlender Wert behandelt und von der Skalenbildung ausgeschlossen.

Am häufigsten gaben die Lernenden an, gelernt zu haben, wie man erkennt, ob eine Nachricht wahr ist ($M = 0.55$, $SD = 0.50$). Etwas seltener wurde angegeben, zu wissen, wie man die Vertrauenswürdigkeit von Nachrichten beurteilt ($M = 0.51$, $SD = 0.50$). Am wenigsten verbreitet war das Wissen darüber, wie man Nachrichten kritisch beurteilen kann ($M = 0.48$, $SD = 0.50$). Aufgrund des nicht signifikanten Zusammenhangs ist die sechste Hypothese zurückzuweisen.

5.3.2 Unterschiede in der Nachrichtenkompetenz zwischen Gruppen

Die folgenden Hypothesen beziehen sich auf die zweite Teilfrage. Dabei wurde untersucht, ob sich die Kontroll- und Experimentalgruppe, die Berufsgruppen Coiffeur und Kosmetik sowie die Kantone Aargau und Zürich nach der Intervention in ihrer objektiven Nachrichtenkompetenz unterschieden.

H7	H ₁ : Die Nachrichtenkompetenz der Berufsfachlernenden in der Experimentalgruppe ist nach der Intervention signifikant höher als in der Kontrollgruppe. Angenommen
----	--

Zur Überprüfung dieser Hypothese wurde eine einfaktorielle ANCOVA durchgeführt, um die Nachrichtenkompetenz im Posttest zwischen Experimental- und Kontrollgruppe zu vergleichen. Dabei wurde der Pretestwert als Kovariate berücksichtigt, um Ausgangsunterschiede statistisch zu kontrollieren. Da die Testversionen sowohl im Pretest ($t(106) = -3.65$, $p < .001$) als auch im Posttest ($t(106) = 2.07$, $p = .041$) zwischen den Gruppen signifikant voneinander abwichen, wurde zusätzlich die Testvariante als kategorialer Faktor in die Analyse aufgenommen. Die Voraussetzung der Unabhängigkeit der Kovariate vom Gruppeneffekt wurde durch einen t-Test geprüft. Es ergab sich kein signifikanter Unterschied im Pretest zwischen den Gruppen ($t(106) = -0.65$, $p = .519$), sodass diese Annahme als erfüllt gilt. Die Variable Nachrichtenkompetenz wurde jeweils über den Mittelwert aus neun Testitems operationalisiert. Der Shapiro-Wilk-Test ergab für Pre- und Posttestwerte eine Abweichung von der Normalverteilung ($p < .05$). Da jedoch in beiden Gruppen $n > 30$ vorlag, kann gemäss dem zentralen Grenzwertsatz (Bortz & Schuster, 2010; Kähler, 2004) von einer annähernden Normalverteilung ausgegangen werden. Ein signifikanter positiver Zusammenhang zwischen Pre- und Posttestwerten ($r_s = .23$, $p = .018$, $n = 108$) bestätigt die Eignung des Pretests als Kovariate (Bortz & Schuster, 2010). Der Effekt ist nach Cohen (1988) als klein einzustufen. Die Interaktion zwischen Gruppe und Pretest war nicht signifikant, $F(1, 103) = 1.80$, $p = .183$, $\eta_p^2 = .02$. Dies deutet auf eine vergleichbare Beziehung zwischen Pretest- und Posttestwerten in beiden Gruppen hin und bestätigt die Voraussetzung der Homogenität der Regressionskoeffizienten. Daher wurde die Interaktion im finalen Modell nicht berücksichtigt. Auch die Voraussetzung der Varianzhomogenität der abhängigen Variable im Posttest war erfüllt, wie der nicht-signifikante Levene-Test zeigte ($p = .242$).

Bei der grafischen Prüfung mittels Boxplot zeigte sich in der Experimentalgruppe ein Ausreisser nach unten im Posttest. Dieser wurde in der Analyse belassen, da sich beim Vergleich der ANCOVA-Ergebnisse mit und ohne Ausreisser keine wesentlichen Unterschiede ergaben.

Die adjustierten Mittelwerte der Nachrichtenkompetenz im Posttest lagen bei $M = 0.65$ ($SE = 0.03$) für die Experimentalgruppe und $M = 0.57$ ($SE = 0.03$) für die Kontrollgruppe. Die einfaktorielle ANCOVA ergab einen signifikanten Haupteffekt der Gruppenzugehörigkeit, $F(1, 104) = 5.47$, $p = .021$, $\eta_p^2 = .05$. Dies zeigt, dass sich die Experimental- und Kontrollgruppe im Posttest signifikant in ihrer Nachrichtenkompetenz unterschieden. Die Intervention hatte somit einen positiven Einfluss auf die Nachrichtenkompetenz, nachdem der Einfluss des Pretestwerts sowie der Testversion statistisch kontrolliert wurde. Die Gruppenzugehörigkeit erklärte 5 % der Varianz der Posttestwerte, was gemäss Cohen (1988) einem kleinen bis mittleren Effekt entspricht. Darüber hinaus zeigte sich ein signifikanter Haupteffekt der Testvariante, $F(1, 104) = 12.02$, $p < .001$, $\eta_p^2 = .10$, was auf einen deutlichen Einfluss der Testversion auf die Posttestergebnisse hinweist. Auch der Haupteffekt des Pretestwerts war signifikant, $F(1, 104) = 13.79$, $p < .001$, $\eta_p^2 = .12$, was die Relevanz seiner Kontrolle als Kovariate unterstreicht. Insgesamt bestätigen diese Ergebnisse die siebte Hypothese.

H8	H ₁ : Die Nachrichtenkompetenz der Berufsfachlernenden im Berufsfeld Kosmetik ist nach der Intervention signifikant höher als bei Lernenden im Berufsfeld Coiffeur. Angenommen
----	---

Zur Überprüfung dieser Hypothese wurde erneut eine einfaktorielle ANCOVA durchgeführt, um die Nachrichtenkompetenz im Posttest zwischen Kosmetik- und Coiffeur-Lernenden zu vergleichen. Die Voraussetzung der Unabhängigkeit der Kovariate vom Gruppeneffekt wurde durch einen t-Test geprüft. Dabei ergab sich kein signifikanter Unterschied im Pretest zwischen den beiden Berufsgruppen ($t(106) = -0.88$, $p = .381$), sodass diese Voraussetzung als erfüllt gilt. Die Interaktion zwischen Beruf und Pretest war nicht signifikant ($F(1, 103) = 0.004$, $p = .952$, $\eta_p^2 = .00$), was die Homogenität der Regressionskoeffizienten bestätigt. Die Interaktion wurde daher im endgültigen Modell nicht berücksichtigt. Auch die Voraussetzung der Varianzhomogenität der abhängigen Variable war erfüllt, wie der nicht signifikante Levene-Test zeigte ($p = .463$). Bei der grafischen Überprüfung mittels Boxplot zeigten sich zwei Ausreisser bei der Gruppe Coiffeur nach unten im Pretest und zwei in der Gruppe Kosmetik nach unten im Posttest. Diese wurden in der Analyse belassen, da ein Vergleich der ANCOVA-Ergebnisse mit und ohne Ausreisser keine wesentlichen Unterschiede ergab.

Kosmetik-Lernende ($M = 0.66$, $SE = 0.03$) erzielten im Posttest tendenziell höhere adjustierte Mittelwerte der Nachrichtenkompetenz als Coiffeur-Lernende ($M = 0.56$, $SE = 0.02$). Die ANCOVA ergab einen signifikanten Haupteffekt des Berufs, $F(1, 104) = 7.51$, $p = .007$, $\eta_p^2 = .07$.

Dies deutet darauf hin, dass sich Kosmetik- und Coiffeur-Lernende im Posttest signifikant in ihrer Nachrichtenkompetenz unterschieden, unabhängig vom Vorwissen im Pretest und von der verwendeten Testvariante. Der Effekt entspricht nach Cohen (1988) einem mittleren Effekt. Darüber hinaus waren sowohl der Haupteffekt der Testvariante ($F(1, 104) = 12.50, p < .001, \eta_p^2 = .11$) als auch der Haupteffekt des Pretests ($F(1, 104) = 13.52, p < .001, \eta_p^2 = .12$) signifikant. Dies unterstreicht die Relevanz der statistischen Kontrolle dieser beiden Variablen im Modell. Die Ergebnisse bestätigen die achte Hypothese.

Unter Einbezug der Gruppenvariable (Experimental- vs. Kontrollgruppe) in die ANCOVA zeigte sich kein signifikanter Interaktionseffekt zwischen Gruppe und Beruf ($F(2, 102) = 2.20, p = .116, \eta_p^2 = .04$). Dies weist darauf hin, dass die Unterschiede im Posttest nicht eindeutig auf die Intervention allein zurückgeführt werden können. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Kosmetik-Lernenden unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit (Experimental- oder Kontrollgruppe) im Posttest höhere Werte erzielten. Ein Blick auf die adjustierten Mittelwerte im Posttest verdeutlicht dies. Coiffeur-Lernende erzielten in der Kontrollgruppe $M = 0.52$ ($SE = 0.03$) und in der Experimentalgruppe $M = 0.61$ ($SE = 0.04$). Kosmetik-Lernende erreichten in der Kontrollgruppe $M = 0.63$ ($SE = 0.04$) und in der Experimentalgruppe $M = 0.69$ ($SE = 0.04$).

H9	H ₁ : Die Nachrichtenkompetenz bei Berufsfachlernenden aus dem Kanton Aargau ist nach der Intervention signifikant höher als bei Lernenden aus Zürich. Angenommen
----	--

Zur Überprüfung dieser Hypothese wurde erneut eine einfaktorielle ANCOVA durchgeführt, um die Nachrichtenkompetenz im Posttest zwischen der Berufsfachschule im Kanton Aargau (BBB) und jener im Kanton Zürich (BSMG) zu vergleichen. Die Voraussetzung der Unabhängigkeit der Kovariate vom Gruppeneffekt wurde mittels t-Test überprüft. Es zeigte sich kein signifikanter Unterschied im Pretest zwischen den beiden Schulen ($t(106) = -0.53, p = .600$), sodass diese Voraussetzung als erfüllt gilt. Auch die Voraussetzung der Homogenität der Regressionskoeffizienten wurde erfüllt: Die Interaktion zwischen Schule und Pretest war nicht signifikant ($F(1, 103) = 0.85, p = .358, \eta_p^2 = .01$) und wurde daher im endgültigen Modell nicht berücksichtigt. Die Voraussetzung der Varianzhomogenität der abhängigen Variable war ebenfalls erfüllt, wie der nicht signifikante Levene-Test zeigte ($p = .467$). Bei der grafischen Überprüfung mittels Boxplot zeigte sich ein Ausreisser nach unten im Posttest bei der BBB (Aargau), der jedoch in der Analyse belassen wurde, da ein Vergleich der Ergebnisse mit und ohne diesen Ausreisser keine relevanten Unterschiede ergab.

Die adjustierten Mittelwerte im Posttest lagen bei $M = 0.71$ ($SE = 0.03$) für die Berufsfachschule im Kanton Aargau (BBB) und $M = 0.56$ ($SE = 0.02$) für die Schule im Kanton Zürich (BSMG). Die ANCOVA ergab einen signifikanten Haupteffekt der Schule ($F(1, 104) = 14.92, p < .001$,

$\eta_p^2 = .13$), was darauf hinweist, dass sich die Lernenden der beiden Schulen signifikant in ihrer Nachrichtenkompetenz im Posttest unterschieden, selbst nach statistischer Kontrolle des Pretests und der Testversion. Die Schule erklärt 13 % der Varianz, was nach Cohen (1988) einem mittleren bis grossen Effekt entspricht. Zusätzlich waren auch der Haupteffekt der Testvariante ($F(1, 104) = 6.28, p = .014, \eta_p^2 = .06$) sowie der Haupteffekt des Pretests ($F(1, 104) = 14.93, p < .001, \eta_p^2 = .13$) signifikant, was die Relevanz ihrer Kontrolle im Modell bestätigt. Die Hypothese 9 wird auf Grundlage der Ergebnisse angenommen.

Unter Einbezug der Gruppenvariable (Experimental- vs. Kontrollgruppe) in die ANCOVA zeigte sich kein signifikanter Interaktionseffekt zwischen Gruppe und Schule ($F(2, 102) = 1.45, p = .239, \eta_p^2 = .03$). Dies weist darauf hin, dass die Unterschiede im Posttest nicht eindeutig auf die Intervention allein zurückgeführt werden können. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Lernenden der Schule im Kanton Aargau unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit (Experimental- oder Kontrollgruppe) im Posttest höhere Werte erzielten. Ein Blick auf die adjustierten Mittelwerte im Posttest verdeutlicht dies. Lernende der BBB erzielten in der Kontrollgruppe $M = 0.66$ ($SE = 0.05$) und in der Experimentalgruppe $M = 0.73$ ($SE = 0.04$). Lernende der BSMG erreichten in der Kontrollgruppe $M = 0.54$ ($SE = 0.03$) und in der Experimentalgruppe $M = 0.59$ ($SE = 0.03$).

5.3.3 Subjektive Veränderung durch die Intervention zwischen Gruppen

Die folgenden Hypothesen beziehen sich auf die dritte Teilfrage der Studie. Untersucht wurde, ob sich die schulische Intervention unterschiedlich auf die selbstwahrgenommene Nachrichtenkompetenz sowie auf die Motivation zum Nachrichtenkonsum in der Experimental- und der Kontrollgruppe auswirkte.

H10a	H ₁ : Die Veränderung der selbstwahrgenommenen Nachrichtenkompetenz vom Pre- zum Posttest unterscheidet sich signifikant zwischen Experimental- und Kontrollgruppe. Abgelehnt
H10b	H ₁ : Die Veränderung der intrinsischen Motivation zum Nachrichtenkonsum vom Pre- zum Posttest unterscheidet sich signifikant zwischen Experimental- und Kontrollgruppe. Angenommen
H10c	H ₁ : Die Veränderung der extrinsischen Motivation zum Nachrichtenkonsum vom Pre- zum Posttest unterscheidet sich signifikant zwischen Experimental- und Kontrollgruppe. Angenommen

Zur Überprüfung der Effekte der schulischen Intervention auf die selbstwahrgenommene Nachrichtenkompetenz sowie auf die Motivation zum Nachrichtenkonsum wurden separate einfaktorielle ANOVAs mit Messwiederholung durchgeführt. Die selbstwahrgenommene Nachrichtenkompetenz wurde über den Mittelwert aus fünf Items erfasst. Die Motivation wurde in zwei Subskalen differenziert (intrinsische und extrinsische Motivation), wobei jeweils der Mittelwert aus drei Items berechnet wurde. Der Shapiro-Wilk-Test ergab für alle sechs Variablen (Pre- und Posttest) eine signifikante Abweichung von der Normalverteilung ($p < .05$). Aufgrund der ausreichenden Stichprobengrösse ($n > 30$ pro Gruppe) kann jedoch gemäss dem zentralen Grenzwertsatz (Bortz & Schuster, 2010; Kähler, 2004) von einer annähernden Normalverteilung der Stichprobenverteilung ausgegangen werden. Die grafische Überprüfung mittels Boxplots zeigte vereinzelte Ausreisser. Bei der selbstwahrgenommenen Nachrichtenkompetenz im Pretest gab es einen Ausreisser nach unten bei der Experimentalgruppe sowie zwei im Posttest (Kontrollgruppe nach unten, Experimentalgruppe nach oben). Einen Ausreisser gab es bei der extrinsischen Motivation im Posttest in der Kontrollgruppe nach oben. Diese Ausreisser wurden in der Analyse belassen, da ihr Ausschluss keine wesentlichen Veränderungen der Ergebnisse zur Folge hatte. Ein Sonderfall zeigte sich bei der Subskala zur intrinsischen Motivation im Pretest. Hier traten fünf Ausreisser nach unten auf (drei bei der Kontroll-, zwei bei Experimentalgruppe), deren Einbezug einen Einfluss auf das Ergebnis der ANOVA hatte. Daher werden die Resultate sowohl mit als auch ohne Ausreisser berichtet. Die Voraussetzung der Sphärizität war bei lediglich zwei Messzeitpunkten automatisch erfüllt. Die Varianzhomogenität wurde mittels Levene-Tests überprüft und war für die Variablen der selbstwahrgenommenen Nachrichtenkompetenz im Pretest ($p = .785$) und Posttest ($p = .215$) gegeben.

Abbildung 9: Veränderung der selbstwahrgenommenen Nachrichtenkompetenz vom Pre- zum Posttest in der Kontroll- und Experimentalgruppe

Es zeigte sich ein signifikanter, mittelstarker Haupteffekt der Zeit, $F(1, 106) = 7.60$, $p = .007$, $\eta_p^2 = .07$. Dies weist darauf hin, dass sich die selbstwahrgenommene Nachrichtenkompetenz vom Pre- zum Posttest insgesamt signifikant veränderte. Zum Zeitpunkt der ersten Erhebung lag der Mittelwert in der Kontrollgruppe bei $M = 4.46$ ($SD = 0.66$), in der Experimentalgruppe bei $M = 4.40$ ($SD = 0.71$). Im Posttest stieg der Mittelwert der Kontrollgruppe auf $M = 4.54$ ($SD = 0.76$), jener der Experimentalgruppe auf $M = 4.71$ ($SD = 0.54$). Beide Gruppen schätzten ihre Nachrichtenkompetenz nach der Intervention höher ein als zuvor, was auf eine generelle Steigerung unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit hinweist. Der Haupteffekt der Gruppe war nicht signifikant, $F(1, 106) = 0.28$, $p = .600$, $\eta_p^2 = .003$, ebenso wie die Interaktion zwischen Zeit und Gruppe, $F(1, 106) = 2.51$, $p = .116$, $\eta_p^2 = .02$. Somit hatte die Intervention keinen signifikant stärkeren Einfluss auf die selbstwahrgenommene Nachrichtenkompetenz der Experimentalgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe. Die Hypothese H10a wird nicht gestützt.

Zur Prüfung der Hypothese 10b wurde eine einfaktorielle ANOVA mit Messwiederholung durchgeführt. Der Levene-Test bestätigte die Varianzhomogenität für die intrinsische Motivation im Pretest ($p = .419$) und im Posttest ($p = .865$).

Abbildung 10: Veränderung der intrinsischen Motivation vom Pre- zum Posttest in der Kontroll- und Experimentalgruppe ohne Ausschluss der Ausreisser

Analyse mit Ausreissern

Ohne Ausschluss der Ausreisser ergab sich kein signifikanter Haupteffekt der Zeit, $F(1, 106) = 0.69$, $p = .408$, $\eta_p^2 = .01$. Die intrinsische Motivation veränderte sich demnach nicht signifikant über die Zeit. Die Mittelwerte lagen im Pretest bei $M = 3.95$ ($SD = 1.23$) in der Kontroll- und $M = 3.99$ ($SD = 1.06$) in der Experimentalgruppe. Im Posttest lagen sie bei $M = 3.85$ ($SD = 0.97$) in der Kontroll und $M = 4.25$ ($SD = 0.96$) in der Experimentalgruppe. Auch der Haupteffekt der Gruppe war nicht signifikant, $F(1, 106) = 1.54$, $p = .218$, $\eta_p^2 = .01$. Die Gruppen unterschieden sich insgesamt nicht signifikant voneinander. Die Interaktion zwischen Zeit und Gruppe war ebenfalls nicht signifikant, $F(1, 106) = 3.51$, $p = .064$, $\eta_p^2 = .03$. Die Veränderung der intrinsischen Motivation war somit nicht eindeutig auf die Intervention zurückzuführen.

Abbildung 11: Veränderung der intrinsischen Motivation vom Pre- zum Posttest in der Kontroll- und Experimentalgruppe mit Ausschluss der Ausreisser

Analyse ohne Ausreisser

Beim Ausschluss von fünf auffälligen Werten im Pretest zeigte sich ein verändertes Bild. Auch hier war der Haupteffekt der Zeit nicht signifikant, $F(1, 101) = 0.02$, $p = .879$, $\eta_p^2 = .00$, ebenso der Gruppeneffekt, $F(1, 101) = 1.36$, $p = .246$, $\eta_p^2 = .01$. Die Mittelwerte lagen im Pretest für beide Gruppen bei $M = 4.11$ ($SD = 1.05$ bzw. 0.89). Im Posttest lagen sie bei $M = 3.90$ ($SD = 0.92$) in der Kontroll- und $M = 4.29$ ($SD = 0.96$) in der Experimentalgruppe. Die Interaktion zwischen Zeit und Gruppe war jedoch signifikant, $F(1, 101) = 4.64$, $p = .034$, $\eta_p^2 = .04$, was gemäss Cohen (1988) einem kleinen Effekt entspricht. Dies deutet darauf hin, dass sich die intrinsische Motivation in der Experimentalgruppe signifikant stärker verändert hat als in der Kontrollgruppe. Die Hypothese H10b wird unter Ausschluss der Ausreisser gestützt und kann angenommen werden.

Abbildung 12: Veränderung der extrinsischen Motivation vom Pre- zum Posttest in der Kontroll- und Experimentalgruppe

Für die Variable extrinsische Motivation im Posttest wurde durch den Levene-Test die Voraussetzung der Varianzhomogenität bestätigt ($p > .05$). Im Pretest zeigte sich hingegen eine signifikante Verletzung dieser Voraussetzung ($p < .05$). Diese wird jedoch als unproblematisch eingestuft, da ANOVAs gegenüber Varianzheterogenität als robust gelten, sofern die Gruppengrößen ähnlich sind. Zudem ist die Varianzheterogenität bei nur zwei Messzeitpunkten weniger kritisch, da die Sphärizitätsannahme bei zwei Zeitpunkten automatisch erfüllt ist (Girden, 1992). Aus diesen Gründen wurde die ANOVA ohne Korrektur der Varianzheterogenität durchgeführt. Die Messwiederholungs-ANOVA ergab einen signifikanten Haupteffekt der Zeit, $F(1, 106) = 11.23$, $p = .001$, $\eta_p^2 = .10$. Dies weist auf eine signifikante Veränderung der extrinsischen Motivation im Zeitverlauf hin. Der Effekt ist gemäss Cohen (1988) mittel bis gross. Im Pretest lag der Mittelwert der Kontrollgruppe bei $M = 2.76$ ($SD = 1.09$), jener der Experimentalgruppe bei $M = 2.54$ ($SD = 0.71$). Im Posttest stieg der Mittelwert in der Kontrollgruppe leicht auf $M = 2.88$ ($SD = 1.11$), in der Experimentalgruppe auf $M = 3.04$ ($SD = 0.96$). Der Haupteffekt der Gruppe war nicht signifikant, $F(1, 106) = 0.04$, $p = .842$, $\eta_p^2 = .000$. Das bedeutet, dass sich die beiden Gruppen über die gesamte Messzeit hinweg nicht signifikant voneinander unterschieden. Die Interaktion zwischen Zeit und Gruppe war jedoch signifikant, $F(1, 106) = 4.25$, $p = .042$, $\eta_p^2 = .04$. Der Effekt ist gemäss Cohen (1988) klein.

Dies bedeutet, dass die extrinsische Motivation in der Experimentalgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant stärker angestiegen ist und die schulische Intervention einen positiven Einfluss auf die extrinsische Motivation zum Nachrichtenkonsum hatte. Die Hypothese H10c kann angenommen werden.

5.4 Evaluation der Intervention

Insgesamt füllten 43 Lernende die Evaluation vollständig aus. Das Interesse an der Intervention wurde mit einem Mittelwert von $M = 3.86$ ($SD = 0.80$) bewertet, was darauf hinweist, dass die Mehrheit der Teilnehmenden die Unterrichtseinheit als mittelmässig bis interessant empfand. Die Relevanz wurde mit $M = 3.88$ ($SD = 0.63$) bewertet, was auf eine Einschätzung zwischen mittelmässig und ziemlich relevant hinweist. Der Nutzen der Intervention wurde mit $M = 3.79$ ($SD = 0.68$) als mittelmässig bis nützlich eingeschätzt. Der wahrgenommene Lerneffekt lag bei $M = 3.33$ ($SD = 0.74$), während die Frage, ob neues Wissen erworben wurde, mit $M = 3.28$ ($SD = 0.91$) beantwortet wurde. Dies deutet darauf hin, dass die Mehrheit der Lernenden angab, ein paar Dinge bis ziemlich viel gelernt zu haben. Die Verständlichkeit der Unterlagen wurde mit einem Mittelwert von $M = 4.30$ zwischen «klar» und «sehr klar» bewertet und die Aufträge wurden mit $M = 4.35$ ($SD = 0.65$) als gut bis sehr gut verstanden.

6. Diskussion

In Kapitel 6.1 werden die zentralen Ergebnisse der vorliegenden Studie zusammengefasst, interpretiert und im Kontext bestehender empirischer Forschung eingeordnet und nach den drei Teilfragen der Forschungsfrage gegliedert. Kapitel 6.2 widmet sich der Evaluation der Intervention. In Kapitel 6.3 werden die Befunde im Hinblick auf ihre Relevanz für Theorie und Praxis diskutiert. Abschliessend werden in Kapitel 6.4 die Limitationen der Untersuchung aufgezeigt sowie Implikationen für zukünftige Forschung abgeleitet.

6.1 Zusammenfassung der Ergebnisse und Interpretation

Ziel der Studie war es, die Wirksamkeit einer schulischen Intervention zur Förderung der Nachrichtenkompetenz bei Berufsfachlernenden aus den Berufsfeldern Coiffeur und Kosmetik zu untersuchen. Darüber hinaus wurde geprüft, welche Faktoren im Vorfeld der Intervention mit der Nachrichtenkompetenz in Zusammenhang standen. Tabelle 7 gibt einen Überblick über die überprüften Hypothesen sowie deren Bestätigung oder Zurückweisung.

Tabelle 8: Übersicht aller Hypothesen und dem jeweiligen Status

Hypothese	Status
H1: Zwischen dem Alter der Berufsfachlernenden und der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention besteht ein signifikanter Zusammenhang.	Abgelehnt
H2a: Der Bildungsabschluss von Berufsfachlernenden korreliert signifikant mit dem Nachrichtenkonsum und der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention.	Abgelehnt
H2b: Zwischen den Zeugnisnoten der Berufsfachlernenden und der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention besteht ein signifikanter Zusammenhang.	Angenommen
H2c: Zwischen der Deutschnote im Zeugnis und der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention besteht ein signifikanter Zusammenhang.	Abgelehnt
H3: Der sozioökonomische Status der Berufsfachlernenden korreliert signifikant mit der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention.	Teilweise angenommen
H4: Zwischen dem Nachrichtenkonsum und der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention besteht ein signifikanter Zusammenhang.	Teilweise angenommen
H5: Zwischen der selbstwahrgenommenen und der objektiv gemessenen Nachrichtenkompetenz von Berufsfachlernenden besteht ein signifikanter Zusammenhang vor der Intervention.	Angenommen
H6: Das schulische Vorwissen im Bereich Nachrichtenkompetenz korreliert signifikant mit der Nachrichtenkompetenz vor der Intervention.	Abgelehnt
H7: Die Nachrichtenkompetenz der Berufsfachlernenden in der Experimentalgruppe ist nach der Intervention signifikant höher als in der Kontrollgruppe.	Angenommen
H8: Die Nachrichtenkompetenz der Berufsfachlernenden im Berufsfeld Kosmetik ist nach der Intervention signifikant höher als bei Lernenden im Berufsfeld Coiffeur.	Angenommen
H9: Die Nachrichtenkompetenz bei Berufsfachlernenden aus dem Kanton Aargau ist nach der Intervention signifikant höher als bei Lernenden aus Zürich.	Angenommen
H10a: Die Veränderung der selbstwahrgenommenen Nachrichtenkompetenz vom Pre- zum Posttest unterscheidet sich signifikant zwischen Experimental- und Kontrollgruppe.	Abgelehnt
H10b: Die Veränderung der intrinsischen Motivation zum Nachrichtenkonsum vom Pre- zum Posttest unterscheidet sich signifikant zwischen Experimental- und Kontrollgruppe.	Angenommen
H10c: Die Veränderung der extrinsischen Motivation zum Nachrichtenkonsum vom Pre- zum Posttest unterscheidet sich signifikant zwischen Experimental- und Kontrollgruppe.	Angenommen

6.1.1 Faktoren im Zusammenhang mit der Nachrichtenkompetenz

Ähnlich wie bei Tamboer et al. (2023) zeigte sich auch in der vorliegenden Studie kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Alter der Lernenden und ihrer Nachrichtenkompetenz vor der Intervention (Hypothese 1). Eine plausible Erklärung hierfür liegt in der geringen Altersstreuung innerhalb der Stichprobe, die sich überwiegend im Bereich zwischen 16 und 19 Jahren bewegte. Diese enge Streuung bietet möglicherweise nicht genügend Varianz, um altersbedingte Unterschiede statistisch erfassen zu können.

Individuelle Merkmale wie beispielsweise die Medienerfahrung oder die kognitive Reife könnten dabei eine grössere Rolle für die Ausprägung der Nachrichtenkompetenz spielen als das Alter allein.

Entgegen den Befunden von Fivaz und Schwarz (2022), Menner und Harnischmacher (2022) sowie Meßmer et al. (2021) konnte in der vorliegenden Studie kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau und der Nachrichtenkompetenz von Berufsfachlernenden vor der Intervention festgestellt werden (Hypothese 2a). Damit decken sich die Ergebnisse mit den Befunden von Tamboer et al. (2023), die ebenfalls keine Verbindung zwischen dem formalen Bildungsstand von 12- bis 15-jährigen Jugendlichen und der Anwendung von Nachrichtenkompetenz nachweisen konnten. Im Gegensatz zur Studie von Tamboer et al. (2023) zeigte sich in der vorliegenden Untersuchung auch kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Bildungsniveau und dem allgemeinen Nachrichtenkonsum (Hypothese 2a). Ein möglicher Grund für diese nicht signifikanten Befunde könnte in der geringen Varianz des Bildungsniveaus innerhalb der Stichprobe liegen. Die Mehrheit der Teilnehmenden verfügte über einen tiefen Schulabschluss (Sekundarstufe B oder C), wodurch potenzielle Unterschiede in der Analyse womöglich nivelliert wurden. Zudem war die Stichprobe durch die Fokussierung auf zwei spezifische Berufsfelder, Coiffeur und Kosmetik, relativ homogen zusammengesetzt. Diese Homogenität könnte dazu geführt haben, dass Unterschiede im Bildungsniveau nicht ausreichend zur Geltung kamen, um signifikante Zusammenhänge sichtbar zu machen. Mögliche Effekte des Bildungsniveaus könnten somit durch die strukturelle Ähnlichkeit der untersuchten Gruppen überlagert worden sein. Der Einfluss sozialer Normen durch das familiäre Umfeld und Gleichaltrige, könnte eine grössere Rolle bei der Ausbildung von Nachrichtenkompetenz spielen als das formale Bildungsniveau, wie verschiedene Studien nahelegen (Duncan et al., 2007; Edgerly et al., 2017; Tamboer et al., 2022a; Tamboer et al., 2023). Diese sozialen Einflüsse wurden in der vorliegenden Studie zwar nicht direkt erfasst, könnten jedoch zur Erklärung der Ergebnisse beigetragen haben. Dies erscheint umso plausibler, als sich, ähnlich wie bei Tamboer et al. (2024a), auch in der vorliegenden Untersuchung zeigt, dass der Zugang zu Nachrichten häufig über andere Personen wie Freund:innen, Familienmitglieder oder Kolleg:innen erfolgt.

Im Gegensatz zum Bildungsniveau zeigte sich bei den Zeugnisnoten ein signifikanter Zusammenhang mit der Nachrichtenkompetenz beim Pretest. Lernende mit besseren Noten wiesen eine höhere objektiv gemessene Nachrichtenkompetenz auf (Hypothese 2b). Der Zusammenhang war hoch signifikant und entspricht einem mittleren bis grossen Effekt. Dieses Ergebnis legt nahe, dass die allgemeine schulische Leistungsfähigkeit, gemessen an den Zeugnisnoten, ein besserer Prädiktor für Nachrichtenkompetenz sein könnte als der formale Bildungsabschluss.

Die Deutschnote im Zeugnis korrelierte hingegen nicht signifikant mit der im Wissenstest gemessenen Nachrichtenkompetenz vor der Intervention (Hypothese 2c). Dieses Ergebnis unterstreicht, dass der Test so konzipiert war, dass auch sprachlich schwächere Lernende gute Leistungen erbringen konnten. Damit erfüllt das Testinstrument den Anspruch dieser Studie, Nachrichtenkompetenz unabhängig vom sprachlichen Niveau zu erfassen sowie fair und zugänglich für alle Teilnehmenden zu sein. Besonders relevant ist dies im Hinblick auf die Coiffeur-Lernenden, von denen viele einen Migrationshintergrund aufweisen oder mit sprachlichen Herausforderungen konfrontiert sind. Der gewählte Test trägt somit dazu bei, kulturelle und sprachliche Barrieren bei der Erhebung von Nachrichtenkompetenz zu minimieren.

Für die Messung des sozioökonomischen Status wurden vier Items verwendet, die sich an etablierten Erhebungsinstrumenten wie Konsortium PISA.ch (2019) orientiert. Dennoch konnte in der vorliegenden Studie kein signifikanter Zusammenhang zwischen allen vier Items und der Nachrichtenkompetenz beim Pretest festgestellt werden (Hypothese 3). Zwei einzelne Indikatoren zeigten jedoch signifikante Korrelationen. Lernende, die mehr Bücher im Haushalt angaben oder ein eigenes Zimmer besitzen, verfügten über eine tendenziell höhere Nachrichtenkompetenz. Gemäss OECD (2016) ist die Zahl der Bücher im Haushalt eines der klarsten Unterscheidungsmerkmale von Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichem sozioökonomischem Profil. Die Mehrheit der Befragten gab an, null bis 50 Bücher im Haushalt zu besitzen (66,6 %), was auf ein eher bildungsfernes Umfeld hindeutet. Dass 19,4 % der Lernenden in dieser Stichprobe kein eigenes Zimmer zur Verfügung haben, widerspiegelt die gesamtgesellschaftliche Situation in der Schweiz recht gut. Laut dem Bundesamt für Statistik (BFS, 2017) verfügen 87 % der Kinder und Jugendlichen in schweizerischen Haushalten über ein eigenes Zimmer. In gemischten Haushalten liegt der Anteil bei 71 %, in ausschliesslich ausländischen Haushalten bei 63 %. Die übrigen Indikatoren der verwendeten Skala, wie die Anzahl Autos im Haushalt oder die Anzahl Urlaubsreisen im vergangenen Jahr, zeigten keine signifikanten Zusammenhänge mit der Nachrichtenkompetenz. Dies lässt darauf schliessen, dass solche materiellen Merkmale in der Schweiz weniger geeignet sind, um sozioökonomische Unterschiede differenziert abzubilden. Viele Familien verfügen unabhängig von ihrem sozioökonomischen Status über ein Auto oder haben die Möglichkeit, Ferien zu machen. Die Erhebung des sozioökonomischen Status bei Jugendlichen stellt eine methodische Herausforderung dar. Viele Jugendliche können beispielsweise keine verlässlichen Angaben zum Bildungsstand oder Einkommen ihrer Eltern machen. Zudem verlieren klassische materielle Indikatoren wie Auto- oder Computerbesitz zunehmend an Aussagekraft.

Entgegen den Befunden von Ku et al. (2019) und Tamboer et al. (2023) konnte in der vorliegenden Studie kein signifikanter Zusammenhang zwischen der Gesamtskala zum Nachrichtenkonsum (12 Items) und der Nachrichtenkompetenz der Berufsfachlernenden vor der Intervention festgestellt werden (Hypothese 4). Ein signifikanter Zusammenhang zeigte sich jedoch bei einzelnen Medienformen. Lernende, die Nachrichten in Printform, über Online-Nachrichtenportale oder über Reddit konsumierten, wiesen eine höhere Nachrichtenkompetenz auf. Dieses Ergebnis ist plausibel, da der Konsum etablierter journalistischer Medien offenbar stärker zur Entwicklung nachrichtenkompetenten Verhaltens beiträgt als der Konsum über soziale Netzwerke. Es unterstreicht die Relevanz professioneller Medienangebote für die Förderung von Nachrichtenkompetenz. Die positive Korrelation mit Reddit mag auf den ersten Blick überraschen. Jedoch scheint die Plattform eine niedrigschwellige und zugleich interaktive Informationsquelle zu sein, die Jugendlichen den Zugang zu aktuellen Themen und gesellschaftlichen Diskursen erleichtert. Anders als bei vielen sozialen Netzwerken erfolgt der Nachrichtenkonsum auf Reddit nicht nur passiv, sondern ist oft mit aktiver Diskussion, Bewertung und Kontextualisierung verbunden. Dies könnte zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit Inhalten führen und so die Nachrichtenkompetenz fördern. Trotz der geringen Nutzung klassischer Nachrichtenformate durch die Lernenden, wie auch von Waller et al. (2024) festgestellt, lassen sich gerade bei diesen Medienformen signifikante Zusammenhänge mit der Entwicklung nachrichtenbezogener Kompetenzen erkennen, was ihre besondere Relevanz im Vergleich zu sozialen Netzwerken unterstreicht.

Im Gegensatz zu den Studien von Menner und Harnischmacher (2020) sowie Nygren und Guath (2019) zeigte sich in der vorliegenden Untersuchung ein signifikanter positiver Zusammenhang zwischen der selbstwahrgenommenen und der objektiv gemessenen Nachrichtenkompetenz (Hypothese 5). Lernende, die sich selbst als kompetent im Umgang mit Nachrichten einschätzten, erzielten im Wissenstest vor der Intervention tatsächlich auch höhere Werte. Der Effekt entsprach einem mittleren Zusammenhang. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass sich die Berufsfachlernenden aus den Bereichen Coiffeur und Kosmetik in ihrer Selbsteinschätzung weder über- noch unterschätzten. Sie scheinen über ein realistisches Selbstbild in Bezug auf ihre nachrichtenbezogenen Fähigkeiten zu verfügen. Im Durchschnitt stuften sie ihre Kompetenz zwischen «trifft eher zu» und «trifft zu» ein. Die Abweichung zu früheren Studien lässt sich möglicherweise durch Unterschiede in der Stichprobensammensetzung und der methodischen Umsetzung erklären. Die schwedische Studie von Nygren und Guath (2019) befragte ausschliesslich Gymnasiast:innen im Alter von 16 bis 19 Jahren verschiedener Fachrichtungen, während Menner und Harnischmacher (2020) Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren aus unterschiedlichen bayerischen Schulformen (Real-, Mittel- und Gymnasialschulen) untersuchten.

Die vorliegende Studie hingegen fokussierte auf Lernende in der beruflichen Grundbildung, die sich nicht nur in ihrer schulischen Laufbahn, sondern auch in ihren Alltags- und Medienerfahrungen sowie in ihrer Nähe zu praxisorientierten Themenfeldern unterscheiden. Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, in künftigen Studien die Unterschiede zwischen allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen systematisch zu erfassen, gezielt im Hinblick auf die Selbstwahrnehmung und Ausprägung von Nachrichtenkompetenz. Es ist denkbar, dass sich Berufsfachlernende aufgrund ihrer praktischen Alltagserfahrungen realistischer einschätzen als Lernende an akademisch ausgerichteten Schulen. Die mögliche Wirkung berufspraktischer Tätigkeiten auf die Fähigkeit zur realistischen Selbsteinschätzung sollte in zukünftigen Untersuchungen gezielt berücksichtigt werden.

Ein weiterer interessanter Vergleich betrifft die Fähigkeit, Werbung von redaktionellen Inhalten zu unterscheiden. In der Studie von Nygren und Guath (2019) waren 88 % der befragten Jugendlichen nicht in der Lage, Werbung korrekt zu identifizieren. Auch Menner und Harnischmacher (2020) berichten von erheblichen Defiziten beim Erkennen von Werbung und das, obwohl sich die Jugendlichen in ihrer Selbstbeurteilung als sehr kompetent einschätzten. In der vorliegenden Studie zeigte sich ein ähnliches Bild. Im Pretest erkannten 78,9 % der Lernenden einen gesponserten Beitrag der Plattform 20 Minuten nicht als Werbung. Deutlich besser fiel das Ergebnis bei einem Instagram-Beitrag der Influencerin Stefanie Giesinger (Giesinger, 2025) aus. Nur 23,5 % der Lernenden konnten diesen Beitrag nicht korrekt als Werbung identifizieren. Die Studie von Menner und Harnischmacher (2020) zeigt zudem, dass einige der befragten Schulklassen aus Bayern sicherer im Umgang mit sozialen Medien waren. So konnten beispielsweise 86,8 % der Jugendlichen ein Fake-Gewinnspiel korrekt erkennen.

Überraschend ist, dass entgegen zahlreicher Studien (u.a. Konsortium PISA.ch, 2019; Maksl et al., 2017; McGrew, 2020; Menner & Harnischmacher, 2020; Nygren & Guath, 2019; Tamboer et al., 2023) kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem schulisch erworbenen Vorwissen im Bereich der Nachrichtenkompetenz und der objektiv gemessenen Kompetenz vor der Intervention festgestellt werden konnte (Hypothese 6). Ein möglicher Erklärungsansatz liegt in der hohen Anzahl an «weiss nicht»-Antworten. Diese deuten darauf hin, dass sich viele Lernende entweder nicht erinnern konnten, ob entsprechende Inhalte im Unterricht behandelt wurden, oder dass der Unterricht nicht nachhaltig oder prägnant genug war, um im Gedächtnis zu bleiben. Da der zusammengesetzte Score auch dann berechnet wurde, wenn nur zwei von drei Einzelitems vorlagen, könnte dies die Aussagekraft der Skala zusätzlich beeinträchtigt haben. Auf diese Weise entstand möglicherweise eine Verzerrung, die den Zusammenhang mit der objektiven Kompetenzmessung abgeschwächt hat. Hinzu kommt, dass die befragten Lernenden aus unterschiedlichen Kantonen stammen und verschiedene schulische Vorbildungen durchlaufen haben.

Der Lehrplan 21, der das Themenfeld «Medien und Informatik» explizit berücksichtigt, wurde beispielsweise im Kanton Zürich im Schuljahr 2018/19 und im Kanton Aargau im Schuljahr 2020/21 eingeführt (D-EDK, 2016). Es ist daher davon auszugehen, dass die meisten Teilnehmenden bereits nach dem neuen Lehrplan unterrichtet wurden. Dennoch bleibt unklar, in welchem Umfang und mit welcher Qualität die entsprechenden Inhalte tatsächlich vermittelt wurden. Ein weiterer Erklärungsansatz liegt in der unterschiedlichen Erhebungsart der beiden Konstrukte. Während das schulische Vorwissen über Selbstauskünfte erhoben wurde, erfolgte die Messung der Nachrichtenkompetenz im Pretest über einen objektiven Leistungstest. Zwischen subjektiver Erinnerung und tatsächlich vorhandener Kompetenz kann eine erhebliche Diskrepanz bestehen umso mehr, wenn der Unterricht lange zurückliegt oder Inhalte nur oberflächlich behandelt wurden. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen somit, dass das schulische Thematisieren von Nachrichtenkompetenz nicht automatisch mit einer höheren objektiven Kompetenz einhergeht. Entscheidend sind dabei nicht nur Häufigkeit und Qualität der Inhalte, sondern auch die Umsetzung im Unterricht, der jeweilige Lehrplan sowie die fachlichen und motivationalen Voraussetzungen der Lehrpersonen (Hermida, 2021).

Zur Beantwortung der Forschungsfrage, welche verhaltensbezogenen und soziodemografischen Variablen mit der Nachrichtenkompetenz von Berufsfachlernenden der Berufe Coiffeur und Kosmetik in den Kantonen Zürich und Aargau vor der Intervention zusammenhängen, zeigen die Ergebnisse, dass die Zeugnisnoten, die Anzahl Bücher im Haushalt, das Vorhandensein eines eigenen Zimmers sowie der Konsum von Printnachrichten, Online-Nachrichten und Nachrichten über Reddit signifikant positiv mit der Nachrichtenkompetenz korrelieren.

6.1.2 Unterschiede in der Nachrichtenkompetenz zwischen Gruppen

Obwohl die Forschungslage zur Wirksamkeit medienpädagogischer Interventionen uneinheitlich ist (McGrew, 2018; Nygren et al., 2021; Tamboer et al., 2024a, 2024b), zeigte sich in der vorliegenden Studie ein positiver Effekt der Intervention auf die objektiv gemessene Nachrichtenkompetenz der Berufsfachlernenden (Hypothese 7). Im Posttest unterschieden sich die Lernenden der Experimentalgruppe signifikant von jenen der Kontrollgruppe und erzielten unter Kontrolle der Pretestwerte sowie der verwendeten Testversion deutlich höhere Werte in der Nachrichtenkompetenz. Die Effektstärke war klein bis mittel, was angesichts der relativ geringen Stichprobengrösse ($n = 108$) besonders hervorzuheben ist, da diese unter der empfohlenen Mindestgrösse für eine einfaktorische ANCOVA lag. Besonders bemerkenswert ist dieses Ergebnis auch deshalb, weil zwei unterschiedliche Testversionen eingesetzt wurden, wodurch ein reiner Lerneffekt durch Wiederholung ausgeschlossen werden konnte.

Zudem wurde der Posttest erst drei Wochen nach der Intervention durchgeführt, sodass davon ausgegangen werden kann, dass die Experimentalgruppe die behandelten Inhalte auch über einen gewissen Zeitraum hinweg behalten und anwenden konnte.

Obwohl die Intervention mit lediglich 110 Minuten Unterrichtszeit kurz war, führte sie dennoch zu einer signifikanten Steigerung der Nachrichtenkompetenz. Im Gegensatz dazu zeigte die Studie von Tamboer et al. (2024a) mit 12- bis 15-Jährigen keine Verbesserung in der Anwendung von Nachrichtenkompetenz, was unter anderem auf eine möglicherweise zu kurze Intervention (drei Lektionen) zurückgeführt wurde. In der Forschung besteht keine Einigkeit darüber, welche Interventionsdauer empfehlenswert ist. Die Länge allein scheint kein ausschlaggebender Faktor zu sein (Vahedi et al., 2018). Auch in der Interventionsstudie von Tamboer et al. (2024b) zeigte sich bei 10- bis 12-jährigen Kindern keine Verbesserung des Wissens über Fake News. Dagegen belegten Maksl et al. (2017) bei College-Studierenden in den USA sowie Geers et al. (2020) bei 16- bis 26-Jährigen in den Niederlanden positive Effekte durch entsprechende Bildungsprogramme. Diese Unterschiede in der Effektivität könnten mit dem Alter der Teilnehmenden zusammenhängen. Ältere Lernende scheinen, wie mehrere Studien vermuten lassen, empfänglicher für das Thema Nachrichtenkompetenz zu sein als jüngere. Der positive Effekt der Intervention in der vorliegenden Studie ist bemerkenswert, da Berufsfachlernende im Vergleich zu allgemeinbildenden Schüler:innen häufig einen geringeren schulischen Fokus sowie knapper bemessene Lernzeiten haben, da sie mehrheitlich im Betrieb tätig sind. Die Ergebnisse zeigen, dass auch kompakte Interventionen bei dieser Zielgruppe Wirkung entfalten können.

Wie vermutet wurde, erzielten Lernende im Berufsfeld Kosmetik nach der Intervention signifikant höhere Werte in der objektiv gemessenen Nachrichtenkompetenz als Lernende im Berufsfeld Coiffeur, unabhängig vom Vorwissen im Pretest und der verwendeten Testversion (Hypothese 8). Der mittlere Effekt deutet auf einen substantiellen Unterschied hin. Da jedoch keine signifikante Interaktion zwischen Berufsgruppe und Experimentalbedingung festgestellt wurde, lässt sich der Unterschied nicht eindeutig auf die Intervention zurückführen. Auffällig ist zudem, dass Kosmetik-Lernende auch in der Kontrollgruppe deutlich höhere Kompetenzwerte im Posttest erreichten. Dies spricht dafür, dass berufsspezifische oder individuelle Faktoren zur Erklärung herangezogen werden müssen. Eine sprachliche Erklärung erscheint angesichts der fehlenden Korrelation zwischen Deutschnote und Nachrichtenkompetenz (Hypothese 2c) wenig plausibel. Denkbar ist hingegen, dass Lernende im Berufsfeld Kosmetik ein stärkeres Interesse an gesellschaftlichen Themen mitbringen oder sich im Rahmen der Studie intensiver mit Nachrichteninhalten auseinandergesetzt haben. Interessanterweise lagen ihre Motivationswerte im Vergleich zu den Coiffeur-Lernenden jedoch insgesamt tiefer, sowohl im Pre- als auch im Posttest. Dies deutet darauf hin, dass die höheren Leistungen der Kosmetik-Lernenden nicht durch eine stärkere Motivation erklärbar sind.

Obwohl ursprünglich vermutet wurde, dass sich die beiden Schulen nicht signifikant unterscheiden würden, zeigten die Lernenden der Berufsfachschule im Kanton Aargau (BBB) im Posttest signifikant höhere Werte in der objektiv gemessenen Nachrichtenkompetenz als jene der Schule im Kanton Zürich (BSMG) (Hypothese 9). Der mittlere bis grosse Effekt ist bemerkenswert. Da sowohl die Ausgangsniveaus im Pretest als auch die verwendeten Testversionen vergleichbar waren, deutet dieses Ergebnis zunächst auf eine stärkere Kompetenzentwicklung an der BBB hin. Allerdings lässt sich der Unterschied nicht eindeutig auf die Intervention allein zurückführen, da kein signifikanter Interaktionseffekt zwischen Schule und Gruppenzugehörigkeit (Experimental- vs. Kontrollgruppe) festgestellt wurde. Das bedeutet, dass auch Lernende der Kontrollgruppe an der BBB höhere Werte im Posttest erzielten, während sich die Kompetenzwerte an der BSMG tendenziell verschlechterten. Der Effekt der Schule scheint somit unabhängig von der Intervention zu sein. An der BBB nahmen insgesamt weniger Lernende teil als an der BSMG, und die Klassen waren tendenziell kleiner. Dies könnte zu individuellerer Betreuung und stärkerer Lernwirksamkeit geführt haben. Auch das Lernklima und die Konzentration während der Erhebung könnten durch die geringere Gruppengrösse positiv beeinflusst worden sein. Die Motivation kann als Erklärungsfaktor nicht herangezogen werden, da die Lernenden der BSMG sowohl im Pre- als auch im Posttest höhere Werte bei der selbst eingeschätzten Motivation angaben. Diese Selbsteinschätzungen widersprechen jedoch den Beobachtungen der Studienleiterin, die die Lernenden an der BBB insgesamt als motivierter wahrnahm. Möglicherweise war die tatsächliche Lernmotivation an der BBB höher als die berichtete. Ein weiterer möglicher Erklärungsansatz liegt in den schulischen Strukturen und Unterrichtskonzepten. So wird an der BBB in allen Klassen das Modul «Beeinflussen und beeinflusst werden» unterrichtet und der Unterricht erfolgt bei allen Lehrpersonen modular und einheitlich, was an der BSMG nicht der Fall ist. Es ist denkbar, dass eine stärkere schulische Verankerung von Medienbildung oder eine höhere Affinität der Lehrpersonen zum Thema Nachrichtenkompetenz an der BBB zu besseren Ergebnissen beigetragen hat. Die Verteilung der Schulabschlüsse kann als Einflussfaktor ausgeschlossen werden, da sie in beiden Schulen vergleichbar war. Insgesamt deuten die Ergebnisse darauf hin, dass kontextuelle schulbezogene Faktoren wie Klassengrösse, Lernumgebung, Unterrichtskonzepte, das Engagement der Lehrpersonen oder schulinterne Schwerpunktsetzungen einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung von Nachrichtenkompetenz haben können.

Zur Beantwortung der Forschungsfrage, ob sich die Nachrichtenkompetenz nach der Intervention zwischen Interventions- und Kontrollgruppe, den Berufsgruppen Coiffeur und Kosmetik sowie den Kantonen Aargau und Zürich unterscheidet, kann festgehalten werden, dass im Posttest signifikante Unterschiede zwischen allen Gruppen vorliegen. Dabei erzielten die Experimentalgruppe, die Kosmetik-Lernenden sowie die Lernenden der BBB aus dem Aargau die höchsten Werte.

6.1.3 Subjektive Veränderung durch die Intervention zwischen Gruppen

Im Gegensatz zu den Interventionsstudien von Maksl et al. (2017) sowie Tamboer et al. (2024a; 2024b) zeigte sich in der vorliegenden Untersuchung kein signifikanter Unterschied in der Veränderung der selbstwahrgenommenen Nachrichtenkompetenz zwischen der Experimental- und der Kontrollgruppe (Hypothese 10a). Zwar stiegen die Mittelwerte in beiden Gruppen leicht an, doch dieser Anstieg lässt sich nicht auf die Intervention zurückführen, sondern scheint vielmehr Teil einer allgemeinen Entwicklung oder eines reinen Testeffekts zu sein. Eine mögliche Erklärung könnte darin liegen, dass die Intervention zwar die objektive Kompetenz verbesserte, jedoch nicht genügend Anlässe zur Reflexion über das eigene Können bot, um eine signifikante Neubewertung der Selbstwahrnehmung auszulösen. Auch ist denkbar, dass die einmalige Intervention von 110 Minuten zu kurz war und der Abstand zwischen Intervention und zweiter Befragung nicht ausreichte, um nachhaltige Veränderungen im Selbstkonzept zu bewirken. Das Ergebnis steht in gewissem Widerspruch zu Hypothese 5, bei der ein signifikanter Zusammenhang zwischen selbstwahrgenommener und objektiv gemessener Nachrichtenkompetenz festgestellt wurde. Die Lernenden schätzten sich dort insgesamt realistisch ein. Im Licht der Ergebnisse zu Hypothese 10a könnte jedoch angenommen werden, dass sie sich eher unterschätzten, was wiederum nicht mit den Befunden von Menner und Harnischmacher (2020) sowie Nygren und Guath (2019) übereinstimmt, in deren Studien sich die Lernenden tendenziell überschätzen.

Bezogen auf die Motivation zum Nachrichtenkonsum ergibt sich ein differenziertes Bild. In der Analyse unter Einbezug aller Daten zeigte sich keine signifikante Veränderung der intrinsischen Motivation zwischen Experimental- und Kontrollgruppe. Dieses Ergebnis gleicht den Befunden von Tamboer et al. (2024a), in deren Interventionsstudie kein signifikanter Effekt der schulischen Massnahme auf die intrinsische Motivation, Nachrichtenkompetenz im Alltag aktiv anzuwenden, festgestellt wurde. Ein direkter Vergleich ist hier nur eingeschränkt möglich, da nicht das gleiche Konstrukt von Motivation erhoben wurde. Erst nach dem Ausschluss von fünf Ausreißern ergab sich in der vorliegenden Studie ein signifikanter Interaktionseffekt mit kleiner Effektstärke (Hypothese 10b), der auf eine stärkere Zunahme der intrinsischen Motivation in der Experimentalgruppe hinweist. Dieses Ergebnis ist jedoch mit Vorsicht zu interpretieren, da es nur nach einer bereinigten Analyse auftrat. Es legt dennoch nahe, dass das Unterrichtskonzept zumindest bei einzelnen Lernenden Interesse an Nachrichten und eine intensivere Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Themen fördern konnte, auch wenn die generelle Begeisterung für Nachrichtenkonsum in bisherigen Studien eher als gering eingeschätzt wird (Edgerly et al., 2017; Tamboer et al., 2022a; Waller et al., 2024).

Das bereinigte Ergebnis steht im Einklang mit den Befunden von Maksl et al. (2017), die in ihrer Studie berichteten, dass ein gezielter Kurs zur Nachrichtenkompetenz bei College-

Studierenden zu einer signifikanten Steigerung der intrinsischen Motivation bei Teilnehmenden der Experimentalgruppe geführt hatte, im Vergleich zur Kontrollgruppe. Auch wenn sich in der vorliegenden Studie nur unter bestimmten Bedingungen (ohne Ausreisser) ein Effekt der Intervention auf die intrinsische Motivation nachweisen liess, belegen korrelative Studien wie jene von Maksl et al. (2015) und Tamboer et al. (2023) den grundlegenden Zusammenhang zwischen Motivation und Nachrichtenkompetenz. So zeigten Maksl et al. (2015), dass Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren mit höherer intrinsischer Motivation zum Nachrichtenkonsum über eine signifikant höhere Nachrichtenkompetenz verfügten als weniger motivierte Gleichaltrige. In der Studie von Tamboer et al. (2023) zeigte sich zudem, dass intrinsisch motivierte Jugendliche tendenziell mehr Nachrichten analysierten, auch wenn kein signifikanter Zusammenhang zur Bewertungskompetenz nachgewiesen wurde. Diese Studien basieren auf korrelativen Daten und erlauben keine Aussagen über Ursachen, verdeutlichen jedoch die theoretische Relevanz der intrinsischen Motivation für die Nachrichtenkompetenz.

Bezogen auf die extrinsische Motivation zum Nachrichtenkonsum zeigte sich ein klarer Interventionseffekt (Hypothese 10c). Lernende der Experimentalgruppe wiesen im Vergleich zur Kontrollgruppe einen signifikant stärkeren Anstieg der extrinsischen Motivation auf. Zwar war der Effekt klein, jedoch statistisch signifikant. Dieses Ergebnis legt nahe, dass bereits eine kurze schulische Intervention ausreichen kann, um die berufliche und gesellschaftliche Relevanz von Nachrichten für das eigene Leben stärker ins Bewusstsein zu rücken. Dies spricht nicht nur für die Wirksamkeit der gewählten Unterrichtseinheit, sondern auch für die Rolle der Studienleiterin als vermittelnde Instanz. Gestützt wird dieser Befund durch die korrelative Studie von Tamboer et al. (2023), in der gezeigt wurde, dass extrinsisch motivierte Jugendliche Nachrichten nicht nur häufiger konsumierten, sondern diese auch aktiver analysierten und bewerteten. Im Unterschied zu Tamboer et al. (2023), die aufgrund unzureichender Reliabilität lediglich jeweils ein Item zur Erfassung der extrinsischen und intrinsischen Motivation verwenden konnten, kamen in der vorliegenden Studie Subskalen mit jeweils drei Items und zufriedenstellender interner Konsistenz zum Einsatz. Dadurch ist die Messung der motivationalen Veränderung differenzierter und psychometrisch fundierter, was die Aussagekraft des Ergebnisses zusätzlich stärkt.

Zur Beantwortung der Forschungsfrage, wie sich die Intervention auf die selbstwahrgenommene Nachrichtenkompetenz und die Motivation zum Nachrichtenkonsum von Berufsfachlernenden auswirkt, kann festgehalten werden, dass die schulische Intervention in der Experimentalgruppe keinen signifikanten Einfluss auf die selbstwahrgenommene Nachrichtenkompetenz hatte, jedoch die Motivation, insbesondere die extrinsische, steigern konnte.

6.2 Evaluation der Intervention

Die Ergebnisse der Evaluation zeigen, dass die Intervention von den Lernenden der Experimentalgruppe insgesamt positiv aufgenommen wurde. Insbesondere die hohe Verständlichkeit der Unterlagen sowie das gute Verständnis der Arbeitsaufträge deuten auf eine gelungene didaktische Umsetzung hin. Auch das Interesse, die wahrgenommene Relevanz und der Nutzen der Unterrichtseinheit wurden überwiegend positiv bewertet. Dies lässt darauf schließen, dass das Thema als lebensnah empfunden wurde und das Interesse der Zielgruppe wecken konnte. Auffällig ist jedoch, dass der subjektiv wahrgenommene Lerneffekt und die Einschätzung des Wissenszuwachses im mittleren Bereich lagen, obwohl die Experimentalgruppe im objektiven Wissenstest signifikant bessere Ergebnisse erzielte als die Kontrollgruppe. Dieses Auseinanderklaffen zwischen objektivem und subjektivem Lernerfolg zeigte sich bereits bei der Einschätzung der selbstwahrgenommenen Nachrichtenkompetenz (Kapitel 6.1.3) und wird auch durch frühere Studien bestätigt (Menner & Harnischmacher, 2020; Nygren & Guath, 2019) Lernende unterschätzten womöglich ihren Lernfortschritt, da ihnen der Wissenszuwachs nach der einmaligen und eher kurzen Intervention nicht unmittelbar bewusst war. Zudem könnte es sein, dass handlungsorientierter und interaktiver Unterricht nicht immer als klassisches Lernen wahrgenommen wird, obschon er effektiv ist.

6.3 Relevanz der Ergebnisse für Theorie und Praxis

Die vorliegende Studie zeigt mehrere Stärken, die sowohl für die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Nachrichtenkompetenz als auch für die didaktische Praxis im schulischen Kontext bedeutsam sind. Erstens richtet sich die Untersuchung an eine bislang wenig erforschte Zielgruppe, nämlich Berufsfachlernende in der beruflichen Grundbildung im Dienstleistungssektor (Coiffeur, Kosmetik). Damit schließt die Studie eine Lücke in der bisherigen Forschung, die sich bislang primär auf allgemeinbildende Schulen, Primar- oder Sekundarschulen sowie Hochschulen konzentriert hat. Zweitens wurde ein interventionsbasiertes Design mit Pre-Post-Messung umgesetzt, das es ermöglicht, Veränderungen durch schulische Bildungsangebote differenziert zu erfassen. Die Verwendung einer Kontrollgruppe und die Kontrolle relevanter Kovariaten erhöhen die Aussagekraft der Befunde trotz fehlender Randomisierung. Die unterschiedlichen Testversionen konnten effektive Lerneffekte abbilden, statt Gefahr zu laufen, eine Verbesserung nur durch Memorisierung der gleichen Fragen zu erzielen. Drittens wurde bei der Entwicklung des Kompetenztests Wert auf Zugänglichkeit und Fairness für sprachlich benachteiligte und bildungsschwächere Teilnehmende gelegt. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass die Deutschnote nicht signifikant mit der Nachrichtenkompetenz korrelierte, was ein Hinweis auf die sprachliche Unabhängigkeit des Tests ist. Viertens liefert die Studie sowohl objektive als auch subjektive Daten zur Nachrichtenkompetenz

und ergänzt diese durch motivationale Aspekte. Dadurch wird ein umfassenderes Bild der Ausgangslage und der Wirkung der schulischen Intervention gezeichnet, insbesondere, weil zwei Berufsgruppen aus zwei Kantonen befragt wurden. Fünftens wurde die schulische Intervention mit nachweisbarem Effekt in nur etwas mehr als zwei Unterrichtseinheiten (110 Minuten) durchgeführt. Dies zeigt das Potenzial kompakter, praxisnaher Bildungsformate, auch in zeitlich und strukturell begrenzten Ausbildungsgängen wie der beruflichen Grundbildung. Die entwickelte Unterrichtseinheit ist direkt einsetzbar und lässt sich flexibel in den allgemeinbildenden Unterricht integrieren oder als Modell für andere Berufsfelder, Schulformen oder Altersgruppen adaptieren. Die positiven Rückmeldungen zur Klarheit der Unterlagen und zum empfundenen Nutzen (Kapitel 5.4) sprechen für die Umsetzbarkeit der Intervention im schulischen Alltag. Sechstens gewinnt die Studie an bildungspolitischer Relevanz im Hinblick auf die Einführung des neuen Rahmenlehrplans für den allgemeinbildenden Unterricht ab dem Schuljahr 2026/2027. Dieser betont im Gesellschaftsaspekt «Technologische und digitale Transformation» explizit die Auseinandersetzung mit Fake News und verankert die Medienbildung in Anlehnung an den Lehrplan 21 deutlich stärker (SBFI, 2025). Siebtens kann die Studie als Grundlage für die Sensibilisierung und Professionalisierung von Lehrpersonen dienen, etwa im Rahmen von Weiterbildungen zu Medienbildung oder digitaler Kompetenzförderung. Achtens knüpft die Massnahme unmittelbar an die Lebensrealität der Lernenden an, indem sie soziale Medien und konkrete Medienbeispiele integriert. Sie bietet zugleich die Möglichkeit, auch die Gruppe der sogenannten News-Deprivierten gezielt zu erreichen und zu einem reflektierten Umgang mit Nachrichten zu motivieren. Schliesslich leistet die Fokussierung auf gesellschaftlich relevante Themen wie Desinformation oder Quellenbewertung auch einen Beitrag zur politischen Urteilsbildung, die auf der Sekundarstufe II eine zentrale Kompetenz darstellt und im alten sowie neuen Rahmenlehrplan verankert ist (BBT, 2006; SBFI, 2025).

6.4 Limitationen und Implikationen für zukünftige Forschung

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie sind vor dem Hintergrund mehrerer methodischer und konzeptioneller Einschränkungen zu betrachten. Erstens ist die Stichprobengrösse mit insgesamt 108 Teilnehmenden vergleichsweise gering. Dadurch kann die statistische Power bei kleineren Effekten eingeschränkt sein, was das Risiko eines Fehlers zweiter Art (Beta-Fehler) begünstigt, was bedeutet, dass ein tatsächlich vorhandener Effekt möglicherweise unentdeckt bleibt. Zweitens wurde die Studie als quasiexperimentelles Design ohne vollständige Randomisierung durchgeführt. Die Zuteilung zur Experimental- oder Kontrollgruppe erfolgte auf Klassenebene und nicht zufällig, wodurch die interne Validität eingeschränkt ist (Bortz & Döring, 2016). Drittens beschränkte sich die Stichprobe auf Lernende zweier spezifischer Berufsgruppen (Coiffeur und Kosmetik) aus zwei Kantonen (Aargau und Zürich) innerhalb der beruflichen

Grundbildung. Diese Zielgruppe ist zwar in der Forschung bislang stark unterrepräsentiert und daher besonders relevant, dennoch schränkt die Fokussierung die Generalisierbarkeit der Ergebnisse auf andere Bildungsbereiche und Berufe ein. Viertens weist die Erhebung des sozioökonomischen Status gewisse Schwächen auf. Einzelne Items wie der Besitz eines Autos oder die Anzahl Urlaubsreisen zeigten keine signifikanten Zusammenhänge mit der Nachrichtenkompetenz, was auf eine mangelnde Trennschärfe in einem wohlstandsstarken Land wie der Schweiz hinweisen könnte. Zudem ist bekannt, dass Jugendliche häufig keine verlässlichen Angaben zu familiären Bildungs- oder Einkommensverhältnissen machen können, weshalb es schwierig ist, den sozioökonomischen Status zu messen. Fünftens stellt die Reliabilität des Testinstrumentes, zur Messung der objektiven Nachrichtenkompetenz, eine potenzielle Einschränkung dar. Zwar wurde der Test anhand bestehender Modelle und Qualitätskriterien sorgfältig entwickelt, jedoch wäre eine umfassende psychometrische Validierung im Hinblick auf die interne Konsistenz wünschenswert gewesen. Sechstens ist zu berücksichtigen, dass der Effekt der Intervention in Bezug auf die Nachrichtenkompetenz nur punktuell im Posttest gemessen wurde. Aussagen über längerfristige Effekte im Sinne von Wissenstransfer oder stabilen Kompetenzzuwächsen sind auf dieser Basis nicht möglich. Zudem wurde bei der Analyse auf eine ANCOVA statt auf eine Messwiederholungs-ANOVA zurückgegriffen, wodurch zeitabhängige Veränderungen nicht differenziert analysiert werden konnten. Trotz dieser Einschränkungen bietet die Studie wichtige Erkenntnisse zur Wirksamkeit kurzer medienpädagogischer Interventionen in der beruflichen Grundbildung. Die genannten Limitationen sollten jedoch bei der Interpretation und Verallgemeinerung der Ergebnisse berücksichtigt werden. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie verdeutlichen den Bedarf an einer weiteren konzeptionellen und methodischen Entwicklung geeigneter Messinstrumente zur Erhebung von Nachrichtenkompetenz.

Der eingesetzte Wissenstest erfasste zwar zentrale Aspekte der objektiven Kompetenz, doch fehlen derzeit standardisierte, reliabel getestete Skalen, die sowohl inhaltlich valide als auch alters- und bildungsgangsspezifisch geeignet sind. Künftige Forschung sollte daher verstärkt in die Validierung und psychometrische Prüfung von Skalen zur Nachrichtenkompetenz investieren, um differenziertere Aussagen über Kompetenzniveaus und Lernfortschritte treffen zu können. Zudem wäre es sinnvoll, qualitativ unterschiedliche Dimensionen von Nachrichtenkompetenz durch mehrdimensionale Skalen zu erfassen, um der Komplexität des Konstrukts gerecht zu werden. Vermehrte Aufgabenformate, die sich an konkreten Beispielen aus der Lebenswelt der Lernenden orientieren, könnten die Aussagekraft und Akzeptanz der Tests erhöhen. Zukünftige Studien könnten zudem die nachhaltige Wirkung medienpädagogischer Interventionen im Längsschnitt analysieren, z. B. über Follow-up-Messungen nach mehreren Wochen oder Monaten und qualitative Methoden (z. B. Fokusgruppen, Interviews) einsetzen, um subjektive Sichtweisen auf Nachrichtenkompetenz, Motivation oder Mediennutzung besser

zu verstehen. Auch der soziale Kontext sollte künftig stärker berücksichtigt werden – etwa durch die Einbeziehung von Gleichaltrigen oder Familienmitgliedern als zentrale Instanzen der Mediensozialisation. Darüber hinaus wäre eine differenziertere Erfassung des sozioökonomischen Status wünschenswert, zum Beispiel durch die Entwicklung einer aussagekräftigen Skala mit Indikatoren wie dem Bildungsniveau der Eltern, Aspekten des kulturellen Kapitals oder der Wohnsituation, um den Einfluss sozialer Ungleichheiten auf die Nachrichtenkompetenz präziser abbilden zu können. Zudem erscheint es sinnvoll, schulbezogene Merkmale systematisch zu erfassen (z. B. Schulform, Ausstattung, Lehrpersonenkompetenz), um schulspezifische Effekte differenzierter analysieren und pädagogisch nutzen zu können. Für zukünftige Bildungsangebote empfiehlt es sich darüber hinaus, gezielter auf Reflexionsphasen und die individuelle Relevanz von Nachrichten im Alltag einzugehen. So könnte nicht nur die Motivation zur Auseinandersetzung mit Nachrichten, sondern auch die selbstwahrgenommene Kompetenzentwicklung gezielter gefördert werden. Zukünftige Studien könnten zudem die Erhebung des Vorwissens differenzierter gestalten und auch qualitativ untersuchen, wie tiefgreifend und nachhaltig schulische Medienbildung tatsächlich wirkt und ob es allenfalls Unterschiede zwischen Berufsgruppen und Kantonen gibt. Angesichts der zunehmenden Bedeutung Künstlicher Intelligenz im Informationsumfeld erscheint es lohnenswert zu untersuchen, welchen Einfluss KI auf die Entwicklung von Nachrichtenkompetenz hat und wie sich die rasant zunehmende Verbreitung KI-generierter Inhalte auf die Medien-, Kritik- und Nachrichtenkompetenz von Berufsfachlernenden auswirkt.

7. Fazit

Die vorliegende Studie konnte wertvolle Einsichten zur Nachrichtenkompetenz in zwei ausgewählten Berufen (Coiffeur und Kosmetik) der beruflichen Grundbildung in der Deutschschweiz liefern. Im Zentrum stand die Frage, wie sich eine schulische Intervention auf die Nachrichtenkompetenz von Berufsfachlernenden auswirkt und welche verhaltensbezogenen sowie soziodemografischen Faktoren damit in Zusammenhang stehen.

Es zeigte sich, dass verschiedene Faktoren signifikant mit der gemessenen Nachrichtenkompetenz korrelieren. Höhere Zeugnisnoten, eine grössere Anzahl an Büchern im Haushalt sowie das Vorhandensein eines eigenen Zimmers standen ebenso in Zusammenhang mit höheren Kompetenzwerten wie die Rezeption journalistischer Medien, sowohl in digitaler als auch in gedruckter Form und die Nutzung der sozialen Plattform Reddit. Dies unterstreicht die Bedeutung des Zugangs zu Qualitätsmedien, insbesondere vor dem Hintergrund, dass sich Berufsfachlernende überwiegend über soziale Medien informieren und sich eher selten aktiv mit Nachrichten auseinandersetzen.

Die Ergebnisse verdeutlichen zudem, dass die Intervention in der Experimentalgruppe zu einem signifikanten Anstieg der gemessenen Nachrichtenkompetenz führte. Besonders Kosmetik-Lernende sowie Lernende aus dem Kanton Aargau erzielten dabei höhere Werte. Die selbstwahrgenommene Nachrichtenkompetenz blieb durch die Intervention unbeeinflusst, jedoch konnte die Motivation zum Nachrichtenkonsum gesteigert werden, insbesondere im Bereich der extrinsischen Motivation.

Die Befunde unterstreichen die Wirksamkeit kurzer, interaktiver Bildungsangebote zur Förderung von Nachrichtenkompetenz auch in praxisorientierten Berufsbildungskontexten. Sie machen zudem deutlich, dass sowohl berufsspezifische als auch kantonale Unterschiede relevante Einflussfaktoren darstellen.

Insgesamt leistet die Arbeit einen Beitrag zur empirischen Erforschung von Nachrichtenkompetenz in der Berufsbildung und zeigt praxisnahe Ansätze auf, wie junge Menschen im digitalen Informationszeitalter darin unterstützt werden können, Informationen kritisch und reflektiert zu beurteilen. Gleichzeitig werden Wege aufgezeigt, um ihre Motivation zu stärken, sich aktiv und informiert am politischen und gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. Die Ergebnisse stützen damit bestehende theoretische Annahmen zur Bedeutung kognitiver, motivationaler und struktureller Faktoren im Aufbau von Nachrichtenkompetenz und bestätigen die Relevanz schulischer Bildungsinterventionen.

8. Literaturverzeichnis

- Adams, D., & Hamm, M. (2001). *Literacy in a multimedia age*. Christopher Gordon Publishers.
- Amazeen, M. A., & Bucy, E. P. (2019). Conferring resistance to digital disinformation: The inoculating influence of procedural news knowledge. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 63(3), 415–432. <https://doi.org/10.1080/08838151.2019.1653101>
- Artmann, B., Scheibenzuber, C., & Nistor, N. (2023). Elementary school students' information literacy: Instructional design and evaluation of a pilot training focused on misinformation. *Journal of Media Literacy Education*, 15(2), 31–43. <https://doi.org/10.23860/JMLE-2023-15-2-3>
- Ashley, S., Maksl, A., & Craft, S. (2013). Developing a news media literacy scale. *Journalism & Mass Communication Educator*, 68(1), 7–21. <https://doi.org/10.1177/1077695812469802>
- Ashley, S., Maksl, A., & Craft, S. (2017). News media literacy and political engagement: What's the connection? *Journal of Media Literacy Education*, 9(1), 79–98. <https://doi.org/10.23860/JMLE-2017-9-1-6>
- Aufderheide, P. (Hrsg.) (1993). *Media literacy: A report of the National Leadership Conference on Media Literacy*. Aspen Institute.
- Baacke, D. (1996a). Medienkompetenz – Begrifflichkeit und sozialer Wandel. In A. von Rein & Deutsches Institut für Erwachsenenbildung (Hrsg.), *Medienkompetenz als Schlüsselbegrif* (S. 112–124). Klinkhardt.
- Baacke, D. (1996b). Medienkompetenz als Netzwerk. Reichweite und Fokussierung eines Begriffs, der Konjunktur hat. *Medien praktisch*, 20 (2), 4-10
- Baddeley, A. (2015). Working memory. In *Current Biology* (Vol. 25, Issue 17, R841–R845). <https://doi.org/10.1016/j.cub.2015.07.059>
- Bandura, A. (2006). Guide for constructing self-efficacy scales. In F. Pajares & T. C. Urdan (Eds.), *Self-efficacy beliefs of adolescents* (pp. 307–337). Information Age Publishing.

- Baptista, J. P., & Gradim, A. (2020). Understanding fake news consumption: A review. *Social Sciences*, 9(10), 185. <https://doi.org/10.3390/socsci9100185>
- Barton, D., & Hamilton, M. (1998). *Local literacies: Reading and writing in one community*. Routledge.
- Bayerischer Rundfunk (2025, 5. Juni). *So geht Medien*. <https://www.so-geht-medien.de>
- BBG – Bundesgesetz über die Berufsbildung vom 13. Dezember 2002. Schweizerische Eidgenossenschaft. <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/674/de>
- BBT – Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (2006). *Berufliche Grundbildung: Rahmenlehrplan für den allgemeinbildenden Unterricht*. <https://www.sbf.admin.ch/sbf/de/home/bildung/bwb/bgb/allgemeinbildung.html>
- Bentele, G. (1994). Öffentliches Vertrauen – normative und soziale Grundlage für Public Relations. In W. Armbrrecht & U. Zabel (Hrsg.), *Normative Aspekte der Public Relations: Grundlegende Fragen und Perspektiven. Eine Einführung* (S. 131–158). Westdeutscher Verlag.
- BFS – Bundesamt für Statistik (2017). *Gebäude- und Wohnungsstatistik – BFS Aktuell (Strukturerhebung 2015)* (S. 6). Bundesamt für Statistik.
- BFS – Bundesamt für Statistik (2025a). *Abschlüsse auf der Sekundarstufe II nach Ausbildungstyp, 2024*. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken.assetdetail.35547473.html>
- BFS – Bundesamt für Statistik (2025b). *Schulen nach Bildungsstufe, 2023/24*. <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bildung-wissenschaft/bildungsinstitutionen/schulen.html>
- Bortz, J., & Schuster, C. (2010). *Statistik für Human- und Sozialwissenschaftler* (7., voll. überarb. u. erw. Aufl.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-12770-0>
- Bortz, J., & Döring, N. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5., vollst. überarb. u. erw. Aufl.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41089-5>

- Brants, K. (2013). Trust, cynicism, and responsiveness: The uneasy situation of journalism in democracy. In C. Peters & M. Broersma (Hrsg.), *Rethinking journalism: Trust and participation in a transformed news landscape* (S. 15–27). Routledge.
- BSMG (2023). *Schullehrplan Allgemeinbildender Unterricht EFZ – Version 2023*. Berufsschule für Mode und Gestaltung.
https://www.bsmg.ch/fileadmin/user_upload/Dokumente/PDF/07_Grundbildung/ABU/SLP_ABU_EFZ_BSMG_Version_2023.pdf
- Buchner, J. (2023). Effekte eines Augmented Reality Escape Games auf das Lernen über Fake News. *MedienPädagogik: Zeitschrift für Theorie und Praxis der Medienbildung*, 51, 65–86. <https://doi.org/10.21240/mpaed/51/2023.01.12.X>
- Bühner, M. (2006). *Einführung in die Test- und Fragebogenkonstruktion* (2. Aufl.). Pearson Studium.
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2. Aufl.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203771587>
- Coiffure Suisse (2023). *Nationaler Lehrplan Coiffeuse / Coiffeur EFZ: Verbindlich für den Berufskundeunterricht ab Lehrbeginn 2024*. Verband Schweizer Coiffeurgeschäfte.
<https://www.coiffuresuisse.ch/de/suche/2/bildungsplan>
- Craft, S., Ashley, S., & Maksl, A. (2016). Elements of news literacy: A focus group study of how teenagers define news and why they consume it. *Electronic News*, 10(3), 143–160. <https://doi.org/10.1177/1931243116656716>
- Craft, S., Ashley, S., & Maksl, A. (2017). News media literacy and conspiracy theory endorsement. *Communication and the Public*, 2(4), 388–401.
<https://doi.org/10.1177/2057047317725539>
- Currie, C., Alemán-Díaz, A. Y., Bosáková, L., & de Looze, M. (2024). The International Family Affluence Scale (FAS): Charting 25 Years of Indicator Development, Evidence Produced, and Policy Impact on Adolescent Health Inequalities. *SSM – Population Health*, 25, Article 101599. <https://doi.org/10.1016/j.ssmph.2023.101599>

- D-EDK – Deutschschweizer Erziehungsdirektoren Konferenz (2016). *Lehrplan 21. Gesamtausgabe*. https://v-fe.lehrplan.ch/container/V_FE_DE_Gesamtausgabe.pdf
- Dgfe - Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) (2016). *Ethikkodex der DGfE: Konsens über ethisches Handeln in der Erziehungswissenschaft*. <https://doi.org/10.18419/opus-8677>
- Duncan, S. C., Duncan, T. E., Strycker, L. A., & Chaumeton, N. R. (2007). A cohort-sequential latent growth model of physical activity from ages 12 to 17 years. *Annals of Behavioral Medicine*, 33(1), 80–89. https://doi.org/10.1207/s15324796abm3301_9
- Dumitru, E.-A. (2020). Testing children and adolescents' ability to identify fake news. *Societies*, 10(3), 71. <https://doi.org/10.3390/soc10030071>
- Edgerly, S., Thorson, K., Thorson, E., Vraga, E. K., & Bode, L. (2017). Do parents still model news consumption? Socializing news use among adolescents in a multi-device world. *New Media & Society*, 20(4), 1263–1281. <https://doi.org/10.1177/1461444816688451>
- EDUCA (2021). *Digitalisierung in der Bildung*. https://www.educa.ch/sites/default/files/2021-10/Digitalisierung_in_der_Bildung.pdf
- Fehlmann, F., Koch, C., & Keel, G. (2024). Worauf achten Lehrkräfte beim Medienkompetenzunterricht? Eine Bestandsaufnahme für die schweizerische Sekundarstufe II. *Studies in Communication Sciences*, 24(2), 229–243. <https://doi.org/10.24434/j.scoms.2024.02.3250>
- Fisher, J. D., & Fisher, W. A. (2002). The information-motivation-behavioral skills model. In R. J. DiClemente, R. A. Crosby, & M. C. Kegler (Eds.), *Emerging theories in health promotion practice and research: Strategies for improving public health* (pp. 40–70). Jossey-Bass. <https://doi.org/10.1002/9780470753552.ch4>
- Fivaz, J., & Schwarz, D. (2022, 13. Dezember). *Die Medienkompetenz der Schweizer Bevölkerung: Eine repräsentative Pilotstudie für die deutsch- und französischsprachige Schweiz*. Politools – Political Research Network. <https://doi.org/10.48350/184983>

- Flanagan, C., & Levine, P. (2010). Civic engagement and the transition to adulthood. *The Future of Children*, 20(1), 159–179. <https://doi.org/10.1353/foc.0.0043>
- Fürst, S. & Rieser, R. (2024). Einstellungen gegenüber Medien. In fög – Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (Hrsg.). *Jahrbuch Qualität der Medien 2024* (S. 97 – 103). Schwabe. <https://doi.org/10.24894/978-3-7965-5200-7>
- Gapski, H. (2001). *Medienkompetenz: Eine Bestandsaufnahme und Vorüberlegungen zu einem systemtheoretischen Rahmenkonzept*. Westdeutscher Verlag.
- Geers, S., Boukes, M., & Moeller, J. (2020). Bridging the gap? The impact of a media literacy educational intervention on news media literacy, political knowledge, and political efficacy among lower-educated youth. *Journal of Media Literacy Education*, 12(2), 41–53. <https://doi.org/10.23860/JMLE-2020-12-2-4>
- Gibson, T. (2018). *The post-truth double helix: Reflexivity and mistrust in local politics*. *Journalism*, 19(4), 460–478.
- Girden, E. R. (1992). *ANOVA: Repeated Measures*. Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781412983419>
- Giesinger, S. [@stefaniegiesinger]. (2025, 4. Juli). Instagram. <https://www.instagram.com/stefaniegiesinger/>
- Groeben, N. (2002). Dimensionen der Medienkompetenz: Deskriptive und normative Aspekte. In N. Groeben & B. Hurrelmann (Hrsg.), *Medienkompetenz: Voraussetzungen, Dimensionen, Funktionen* (S. 160–197). Juventa.
- Grosser, K. M. (2016). Trust in online journalism: A conceptual model of risk-based trust in the online context. *Digital Journalism*, 4(8), 1036–1057. <https://doi.org/10.1080/21670811.2015.1127174>
- Hanitzsch, T., van Dalen, A., & Steindl, N. (2017). Caught in the nexus: A comparative and longitudinal analysis of public trust in the press. *The International Journal of Press/Politics*, 23(1), 3–23. <https://doi.org/10.1177/1940161217740695>

Hermida, M. (2019). *EU Kids Online Schweiz 2019: Schweizer Kinder und Jugendliche im Internet – Risiken und Chancen*. Pädagogische Hochschule Schwyz.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2916822>

Hermida, M. (2021). Der Weg der Medien- und Kommunikationswissenschaft in die Volksschule (3F-Modell) und die Messung der Einstellungen der Lehrpersonen zur Medienbildung. In G. Keel & W. Weber (Hrsg.), *Media Literacy* (1. Aufl., S. 95-110). Nomos. <https://doi.org/10.5771/9783748920656>

Hobbs, R. (1996). Media literacy, media activism. *Telemidium, The Journal of Media Literacy*, 42(3), iii.

IQES online (2025). *CheckNews – Lernumgebungen zur Förderung der Medienkompetenz*. <https://www.iqesonline.net/bildung-digital/checknews/medienkompetenzprojekt/>

Jarren, O. & Wassmer, C. (2009). Medienkompetenz - Begriffsanalyse und Modell. Ein Diskussionsbeitrag zum Stand der Medienkompetenzforschung. *Medien und Erziehung*, 53(3), 46-51. <https://doi.org/10.5167/uzh-20055>

JFF – Institut für Medienpädagogik (2021). *RISE – Jugendliche gegen Desinformation*. <https://rise-jugendkultur.de/isso/>

John, S. A., Walsh, J. L., & Weinhardt, L. S. (2017). The Information–Motivation–Behavioral Skills model revisited: A network-perspective structural equation model within a public sexually transmitted infection clinic sample of hazardous alcohol users. *AIDS and Behavior*, 21(4), 1208–1218. <https://doi.org/10.1007/s10461-016-1446-2>

Jones-Jang, S. M., Mortensen, T., & Liu, J. (2021). Does media literacy help identification of fake news? Information literacy helps, but other literacies don't. *American Behavioral Scientist*, 65(2), 371–388. <https://doi.org/10.1177/0002764219869406>

Kajimoto, M., & Fleming, J. (2019). *News literacy*. In *Oxford Research Encyclopedia of Communication*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.848>

- Kähler, W.-M. (2004). *Statistische Datenanalyse: Verfahren verstehen und mit SPSS gekonnt einsetzen* (3. völlig neubearb. Aufl.). Vieweg+Teubner Verlag.
<https://doi.org/10.1007/978-3-663-11498-7>
- Keel, G., & Weber, W. (Hrsg.). (2021). *Media Literacy*. Nomos.
<https://doi.org/10.5771/9783748920656>
- Kiousis, S. (2001). Public trust or mistrust? Perceptions of media credibility in the information age. *Mass Communication and Society*, 4(4), 381–403.
https://doi.org/10.1207/S15327825MCS0404_4
- Klopfenstein Frei, N., Wyss, V., Gnach, A., & Weber, W. (2022). “It’s a matter of age”: Four dimensions of youths’ news consumption. *Journalism*.
<https://doi.org/10.1177/14648849221123385>
- Kohring, M. (2001). *Vertrauen in Medien – Vertrauen in Technologie* (Arbeitspapier Nr. 196). Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg.
<https://doi.org/10.18419/opus-8677>
- Kohring, M. (2004). *Vertrauen in Journalismus: Theorie und Empirie*. UVK Verlagsgesellschaft.
- Konsortium PISA.ch (2019). *PISA 2018: Schülerinnen und Schüler der Schweiz im internationalen Vergleich*. SBF/EDK und Konsortium PISA.ch.
- Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2011). *Blur: How to know what’s true in the age of information overload*. Bloomsbury.
- Ku, K. Y. L., Kong, Q., Song, Y., Deng, L., Kang, Y., & Hu, A. (2019). What predicts adolescents’ critical thinking about real-life news? The roles of social media news consumption and news media literacy. *Thinking Skills and Creativity*, 33, Article 100570. <https://doi.org/10.1016/j.tsc.2019.05.004>
- Külling-Knecht, C., Waller, G., Suter, L., Bernath, J., Willemse, I., Streule, P., Deda-Bröchin, S., Jochim, M., Zulliger, M. A., & Süss, D. (2024). *JAMES: Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz*. ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. <https://doi.org/10.21256/zhaw-32019>

- Lutzer, M., Festic, N., Kappeler, K., & Odermatt, C. (2023). *Internetverbreitung und digitale Bruchlinien in der Schweiz 2023: Themenbericht aus dem World Internet Project – Switzerland 2023*. Universität Zürich.
https://www.mediachange.ch/media/pdf/publications/Verbreitung_und_Bruchlinien_2023_.pdf
- Lazer, D. M. J., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F., Metzger, M. J., Nyhan, B., Pennycook, G., Rothschild, D., Schudson, M., Sloman, S. A., Sunstein, C. R., Thorson, E. A., Watts, D. J., & Zittrain, J. L. (2018). The science of fake news. *Science*, 359(6380), 1094–1096.
<https://doi.org/10.1126/science.aao2998>
- Lee, T.-T. (2010). Why they don't trust the media: An examination of factors predicting trust. *American Behavioral Scientist*, 54(1), 8–21.
<https://doi.org/10.1177/0002764210376308>
- Leung L. & Lee, P. S. N. (2012). The influences of information literacy, internet addiction and parenting styles on internet risks. *New Media & Society* 14(1): 117–136.
<https://doi.org/10.1177/1461444811410406>
- Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., & Cook, J. (2017). Beyond misinformation: Understanding and coping with the “post-truth” era. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 6(4), 353–369. <https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2017.07.008>
- Lewandowsky, S., Cook, J., Ecker, U. K. H., Albarracín, D., Amazeen, M. A., Kendeou, P., Lombardi, D., Newman, E. J., Pennycook, G., Rand, D. G., Rapp, D. N., Reifler, J., Roozenbeek, J., Schmid, P., Seifert, C. M., Sinatra, G. M., Swire-Thompson, B., van der Linden, S., Vraga, E. K., Wood, T. J., & Zaragoza, M. S. (2020). *The Debunking Handbook 2020*. <https://doi.org/10.17910/b7.1182>
- Linards U., Rivière M., Vogler D. & Eisenegger M. (2025). Schulung im Umgang mit Nachrichten (Medienkompetenz). In fög – Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (Hrsg.). *Reuters Institute Digital News Report 2025: Länderbericht Schweiz*. (S. 28-29). Schwabe. <https://www.foeg.uzh.ch/de/research/projects/digital-news-report.html>

- Maksl, A., Ashley, S., & Craft, S. (2015). Measuring news media literacy. *Journal of Media Literacy Education*, 6(3), 29–45. <https://doi.org/10.23860/jmle-6-3-3>
- Maksl, A., Craft, S., Ashley, S., & Miller, D. (2017). The usefulness of a news media literacy measure in evaluating a news literacy curriculum. *Journalism and Mass Communication Educator*, 72(2), 228–241. <https://doi.org/10.1177/1077695816651970>
- Malik, M., Cortesi, S., & Gasser, U. (2013). *The challenges of defining “news literacy”*. Berkman Center for Internet & Society. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2342313>
- Marcus, J. (1993). *Mesoamerican writing systems: Propaganda, myth, and history in four ancient civilizations*. Princeton University Press.
- McCombs, M., Holbert, L., Kioussis, S., & Wanta, W. (2011). *The news and public opinion: Media effects on civic life*. Polity Press.
- McGrew, S. (2020). Learning to evaluate: An intervention in civic online reasoning. *Computers & Education*, 145, 103711. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103711>
- Medieninstitut des Verlegerverbands Schweizer Medien (2025, 4. Juli). *Was lese ich? – Journalismus verstehen*. <https://www.was-lese-ich.ch>
- Menner, S., & Harnischmacher, M. (2020). Ich sehe, was Du nicht siehst, und das ist fake: Die Herausforderung der kritischen Beurteilung von Onlinequellen durch Kinder und Jugendliche. In R. Hohlfeld, M. Harnischmacher, E. Heinke, L. S. Lehner & M. Sengl (Hrsg.), *Fake News und Desinformation: Herausforderungen für die vernetzte Gesellschaft und die empirische Forschung* (S. 203–217). Nomos. <https://doi.org/10.5771/9783748901334-203>
- Meßmer, A.-K., Sänglerlaub, A., & Schulz, L. (2021). „Quelle: Internet“? *Digitale Nachrichten- und Informationskompetenzen der deutschen Bevölkerung im Test*. Stiftung Neue Verantwortung. https://www.stiftung-nv.de/sites/default/files/studie_quelleinternet.pdf

- Meyrowitz, J. (1998). Multiple media literacies. *Journal of Communication*, 48(1), 96–108. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1998.tb02740.x>
- Moosbrugger, H., & Kelava, A. (Hrsg.). (2012). *Testtheorie und Fragebogenkonstruktion* (2., überarb. und erw. Aufl.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-20072-4>
- National Literacy Trust (2018). *Fake news and critical literacy: The final report of the Commission on Fake News and the Teaching of Critical Literacy in Schools*. https://cdn.literacytrust.org.uk/media/documents/Fake_news_and_critical_literacy_-_final_report.pdf
- Nee, R. C. (2019). Youthquakes in a post-truth era: Exploring social media news use and information verification actions among global teens and young adults. *Journalism & Mass Communication Educator*, 74(2), 171–184. <https://doi.org/10.1177/1077695818825215>
- Newman, N., Fletcher, R., Robertson, C. T., Ross Arguedas, A., & Nielsen, R. K. (2024). *Reuters Institute digital news report 2024*. Reuters Institute for the Study of Journalism. <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2024>
- Notley, T., Dezuanni, M., Zhong, H. F., & Howden, S. (2017). *News and Australian Children: How young people access, perceive and are affected by the news*. Western Sydney University. <http://hdl.handle.net/1959.7/uws:44096>
- Nygren, T., & Guath, M. (2019). Swedish teenagers' difficulties and abilities to determine digital news credibility. *Nordicom Review*, 40(1), 23–42. <https://doi.org/10.2478/nor-2019-0002>
- OECD (2016). *PISA 2015 Ergebnisse (Band I): Exzellenz und Chancengerechtigkeit in der Bildung*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264267879-de>
- OpenAI. (2025). ChatGPT (Version GPT-4). <https://chat.openai.com/>
- Panayo, J., & Tolentino, C. (2024). Exploring news media literacy and its dimensions. *Diversitas Journal*, 9(Special 1), 0182–0192. <https://doi.org/10.48017/dj.v9iSpecial1.2827>

- Politools – Political Research Network (2025, 4. Juli). *Newstest: Teste dein Wissen über Nachrichten*. <https://www.newstest.ch/>
- Potter, W. J. (2004). *Theory of media literacy: A cognitive approach*. Sage. <https://doi.org/10.4135/9781483328881>
- Potter, W. J. (2010). The state of media literacy. *Journal of Broadcasting & Electronic Media*, 54(4), 675–696. <https://doi.org/10.1080/08838151.2011.521462>
- Potter, W. J. (2019). *Media literacy* (9th ed.). SAGE.
- Prochazka, F. (2020). *Vertrauen in Journalismus unter Online-Bedingungen: Zum Einfluss von Personenmerkmalen, Qualitätswahrnehmungen und Nachrichtennutzung*. Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-30227-6>
- Riesmeyer, C., Pfaff-Rüdiger, S., & Kümpel, A. (2016). Wenn Wissen zu Handeln wird: Medienkompetenz aus motivationaler Perspektive. *M&K – Medien & Kommunikationswissenschaft*, 64(1), 36-55. <https://doi.org/10.5771/1615-634X-2016-1-36>
- Ronaldo, C. [@cristiano]. (2025, 4. Juli). Instagram. <https://www.instagram.com/cristiano/>
- Roozenbeek, J., & van der Linden, S. (2019). Fake news game confers psychological resistance against online misinformation. *Palgrave Communications*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.1057/s41599-019-0279-9>
- Sander, W. (2006). *Didaktik – eine Einführung*. (8. Aufl.). Beltz.
- SBB – Schweizerische Bundesbahnen (2025, 3. Juli). *Ein rollendes Klassenzimmer – Der SBB Schul- und Erlebniszug*. <https://company.sbb.ch/de/ueber-die-sbb/profil/sbb-erleben/sbb-schulen/schul-und-erlebniszug.html>
- SBFJ – Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (2024, 7. Juni). *Lernorte in der beruflichen Grundbildung*. <https://www.berufsbildung-schweiz.ch/de/lernorte-in-der-beruflichen-grundbildung>

- SBFI – Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI (2025).
Rahmenlehrplan für die Allgemeinbildung in der beruflichen Grundbildung.
<https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/de/home/bildung/bwb/bgb/allgemeinbildung.html>
- Schaumburg, H., & Hacke, S. (2010). Medienkompetenz und ihre Messung aus Sicht der empirischen Bildungsforschung. In B. Herzig, D. Meister, H. Moser & H. Niesyto (Hrsg.), *Jahrbuch Medienpädagogik 8: Medienkompetenz und Web 2.0* (1. Aufl., S. 147–162). VS Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-531-92135-8_8
- Schmitz, M.-L., Consoli, T., Antonietti, C., Cattaneo, A., Gonon, P., & Petko, D. (2023). Why do some teachers teach media literacy while others do not? Exploring predictors along the «will, skill, tool, pedagogy» model. *Computers in Human Behavior*, 151, 108004. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2023.108004>
- Schneider, J. & Siegen, D. (2023). Mediennutzung. In fög – Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (Hrsg.). *Jahrbuch Qualität der Medien 2023* (S. 133-142). Schwabe. <https://doi.org/10.24894/978-3-7965-5200-7>
- Senn, F. (2021). Fake News auf der Spur – Didaktische Umsetzung und kompetenzorientierte Beurteilung eines facettenreichen Unterrichtsthemas. In H. Lötscher, M. Naas & M. Roos (Hrsg.), *Kompetenzorientiert beurteilen* (S. 358–381). hep Verlag. <https://zenodo.org/record/5878356>
- Siegen, D. & Schneider, J. (2024). Mediennutzung. In fög – Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (Hrsg.). *Jahrbuch Qualität der Medien 2024* (S. 87-96). Schwabe. <https://doi.org/10.24894/978-3-7965-5200-7>
- Sowka, A., Klimmt, C., Hefner, H., Mergel, F., & Possler, D. (2015). Die Messung von Medienkompetenz: Ein Testverfahren für die Dimension „Medienkritikfähigkeit“ und die Zielgruppe „Jugendliche“. *M&K – Medien & Kommunikationswissenschaft*, 63(1), 62–82. <https://doi.org/10.5771/1615-634X-2015-1-62>
- Schröter, K. (2021). *Bildungsangebote zur Nachrichtenkompetenz: Für Lehrende und Lernende weiterführender Schulen in Deutschland und ausgewählten Ländern* (Dossier). #UseTheNews, Projekt ONE.

SRF – Schweizer Radio und Fernsehen (2016, Mai). *SRF School News. SRF School Fake News*. <https://www.srf.ch/sendungen/school/medien-und-informatik/news>

Stadler, M., Sailer, M., & Fischer, F. (2021). *Knowledge as a formative construct: A good alpha is not always better*. *New Ideas in Psychology*, 60, Article 100832. <https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2020.100832>

Steiner, O., & Heeg, R. (2019). *Studie “always On”: Wie Jugendliche das ständige On-Line-Sein erleben*. Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW). http://www.generationsmartphone.ch/pdf/Studie_Always_on_2019-08-26_FHNW.pdf

Sterel, S., Pfiffner, M., & Caduff, C. (2022). *Ausbilden nach 4K: Ein Bildungsschritt in die Zukunft*. hep Verlag.

Swart, J. (2023). Tactics of news literacy: How young people access, evaluate, and engage with news on social media. *New Media & Society*, 25(3), 505–521. <https://doi.org/10.1177/14614448211011447>

Tamboer, S. L., Daalmans, S., Molenaar, I., Bosse, T., & Kleemans, M. (2022a). “We are a neeeeew generation”: Early adolescents’ views on news and news literacy. *Journalism*, 23(4), 806–822. <https://doi.org/10.1177/1464884920924527>

Tamboer, S. L., Daalmans, S., Molenaar, I., Bosse, T., & Kleemans, M. (2022b). How to increase news literate behaviors via interventions: Eight guidelines by early adolescents. *Journalism & Mass Communication Educator*, 77(4), 363–375. <https://doi.org/10.1177/10776958221096198>

Tamboer, S. L., Kleemans, M., Molenaar, I., & Bosse, T. (2023). Developing a model of news literacy in early adolescents: A survey study. *Mass Communication and Society*, 26(1), 74–98. <https://doi.org/10.1080/15205436.2022.2048027>

Tamboer, S. L., Molenaar, I., Bosse, T., & Kleemans, M. (2024a). Testing an intervention to stimulate early adolescents’ news literacy application in the Netherlands: A classroom experiment. *Journal of Children and Media*, 18(1), 60–79. <https://doi.org/10.1080/17482798.2023.2271078>

- Tamboer, S. L., Vlaanderen, A., Bevelander, K. E., & Kleemans, M. (2024b). Do you know what fake news is? An exploration of and intervention to increase youth's fake news literacy. *Youth & Society*, 56(4), 774–792.
<https://doi.org/10.1177/0044118X231205930>
- Tandoc, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). *Defining “Fake News”: A typology of scholarly definitions*. *Digital Journalism*, 6(2), 137–153.
<https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1360143>
- Tandoc, E. C., Jr. (2019). The facts of fake news: A research review. *Sociology Compass*, 13(9), e12724. <https://doi.org/10.1111/soc4.12724>
- The Marine [@Themarine]. (2024, 18. September). X. <https://archive.ph/MJUUI>
- Traberg, C. S., Roozenbeek, J., & van der Linden, S. (2022). Psychological inoculation against misinformation: Current evidence and future directions. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 700(1), 136–151.
<https://doi.org/10.1177/00027162221087936>
- Trültzsch-Wijnen, C. (2017). Über das Primat der (Medien-) Kompetenz. In C. Trültzsch-Wijnen (Hrsg.), *Medienpädagogik* (1. Aufl., S. 163-182). Nomos.
<https://doi.org/10.5771/9783845279718>
- Tully, M. (2021). News literacy and misinformation. In H. Tumber & S. Waisbord (Hrsg.), *The Routledge Companion to Media Disinformation and Populism* (S. 116–125). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003004431-9>
- Tully, M., Maksl, A., & Craft, S. (2022). Defining and conceptualizing news literacy. *Journalism*, 23(8), 1641–1657. <https://doi.org/10.1177/14648849211005888>
- Tulodziecki, G. (1997). *Medien in Erziehung und Bildung: Grundlagen und Beispiele einer handlungs- und entwicklungsorientierten Medienpädagogik* (3. überarb. und erw. Aufl.). Klinkhardt.
- Turčilo, L., & Obrenović, M. (2020). *Misinformation, disinformation, malinformation: Causes, trends, and their influence on democracy* (E-Paper 3). Heinrich-Böll-Stiftung. https://www.boell.de/sites/default/files/2020-08/200825_E-Paper3_ENG.pdf

- Udris, L., Schneider, J., Vogler, D., Keller, T., & Golder, L. (2022). Mediennutzung und politische Partizipation: Die Bedeutung von Newsrepertoires bei Volksabstimmungen. In fög – Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (Hrsg.), *Jahrbuch Qualität der Medien 2022* (S. 39–52). Schwabe. https://www.foeg.uzh.ch/dam/jcr:e38aba0b-4d51-4b89-a087-ec7d346ed317/JB_2022_online_gesamt_20221206.pdf
- Udris, L., Schneider, J. & Vogler, D. (2024). Medienqualität. In fög – Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (Hrsg.), *Jahrbuch Qualität der Medien 2024* (S. 73–86). Schwabe. <https://doi.org/10.24894/978-3-7965-5200-7>
- Vahedi, Z., Sibalis, A., & Sutherland, J. E. (2018). Are media literacy interventions effective at changing attitudes and intentions towards risky health behaviors in adolescents? A meta-analytic review. *Journal of Adolescence*, *67*(1), 140–152. <https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2018.06.00>
- Vermeer, S., Kruikemeier, S., Trilling, D., & de Vreese, C. (2022). Using panel data to study political interest, news media trust, and news media use in the early stages of the COVID-19 pandemic. *Journalism Studies*, *23*(5–6), 740–760. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2021.2017790>
- Vogler, D., Schwaiger, L., Rauchfleisch, A., Marschlich, S., Siegen, D., Udris, L., Eisenegger, M., & Schneider, J. (2021). Wahrnehmung von Desinformation in der Schweiz. In fög – Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (Hrsg.), *Jahrbuch Qualität der Medien 2021* (S. 25–36). Schwabe. <https://doi.org/10.5167/uzh-219206>
- Vraga, E. K., & Tully, M. (2015). Media literacy messages and hostile media perceptions: Processing of nonpartisan versus partisan political information. *Mass Communication and Society*, *18*(4), 442–448. <https://doi.org/10.1080/15205436.2014.1001910>
- Vraga, E., Tully, M., Kotcher, J. E., Smithson, A.-B., & Broeckelman-Post, M. (2016). A multi-dimensional approach to measuring news media literacy. *Journal of Media Literacy Education*, *7*(3), 41–53. <https://doi.org/10.23860/jmle-7-3-4>
- Vraga, E. K., Tully, M., Maksl, A., Craft, S., & Ashley, S. (2021). Theorizing news literacy behaviors. *Communication Theory*, *30*(1), 1–21. <https://doi.org/10.1093/ct/qtaa005>

- Vraga, E. K., & Tully, M. (2021). News literacy, social media behaviors, and skepticism toward information on social media. *Information, Communication & Society*, 24(2), 150–166. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1637445>
- Waller, G., Külling, C., Bernath, J., Suter, L., Willemse, I. & Süss, D. (2019). *JAMESfocus – News und Fake News*. Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. <https://doi.org/10.5167/uzh-236426>
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking*. Council of Europe.
- Wineburg, S., McGrew, S., Breakstone, J., & Ortega, T. (2016, November 22). *Evaluating information: The cornerstone of civic online reasoning* [Executive summary]. Stanford History Education Group. <https://stacks.stanford.edu/file/druid:fv751yt5934/SHEG%20Evaluating%20Information%20Online.pdf>
- Zimmermann, F., & Kohring, M. (2018). „Fake News“ als aktuelle Desinformation: Systematische Bestimmung eines heterogenen Begriffs. *Medien & Kommunikationswissenschaft*, 66(4), 526–541. <https://doi.org/10.5771/1615-634X-2018-4-526>
- Zierer, K. (2019). Die 4K: Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und Kritisches Denken – Schlüsselkompetenzen im 21. Jahrhundert. *Pädagogik*, 71(9), 12–15.
- 20 Minuten [@20minuten]. (2025, 4. Juli). TikTok. <https://www.tiktok.com/@20minuten>

Anhang

Anhang A – Fragebogen.....	105
Anhang B – Variablennamen und Kodierschema.....	126
Anhang C – Link zu Google Drive.....	127
Anhang D – Unterrichtsablauf.....	128
Anhang E – SPSS Outputs.....	129

Anhang A – Fragebogen

Nachrichtenkompetenz

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer

Willkommen zur Befragung zum Thema Nachrichtenkompetenz.

Ich interessiere mich dafür, wie und über welche Medien Sie Nachrichten verfolgen und wie gut Sie Nachrichten beurteilen können. Sie werden im Folgenden eine Reihe von Fragen beantworten. Das dauert ungefähr 25 Minuten. Alle Angaben, die Sie machen, werden vertraulich und anonym behandelt und können nicht mit Ihrer Person in Verbindung gebracht werden. Mit dem Ausfüllen und Absenden des Fragebogens erklären Sie sich mit der Teilnahme an der Studie einverstanden.

Hinweis: Die Fragen müssen in der vorgegebenen Reihenfolge beantwortet werden und können später nicht mehr geändert werden.

In dieser Umfrage sind 39 Fragen enthalten.

ID

Damit ich später Ihre beiden Fragebögen miteinander vergleichen kann, brauche ich einen anonymen Code von Ihnen. Schreiben Sie als Code den ersten Buchstaben des Vornamens und Nachnamens Ihrer Mutter, den ersten Buchstaben des Vornamens und Nachnamens Ihres Vaters und die Anzahl Geschwister auf.

Hinweis: Den gleichen Code brauchen Sie dann für den zweiten Fragebogen in 3 Wochen.

Bsp. Code:

Vorname und Nachname Mutter: Sofia Müller

Vorname und Nachname Vater: Peter Müller

Anzahl Geschwister: 1

SMPM1

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Klasse

In welcher Klasse sind Sie? Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- KS23a
- Co24h
- Co23e
- Ko23a
- KS24a
- Ko24b
- Co24g
- CF23a

Schule

In welcher Schule sind Sie? Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Berufsfachschule BBB
- Berufsschule Mode und Gestaltung

Social Media Konsum

Bei den folgenden Fragen geht es um Ihren allgemeinen Social Media Konsum. Ich möchte wissen, ob und wie häufig Sie soziale Medien wie Instagram oder TikTok nutzen.

Wie oft nutzen Sie folgende Plattformen in einer normalen Arbeitswoche? Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	mehrmals täglich	täglich	mehrmals pro Wo- che	einmal pro Wo- che	seltener	nie
Instagram						
Snapchat						
TikTok						
Facebook						
X (früher Twitter)						
Youtube						
WhatsApp						
Reddit						

Nachrichtenkonsum allgemein und auf Social Media

Bei den folgenden Fragen geht es um Ihren Nachrichtenkonsum. Ich möchte wissen, ob Sie Nachrichten lesen, schauen oder hören, wie häufig Sie dies tun und auf welche Weise (z.B. Zeitung lesen, Nachrichten im Radio hören, Nachrichten auf Instagram verfolgen usw.).

Worterklärung

- Nachrichten: Berichte über aktuelle Ereignisse aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Sport oder Wissenschaft (z.B. Ukrainekrieg)
- Nicht gemeint sind Nachrichten mit ausschliesslich privatem Inhalt zwischen Freunden, Kollegen oder Familienmitgliedern.

Wie oft lesen, schauen oder hören Sie in einer normalen Arbeitswoche Nachrichten über... Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

	mehr- mals täg- lich	täglich	mehr- mals pro Woche	einmal pro Wo- che	selte- ner	nie
Gedruckte Zeitung (z.B. Blick, 20 minuten, Tages Anzeiger)						
Online-Zeitung (z.B. www.watson.ch, www.20min.ch, www.nzz.ch)						
Fernseher						
Radio						
Instagram						
Snapchat						
TikTok						
Facebook						
X (früher Twitter)						
Youtube						
WhatsApp						
Reddit						

	mehr- mals täg- lich	täglich	mehr- mals pro Woche	einmal pro Wo- che	selte- ner	nie
Andere Personen (z.B. Eltern, Freunde, Lehrpersonen)						

Selbstwahrgenommene Nachrichtenkompetenz

Bei den folgenden Fragen geht es darum, wie gut Sie Nachrichten beurteilen können (z.B. in sozialen Medien oder von Zeitungsportalen wie www.20min.ch oder im TV).

Worterklärung:

- Vertrauenswürdige Nachrichten: Damit meine ich Quellen, denen Sie trauen können und davon ausgehen können, dass die Informationen stimmen und qualitativ hochwertig sind.
- Kritischer Umgang mit Nachrichten: Damit meine ich, dass Sie darüber nachdenken, ob eine Nachricht korrekt und vertrauenswürdig ist.

Ich kann vertrauenswürdige Nachrichten finden. Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft völlig zu
- trifft zu
- trifft eher zu
- trifft eher nicht zu
- trifft nicht zu
- trifft überhaupt nicht zu

Ich kann Nachrichten gut verstehen. Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft völlig zu
- trifft zu
- trifft eher zu
- trifft eher nicht zu
- trifft nicht zu
- trifft überhaupt nicht zu

Ich kann Nachrichten kritisch betrachten. Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft völlig zu
- trifft zu
- trifft eher zu
- trifft eher nicht zu
- trifft nicht zu
- trifft überhaupt nicht zu

Ich kann beurteilen, ob eine Nachricht vertrauenswürdig ist. Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft völlig zu
- trifft zu
- trifft eher zu
- trifft eher nicht zu
- trifft nicht zu
- trifft überhaupt nicht zu

Ich kann beurteilen, ob eine Nachricht korrekt ist. Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- trifft völlig zu
- trifft zu
- trifft eher zu
- trifft eher nicht zu
- trifft nicht zu
- trifft überhaupt nicht zu

Motivation

Die folgenden Fragen betreffen die Gründe, warum Sie Nachrichten schauen, lesen oder hören.

Ich verfolge Nachrichten, weil ich mich gerne über aktuelle Ereignisse informiere. Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- stimme ich völlig zu
- stimme ich zu
- stimme ich eher zu
- stimme ich eher nicht zu
- stimme ich nicht zu
- stimme ich überhaupt nicht zu

Ich verfolge Nachrichten, weil es mich interessiert. Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- stimme ich völlig zu
- stimme ich zu
- stimme ich eher zu

- stimme ich eher nicht zu
- stimme ich nicht zu
- stimme ich überhaupt nicht zu

Ich verfolge Nachrichten, um mit anderen über aktuelle Themen sprechen zu können. Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- stimme ich völlig zu
- stimme ich zu
- stimme ich eher zu
- stimme ich eher nicht zu
- stimme ich nicht zu
- stimme ich überhaupt nicht zu

Ich verfolge Nachrichten, weil es von mir erwartet wird. Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- stimme ich völlig zu
- stimme ich zu
- stimme ich eher zu
- stimme ich eher nicht zu
- stimme ich nicht zu
- stimme ich überhaupt nicht zu

Ich verfolge Nachrichten, weil es für die Arbeit oder Schule wichtig ist. Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- stimme ich völlig zu
- stimme ich zu
- stimme ich eher zu

- stimme ich eher nicht zu
- stimme ich nicht zu
- stimme ich überhaupt nicht zu

Ich verfolge Nachrichten, weil ich von anderen (z.B. Eltern, Lehrpersonen, Arbeitgebende) dazu aufgefordert werde. Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- stimme ich völlig zu
- stimme ich zu
- stimme ich eher zu
- stimme ich eher nicht zu
- stimme ich nicht zu
- stimme ich überhaupt nicht zu

Nachrichtenkompetenz in der Schule

Bei den folgenden Fragen geht es darum, was Sie in der obligatorischen Schule bzw. Berufsfachschule zum Thema Nachrichtenkompetenz bereits gelernt haben.

Haben sie in der Schule gelernt, wie man erkennen kann, ob Nachrichten wahr sind? Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- ja
- nein
- weiss nicht

Haben Sie in der Schule gelernt, wie man beurteilen kann, ob Nachrichten vertrauenswürdig sind? Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- ja
- nein
- weiss nicht

Haben Sie in der Schule gelernt, wie man Nachrichten kritisch beurteilen kann? Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- ja
- nein
- weiss nicht

Version A im Nachrichtenkompetenztest (korrekte Lösung)

Bei diesen Fragen geht es darum, wie gut Sie Online-Nachrichten bewerten können.

In welche Kategorie gehört dieser Beitrag? Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Nachricht
- Werbung
- Meinung
- Falschnachricht

< zurück

Feldschlösschen und «Aqua Viva» erwecken verbaute Dorfbäche wieder zum natürlichen Leben. (Markus Forte/Ex-Press/BAFU)

Paid Post

Gemeinsam für Schweizer Gewässer

Die Schweizer Gewässer sind in Gefahr: Siedlungsabfälle, Wasserverschwendung und künstliche Begradigungen der Flüsse bedrohen Umwelt, Tier und Mensch. Feldschlösschen möchte helfen, dem eine Ende zu setzen.

Für Feldschlösschen ist Wasser ein besonders

In welche Kategorie gehört dieser Beitrag? Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Nachricht
- Werbung
- **Meinung**
- Falschnachricht

The screenshot shows a news article from the website 'südostschweiz'. The title is 'In der Ukraine ist Krieg. Mit Toten.' and it is categorized as a 'Kommentar zur Woche'. The author is 'Reto Furter' and the date is '05.03.22 - 04:30 Uhr Politik'. The text discusses the willingness to help in Ukraine, mentioning convoys of aid and the lack of planning.

In welche Kategorie gehört dieser Beitrag? Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Nachricht
- Werbung
- Meinung
- **Falschnachricht**

The screenshot shows a social media post from 'aktuelles24.ch' dated 'Vor 14 Std.'. The headline is 'WAHNSINN! 92% aller Operationen während Lockdown verschoben!'. The text states that due to COVID-19 measures, 92% of necessary operations were postponed in March and April 2020, leading to more deaths. There is an image of a COVID-19 vaccine vial. The post has 923 likes and 146 shares.

Welche der folgenden Quellen ist am vertrauenswürdigsten? Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Wikipedia
- WhatsApp
- TV Sender (privat)
- **Nachrichtenportal einer Tageszeitung**

Welche der folgenden Quellen ist am vertrauenswürdigsten? Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Google
- Instagram
- [NZZ](#)
- 20 Minuten

Welche der folgenden Beiträge ist am vertrauenswürdigsten? Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- [swissinfo.ch](#)
- X
- WhatsApp
- Youtube

YouTube CH Suchen

Folge 530: Die SRG und den Zusammenhalt der Schweiz

TeleBlocher
9980 Abonnenten

Abonnieren

Mag ich

Teilen

5.976 Aufrufe 27.10.2017
Christoph Blocher über die SRG und den Zusammenhalt der Schweiz

Was ist eine Absicht von Fake News? Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Sachlich informieren
- [Clickbaiting](#)
- Echokammern erzeugen
- Verschiedene Meinungen abzubilden

Welche Aussage zu Fake News stimmt? Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Fake News enthalten nur falsche Aussagen.
- Sie werden hauptsächlich von Zeitungen und News-Portalen verbreitet.
- **Sie lösen meistens grosses Erstaunen, Empörung und Angst aus.**
- Fake News findet man nur auf Instagram.

Wieso verbreiten sich Fake News besonders häufig in sozialen Medien? Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Version B im Nachrichtenkompetenztest (korrekte Lösung)

Nachrichtenkompetenztest

Bei diesen Fragen geht es darum, wie gut Sie Online-Nachrichten bewerten können.

In welche Kategorie gehört dieser Beitrag? Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Nachricht
- Werbung
- Meinung
- **Falschnachricht**

In welche Kategorie gehört dieser Beitrag? Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Nachricht
- Werbung
- Meinung
- Falschnachricht

In welche Kategorie gehört dieser Beitrag? Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Nachricht
- Werbung
- Meinung
- Falschnachricht

Welche der folgenden Quellen ist am vertrauenswürdigsten? Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- [Journalist:in](#)
- Politiker:in
- Aktivist:in
- Influencer:in

Welche der folgenden Quellen ist am vertrauenswürdigsten? Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- TikTok
- TeleZüri ZüriNews
- Blick
- [SRF-Tagesschau](#)

Welche der folgenden Beiträge ist am vertrauenswürdigsten? Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Jonas Friedrich
- [NZZ](#)
- RT DE
- Cristiano Ronaldo

Jonas Friedrich
Gesponsert von Fliegen24.ch · Vor 22 Std. ·

In einem neuen Gastbeitrag auf [nachrichten.ch](#) erkläre ich, wie Fliegen umweltfreundlicher werden kann. Es kommt drauf an, wer wann ins Flugzeug steigt. Mit der richtigen Organisation kann der CO₂-Ausstoss durch Flugreisen deutlich reduziert werden.

NACHRICHTEN.CH
**Sind Flugzeuge die neuen Züge?
Wie Fliegen umweltfreundlicher werden kann**

Gefällt mir · Kommentieren · Teilen

👍 9.572 Personen gefällt das.
🔄 546 Mal geteilt

NZZ NZZ Neue Zürcher Zeitung ✓
11. Juli 2020 um 13:30 · 🌐

Bundesrätin Karin Keller-Sutter zeigte in einer Rede Sympathien für eine Frauenquote in Verwaltungsräten grosser Unternehmungen. Aus ihrer eigenen Partei erntet sie dafür Kritik. Man solle "nicht nach Gender-, sondern Kompetenzkriterien" entscheiden.

👍 🤔 🙄 147
184 Kommentare 8 Mal geteilt

👍 Gefällt mir 💬 Kommentieren ➦ Teilen

Was ist eine Absicht von Fake News? Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Filterblasen erzeugen
- zum Nachdenken anregen
- Menschen von politischer Ansicht überzeugen
- gratis informieren

Welche Aussage zu Fake News stimmt? Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Menschen mit guter Schulbildung können Fake News gut erkennen.
- Um Fake News zu verbreiten, muss man Deepfakes erstellen.
- Fake News werden vor allem von unbekanntem Privatpersonen verfasst.
- **Fake News erscheinen auf den ersten Blick wie klassische Nachrichten.**

Wie kann man sich vor Fake News in sozialen Medien schützen? Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Soziodemografische Daten

Sie sind fast fertig! Diese Fragen betreffen Ihre Person und werden vertraulich behandelt.

Ich bin... Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- weiblich
- männlich
- divers

Wie alt sind Sie? Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Wie viele Bücher befinden sich etwa in Ihrer Wohnung? Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- 0-10
- 11-50
- 51-100
- 101-200
- Mehr als 200

Gibt es in Ihrem Zuhause Bücher oder Materialien, die Ihnen beim Lernen helfen?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- ja
- Nein

Wie viele Autos besitzt Ihre Familie bzw. Sie? Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- kein Auto
- ein Auto
- zwei oder mehr Autos

Wie oft sind Sie im letzten Jahr alleine oder mit Ihrer Familie in den Urlaub ins Ausland gereist? Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- gar nicht
- einmal
- zweimal
- mehr als zweimal
- sonstiges

Welchen Schulabschluss haben Sie? Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Sek A (ZH)
- Sek B (ZH)
- Sek C (ZH)
- Bez (AG)
- Sek (AG)
- Real (AG)
- P (Basel)
- E (Basel)

- A (Basel)
- sonstiges

Welchen Beruf üben Sie aus? Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- Coiffeur
- Kosmetik

In welchem Lehrjahr sind Sie? Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- 1. Lehrjahr
- 2. Lehrjahr

Welche Noten hatten Sie zuletzt durchschnittlich im Zeugnis? Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- weniger als 3
- 3
- 3.5
- 4
- 4.5
- 5
- 5.5
- 6

Welche Note in Deutsch (Sek) bzw. Sprache und Kommunikation (ABU) hatten Sie zuletzt im Zeugnis? Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

- weniger als 3
- 3
- 3.5

- 4
- 4.5
- 5
- 5.5
- 6

Vielen Dank für das Ausfüllen des Fragebogens!

Anhang B – Variablennamen und Kodierschema

Für Veröffentlichung entfernt

Anhang C – Link zu Google Drive

Die Datensätze und können unter folgendem Link abgerufen werden:

<https://drive.google.com/drive/folders/1VI432ouj9aYoXOsSwPiKRI0bnNsNOVfK?usp=sharing>

Das Unterrichtsmaterial wurde für die Veröffentlichung entfernt

Anhang D – Unterrichtsablauf

Für Veröffentlichung entfernt

Anhang E – SPSS Outputs

Für Veröffentlichung entfernt